

UNIVERSITÉ PAUL SABATIER - TOULOUSE III
ÉCOLE DOCTORALE SDU2E

Discipline : Physique des Plasmas Spatiaux

Mémoire d'Habilitation à Diriger des Recherches

présenté par Nicolas ANDRE

**STRUCTURE ET DYNAMIQUE DES
MAGNETOSPHERES PLANETAIRES**

Soutenu le XX/XX/2022, devant le jury composé de :

Philippe LOUARN, Directeur de Recherche, IRAP

Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Examineur
Examineur
Parrain

REMERCIEMENTS

‘Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants, mais peu d’entre elles s’en souviennent.’

Antoine de Saint Exupéry, *Le Petit Prince*, 1946

Sur la route des mille planètes

A toutes celles et ceux qui font que je m’en souviens.

RESUME

Les interactions entre le plasma ambiant et les objets du Système Solaire se traduisent par des échanges variables dans le temps et dans l'espace de masse, de quantité de mouvement et d'énergie au sein de différents types de magnétosphères. La caractérisation des sources, de la circulation générale et des pertes des plasmas magnétosphériques ainsi que l'identification des processus de couplages entre les différentes régions composée de plasmas de différentes propriétés et origines, notamment à leur interface où les échanges sont à l'origine de la dynamique de la magnétosphère, constituent les objectifs clés de la physique magnétosphérique. Si les magnétosphères planétaires impliquent des principes physiques et des processus électromagnétiques similaires, chacune d'entre elles constitue un laboratoire de physique des plasmas unique et leur étude comparée permet de tester notre compréhension du fonctionnement du Système Solaire dans toute sa complexité.

Ce manuscrit présente quelques résultats qui ont permis d'approfondir notre compréhension de la structure et de la dynamique à grande échelle de quelques magnétosphères planétaires au travers de la modélisation théorique des processus plasmas y opérant, de l'analyse de données spatiales multi-instrument et multi-mission, du développement d'instruments pour la mesure in situ des propriétés des plasmas magnétosphériques, de la proposition de missions d'exploration des magnétosphères du Système Solaire, et de la mise en service de bases de données de plasma planétaires et d'outils d'analyse multi-instrument et multi techniques communautaires, qui ont tous pour objectif de mieux comprendre la structure et la dynamique à grande échelle des magnétosphères planétaires. L'ensemble de ces approches sont essentielles pour mieux comprendre l'état physique et phénoménologique des environnements naturels du Système Solaire.

Quelques perspectives de travail qui visent à poursuivre cette exploration pluridisciplinaire des magnétosphères des objets du Système Solaire sont également détaillées. Elles viseront à acquérir une compréhension fondamentale tant des phénomènes opérant dans ces laboratoires uniques en physique des plasmas, que des objets en sciences planétaires.

Mots clés: Système Solaire, planètes, lunes, magnétosphère, plasma, sources, pertes, circulation, interactions multiphase, instrumentation, missions spatiales, bases de données.

ABSTRACT

The interactions between the ambient plasmas and the objects of the Solar System result in variable exchanges both in time and space of mass, momentum and energy within different types of magnetospheres. The characterization of the sources, the general circulation and the losses of the magnetospheric plasmas as well as the identification of the coupling processes between the different regions composed of plasmas of different properties and origins, in particular at their interface where the exchanges are at the origin of the dynamics of the magnetosphere, constitute the key objectives of magnetospheric physics. While the planetary magnetospheres involve similar physical principles and electromagnetic processes, each of them constitutes a unique plasma physics laboratory and their comparative study allows us to test our understanding of how the Solar System works in all its complexity.

This manuscript presents some results that have deepened our understanding of the large-scale structure and dynamics of some planetary magnetospheres through the theoretical modeling of plasma processes operating therein, the analysis of multi-instrument and multi-mission space data, the development of instruments measuring in situ the properties of magnetospheric plasmas, the proposal of missions to explore the magnetospheres of the Solar System, and the development of planetary plasma databases as well as multi-instrument and multi-technique analysis tools for the community, all of which provide a better understanding of the large-scale structure and dynamics of planetary magnetospheres. All of these approaches are essential to better understand the physical and phenomenological state of the natural environments of the Solar System.

Some perspectives that aim to continue this multidisciplinary exploration of the magnetospheres of Solar System objects are also detailed. They will allow to acquire a fundamental understanding both of the phenomena operating in these unique plasma physics laboratories, and of the objects in planetary sciences.

Key-words: Solar System, planets, moons, magnetosphere, plasma, sources, losses, circulation, multiphase interactions, instrumentation, space missions, databases.

LISTE D'ACRONYMES

ACE	Advanced Composition Explorer
ADC	Analog Digital Converter
AMBRE	Active Monitor Box of Electrostatic Risks
AMDA	Automated Multi-Dataset Analysis
AMU	Atomic Mass Unit
ANR	Agence Nationale de la Recherche
AO	Appel d'Offre
APIS	Auroral Planetary Imaging and Spectroscopy
AWL	Astrobiology Wet Laboratory
ASPERA	Analyser of Space Plasmas and Energetic Atoms
BIRA	Belgian Institute for Space Aeronomie
CALIPSO	CALibration d'Instruments Particules et Services d'Observation
CAD	Computer-Aided Design
CAPS	CAssini Plasma Spectrometer
CCMC	Community Coordinated Modeling Center
CDF	Common Data Format
CDPP	Centre de Données de la Physique des Plasmas
CEM	ChannEltron Multiplier
CEPAGE	ChargEd Particle Analyzers for Galilean Environments
CESR	Centre d'Etude Spatiale des Rayonnements
CGL	Chew, Goldberger, Law
CME	Coronal Mass Ejection
CNES	Centre National d'Etude Spatiale
CNRS	Centre National de la Recherche Scientifique
CSU	Centre Spatial Universitaire
DFP	Dust, Fields, Plasma
DLR	Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
DPS	Digital Pulse Processor
DSCOVOR	Deep Space Climate Observatory
DTP	Dynamique Terrestre et Planétaire
ELS	ELectron Spectrometer
EJSM	Europa Jupiter System Mission
ELM	Europa Lander Mission
EMFM	Europa Multi-Flyby Mission
ENA	Energetic Neutral Atoms
EPD	Energetic Particle Detector
EPI	Energetic Particle Investigation
ERC	European Research Council
ERO	Earth Return Orbiter
ESA	European Space Agency
ESTEC	European Space Research and Technology Centre
FACOM	Fate of the volatile Components at the Galilean Moons
FEE	Front-End Electronic
FPGA	Field Programmable Gate Array
FTP	Flux Transfer Event
GEANT	GEometry And Tracking

GSFC	Goddard Space Flight Center
HEP	High-Energy Particles
HST	Hubble Space Telescope
HT	Haute-Tension
HVPS	High-Voltage Power Supply
IMCCE	Institut de Mécanique Céleste
IMF	Interplanetary Magnetic Field
IMPeX	Integrated Medium for Planetary eXploration
IMS	Ion Mass Spectrometer
INAF	Istituto Nazionale di Astrofisica
INCA	Imaging Neutral Camera
INTA	Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
IPAG	Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble
IPIM	IRAP plasmasphere-ionosphere model
IR	Infrared
IRAP	Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie
IRF	Institutet fr rymdfysik
ISAE	Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace
ISAS	Institute of Space and Astronautical Science
ISATIS	Instrument for Spectral Analysis of Thermal Ion Species
ISRO	Indian Space Research Organisation
IVOA	International Virtual Observatory Alliance
IWF	Institut für WeltraumForschung
IXO	International X-ray Observatory
JADE	Jovian Auroral Distribution Experiment
JAXA	Japan Aerospace eXploration Agency
JDC	Jupiter Dynamics and Composition
JEDI	Juno Energetic Particle Detector Instrument
JEI	Jupiter Electrons and Ions
JEM	Joint Europa Mission
JENI	Jupiter Energetic Neutrals and Ions
JEO	Jupiter Europa Orbiter
JGO	Jupiter Ganymede Orbiter
JIRAM	Jovian Infrared Auroral Mapper
JMO	Jupiter Magnetospheric Orbiter
JPO	Jupiter Planetary Orbiter
JNA	Jupiter Neutral Atoms
JoEE	Jupiter Energetic Electrons
JIRAM	Jovian Infrared Auroral Mapper
JRM09	Jupiter Reference Model 2009
JUICE	Jupiter Icy moon Explorer
JUSTICE	Jupiter Suprathermal and Thermal Ion Composition Experiment
KH	Kevin-Helmholtz
LAB	Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux
LAM	Laboratoire d'Astrophysique de Marseille
LASCO	Large Angle Spectrometric Coronagraph
LATMOS	Laboratoire AtMosphères, Observations Spatiales
LATT	Laboratoire d'Astrophysique et de Tarbes

LEES	Low-Energy Electron Spectrometer
LEMMS	Low Energy Magnetospheric Measurements
LESIA	Laboratoire d'Etudes Spatiales et d'Instrumentation en Astrophysique
LIBS	Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
LINAC	LINear Accelerator
LISA	Laser Interferometer Space Antenna
LPC2E	Laboratoire de Physique et Chimies de l'Environnement et de l'Espace
LPP	Laboratoire de Physique des Plasmas
LVPS	Low-Voltage Power Supply
MAG	Magnetometer
MANIAC	Mass Analyzer for Neutrals in a Coma
MAPS	Magnetosphere and Plasma Science
MAPSKP	Magnetosphere and Plasma Science Key Parameters
MAVEN	Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN
MCP	Micro-Channel Plate
MEA	Mercury Electron Analyzer
MEX	Mars ExXpress
MGS	Mars Global Surveyor
MHD	MagnétoHydroDynamique
MIA	Mercury Ion Analyzer
MIMI	Magnetospheric Imaging Instrument
MIPA	Mercury Ion Composition Analyzer
MMS	Magnetospheric MultiScale
MPPE	Mercury Plasma Particle Experiment
MPS	Max-Planck für Sonnensystemforschung
MSA	Mass Spectrum Analyzer
MESSENGER	Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry and Ranging
MHD	MagnetoHydroDynamic
MMO	Mercury Magnetospheric Orbiter
MMS	Magnetospheric Multi-Scale
MPO	Mercury Planetary Orbiter
MPPE	Mercury Plasma Particle Experiment
MPS	Max-Planck für Sonnensystemforschung
MSR	Mars Sample Return
MSSL	Mullard Space Science Laboratory
M-MATISSE	Mars-Magnetosphere, Atmosphere, Ionosphere, Space weather ScienceE
NASA	National Aeronautics and Space Administration
NIM	Neutral Ion Mass
NIR	Near-InfraRed
ONERA	Office National des Etudes et de la Recherche en Aéronautique
OV	Observatoire Virtuel
PAD	Pitch-Angle Distribution
PAS	Proton Alpha Spectrometer
PASTELS	Particle Analyzer for Suprathermal and Thermal ELEctronegative Species

PDS	Planetary Data System
PEP	Particle Environment Package
PiC	Particle in Cell
PICAM	Planetary Ion CAMera
PLS	PLasma Science
PSA	Planetary Science Archive
PSWS	Planetary Space Weather Services
RPC	Rosetta Plasma Consortium
RPWI	Radio Plasma Wave Investigation
RPWS	Radio and Plasma Wave Science
R&T	Recherche & Technologie
SAMP	Simple Application Messaging Protocol
SERENA	Search for Exospheric Refilling and Emitted Natural Abundances
SHOTS	Studies on Hermean magnetosphere Oriented Théories and Simulations
SKR	Saturn Kilometric Radiation
SLS	Space Launch System
SOHO	Solar & Heliospheric Observatory
SP@M	Solar Particles @ Mars
SPEED	Space Plasma Experiment at Earth Demonstrator
SPIDER	Sun Planet Digital Interactions Environment on Request
SPIS	Space Plasma Interactions Software
SSD	Silicon Strip Detector
STELab	Solar-Terrestrial Environment Laboratory
STEREO	Solar TERrestrial RELations Observatory
SWA	Solar Wind Analyzer
SWEA	Solar Wind Electron Analyzer
TREPS	Transformation de REpères en Physique Spatiale
UA	Unité Astronomique
UCL	University College London
USA	United States of America
UV	UltraViolet
VESPA	Virtual European Solar and Planetary Access
VESPA	Venus Energetic Solar Particle Analyzer
VEX	Venus EXpress
WF	Wien Filter
1D	Mono-dimensional
3D	Three-dimensional

TABLE DES MATIERES

1. INTRODUCTION	14
1.1. Interactions des objets du Système Solaire avec le plasma ambiant.....	14
1.2. Problématique de la structure et dynamique des magnétosphères planétaires.....	16
1.3. Parcours scientifique personnel	17
2. PRINCIPAUX RESULTATS SCIENTIFIQUES.....	20
2.1. Modélisation théorique	20
2.1.1. Modélisation théorique des ondes et instabilités basse-fréquence dans les plasmas magnétosphériques gyrotrope, multi-espèces et non-Maxwelliens	20
2.1.2. Modes de quasi-échange dans les magnétosphères en rotation rapide	25
2.1.3. Fondements théoriques du vent plasmasphérique à la Terre	31
2.2. Analyse de données multi-instrument dans les magnétosphères planétaires.....	33
2.2.1. Découvertes des signatures du mécanisme d'échange de tubes dans flux dans la magnétosphère de Saturne.....	33
2.2.3. Structure et dynamique de la magnétosphère de Saturne : régions et processus	40
2.2.4. Structure et dynamique de la magnétosphère induite de Mars : ionosphère nocturne.....	47
2.2.5. Structure et dynamique de la magnétosphère induite de Vénus : magnétogaine sous-solaire	49
2.3. Développements de spectromètres plasma en énergie embarqués sur les grandes missions spatiales de la discipline	52
2.3.1. Principe de fonctionnement des analyseurs électrostatiques de type top hat et des détecteurs de type galettes à micro-canaux.....	52

2.3.2.	Coordination du consortium international CEPAGE en réponse à l'Appel d'Offre de l'ESA pour la charge utile de la mission JUICE	54
2.3.3.	Responsabilité scientifique et technique des analyseurs d'électrons pour Mercure MEA de la mission BepiColombo	57
2.3.4.	Caractérisation des galettes à micro-canaux de l'instrument JENI et fourniture des cartes hautes-tensions de l'instrument JDC pour la suite PEP de la mission JUICE	59
2.3.5.	Développement de la plateforme de calibration CALIPSO (CALibration d'Instruments Plasmas et Services d'Observation)	61
2.4.	Propositions de missions d'exploration des magnétosphères du système Solaire	63
2.4.1.	La mission LAPLACE, première mission européenne à Jupiter et premier orbiteur d'une lune glacée, Ganymède.....	63
2.4.2.	La mission conjointe NASA/ESA JEM pour rechercher des bio-signatures à Europa	65
2.4.3.	L'orbilander Proserpine pour étudier l'habitabilité de Cérès, le monde océan le plus accessible	68
2.5.	Développement des activités planétaires au Centre de Données de la Physique des Plasmas (CDPP)	71
2.5.1.	Activités scientifiques au CDPP pour les plasmas planétaires	71
2.5.2.	Développement de l'Observatoire Virtuel de planétologie en Europe	73
2.5.3.	Développement de services de météorologie spatiale planétaire en Europe	75
3.	PROJET DE TRAVAIL	78
3.1.	Modélisation théorique	79
3.1.1.	Modélisation du transport du plasma et du moment angulaire dans une magnétosphère en rotation rapide : le cas de Saturne.....	79

3.1.2. Modélisation des couplages électromagnétiques lunes-magnétosphère-ionosphère à Jupiter.....	81
3.3. Analyse des observations originales des instruments développés à l'IRAP	82
3.3.1. Exploration de la mini-magnétosphère de Mercure avec la mission BepiColombo.....	82
3.3.2. Exploration de la mini-magnétosphère de Ganymède avec la mission JUICE.....	83
3.3.3. Etude des interactions multi phase et de la dynamique de la magnétosphère de Jupiter avec l'imagerie par Atomes Energétiques Neutres (ENA)	84
3.4. Développements instrumentaux originaux.....	85
3.4.1. Développement d'un spectromètre compact pour la mesure d'électrons de basses-énergies et l'étude des interactions multi phase cométaires.....	85
3.4.2. Développement d'une chaîne de détection d'un instrument de mesure de particules chargées énergétiques à faible seuil en énergie pour la météorologie spatiale planétaire	86
3.4.3. Ouverture de CALIPSO aux acteurs socio-économiques et aux applications en planétologie	88
3.4. Propositions de futures missions d'exploration des magnétosphères planétaires.....	89
3.4.1. Exploration en tandem d'Uranus par la NASA et l'ESA ...	89
3.4.2. Exploration des lunes océans de Jupiter ou de Saturne avec la future mission L4 de l'ESA.....	90
3.5. Mise en service au CDPP de bases de données scientifiques de simulations numériques et d'algorithmes d'Intelligence Artificielle.....	91
3.5.1. Base de données de simulations numériques et outils de simulations à la demande.....	92
3.5.2. Base de données résultantes de techniques d'apprentissage automatique.....	92
4. CONCLUSIONS GENERALES	94

5. REFERENCES	95
6. ANNEXE 1 : 5 PUBLICATIONS JUGEES ESSENTIELLES 98	
7. ANNEXE 2 : CURRICULUM VITAE	99

1. INTRODUCTION

1.1. Interactions des objets du Système Solaire avec le plasma ambiant

L'expansion continu de la couronne solaire dans l'espace interplanétaire où orbitent les objets du Système solaire se traduit par un flux radial continu de particules ionisées, principalement des protons et des électrons, appelé vent solaire. Les propriétés des vents solaires varient avec l'activité solaire et dépendent de la distance par rapport à leurs régions sources dans la couronne solaire.

Au cours de leur expansion dans le milieu interplanétaire, les différents vents solaires interagissent les uns avec les autres et donnent naissance à des perturbations à grande échelle qui se propagent dans le milieu interplanétaire (e.g., chocs interplanétaires, éjections de masse coronale (CME), régions d'interaction en corotation) et interagissent avec les différents objets du Système Solaire.

Figure 1. CME observée par SOHO/LASCO.

On distingue ainsi divers types d'interactions suivant que les objets possèdent ou non un champ magnétique et/ou une atmosphère.

Properties of the solar wind and scales of planetary magnetospheres

	Mercury	Venus	Earth	Mars	Jupiter	Saturn	Uranus	Neptune	Pluto
Distance from Sun, a_p (AU) ^a	0.39	0.72	1 ^b	1.52	5.2	9.5	19	30	40
Solar wind density ^b (cm^{-3})	53	14	7	3	0.2	0.07	0.02	0.006	0.003
IMF strength ^c (nT)	41	14	8	5	1	0.6	0.3	0.2	0.1
IMF azimuth angle ^c	23°	38°	45°	57°	80°	84°	87°	88°	88°
Radius, R_p (km)	2,440	6,051	6,373	3,394	71,400	60,268	25,600	24,765	1,170 (± 33)
Sidereal spin period (day)	58.6	-243	0.9973	1.026	0.41	0.44	-0.72	0.67	-6.39
Magnetic moment ^d (M_E)	$3-6 \times 10^{-4}$	$<10^{-5}$	1	$<10^{-5}$	20,000	600	50	25	?
Surface magnetic field ^e B_s (nT)	195	-	30,600	-	430,000	21,400	22,800	14,200	?
R_{CF} (R_p)	1.6 R_M	-	10 R_E	-	46 R_J	20 R_S	25 R_U	24 R_N	?
Observed R_{MP} (R_p)	1.5 R_M	-	8-12 R_E	-	63-92 R_J	22-27 R_S	18 R_U	23-26 R_N	?

^a Semimajor axis of orbit. 1 AU = 1.5×10^8 km

^b The number density of the solar wind fluctuates by about a factor of 5 about typical values of $n_{sw} \sim 7 (\text{cm}^{-3})/a_p^2$. The mass density of the solar wind is $\rho_{sw} = 1.04 n_{sw} (\text{amu cm}^{-3})$

^c Mean values for the interplanetary magnetic field (IMF) in units of nano-Tesla with spherical components B_r, B_θ, B_ϕ . The azimuth angle is $\tan^{-1}(B_\phi/B_r)$. The radial component of the IMF, B_r , decreases as $1/a_p^2$ while the transverse component, B_ϕ , increases with distance

^d $M_{Earth} = 7.9 \times 10^{25} \text{ G cm}^3 = 7.9 \times 10^{23} \text{ T m}^3$

^e Magnitude of dipole (see text for references)

^f R_{CF} is calculated using $R_{CF} = \xi (B_s^2/2\mu_0 \rho_{sw} V_{sw}^2)^{1/6}$ for typical solar wind conditions of ρ_{sw} given above and $V_{sw} \sim 400 \text{ km s}^{-1}$ and ξ an empirical factor of ~ 1.4 to match Earth observations (Walker and Russell 1995)

L'interaction du vent solaire supersonique avec un champ magnétique planétaire (Mercure, la Terre, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune en possèdent) produit un choc d'étrave (*bow shock* en anglais) en amont de la planète. Derrière le choc d'étrave, le vent subsonique est dévié à travers une magnétogaine (*magnetosheath* en anglais) autour de l'obstacle créé par le champ magnétique planétaire, formant une **magnétosphère intrinsèque**, comprimant les lignes de champ magnétique du côté jour et les étirant en une longue queue magnétique (*magnetotail* en anglais) côté nuit qui peut s'étendre sur plusieurs centaines de rayons planétaires en aval dans le vent solaire. La magnétopause délimite la frontière de la magnétosphère et son nez s'étend sur un à quelques dizaines de rayons planétaires en amont de la planète. Mercure, la Terre, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune possèdent un champ magnétique intrinsèque. Vénus, Mars et les comètes actives n'ont pas de dynamos générant un champ magnétique intrinsèque de nos jours, même si la présence de champs magnétiques crustaux rémanents à Mars atteste que la planète en ait eu une par le passé. Dans ce c'est l'ionosphère conductrice de la planète qui crée un obstacle dans l'écoulement du vent solaire supersonique, formant une **magnétosphère induite**, le champ magnétique du Soleil gelé dans l'écoulement du vent solaire s'enroulant autour de la planète dans la magnétogaine

et créant l'équivalent d'une queue magnétique. Des objets inertes – sans atmosphère ni champ magnétique interne - tels que la Lune (qui possède des champs magnétiques crustaux rémanents et passe une partie de son orbite à l'intérieur de la magnétosphère terrestre), les astéroïdes ou les comètes non-actives absorbent simplement le vent solaire incident sans choc en amont et une cavité vide de plasma se forme en aval dans l'écoulement du vent solaire. Les magnétosphères ne sont pas vides, elles contiennent différentes sources de matière multiphases provenant des atmosphères, ionosphères, surfaces planétaires ainsi que des systèmes annulaires et des lunes le cas échéant, qui s'ajoutent à la pénétration du vent solaire à travers la magnétopause (via la reconnexion magnétique) et les cornets polaires (cusp en anglais).

Figure 2. Magnétosphère intrinsèque (à gauche) et induite (à droite).

Les interactions entre les lunes des planètes géantes qui orbitent autour de leur planète mère très à l'intérieur de la magnétosphère de cette dernière et les flux de plasma magnétosphérique qui les environne sont tout aussi diverses que celles entre les objets du Système Solaire et le vent solaire (même si aucune de ces interactions ne forme de choc en amont de la lune car le plasma ambiant est subsonique).

Plasma characteristics of planetary magnetospheres

	Ganymede	Mercury	Earth	Jupiter	Saturn	Uranus	Neptune
Max. plasma density (cm^{-3})	~400	~1	4,000	~3,000	~100	3	2
Neutral density (cm^{-3})	–	–	–	~50	~1,000	–	–
Major ion species	O^+, H^+	H^+	O^+, H^+	$\text{O}^{H+}, \text{S}^{H+}$	$\text{O}^+, \text{W}^+, \text{H}^+$	H^+	N^+, H
Minor ion species		O^+, Na^+		$\text{H}^+, \text{C}, \text{H}_2^+$	$\text{H}^+, \text{C}, \text{H}_2^+$		
Dominant source	Ganymede	Solar wind	Ionosphere ^d	Io	Enceladus	Atmosphere	Triton
Neutral source ^e (kg/s)			600–2,600	70–750			
Plasma source ^f (kg/s)	5	~5	5	260–1,400	12–250	0.02	0.2
Plasma source (ions/s)	10^{26}	10^{26}	2×10^{26}	$>10^{28}$	$3\text{--}5 \times 10^{26}$	10^{25}	10^{25}
Lifetime	Minutes	Minutes	hours-days ^g	20–80 days	30–50 days	1–30 days	~1 day

^aWater-group ions from ionization, dissociation, and recombination of water ($\text{OH}^+, \text{H}_3\text{O}^+, \text{H}_2\text{O}^+$)

^bMercury's tenuous atmosphere is a likely source of heavy ions

^cThere probably are ionospheric and solar wind sources but how they compare to satellite sources is not known

^dIonospheric plasma dominates the inner magnetosphere with solar wind sources being significant in the outer regions

^eNet loss of neutrals from satellite/ring sources (Bagenal and Delamere 2011)

^fNet production of plasma production (Bagenal 1992; Bagenal and Delamere 2011)

^gTypical residence time in the magnetosphere. Plasma stays inside the plasmasphere for days but is convected through the outer magnetosphere in hours

La lune Ganymède est la seule lune observée à avoir son propre champ magnétique qui produit une mini-magnétosphère intrinsèque au sein de la magnétosphère géante de Jupiter. Les lunes Io et Encelade, volcaniquement actives, forment de vastes tores de matière autour de leur planète donnant naissance à des interactions électrodynamiques originales avec les plasmas magnétosphériques en rotation rapide de Jupiter et de Saturne, respectivement. L'interaction de la lune Titan et son épaisse atmosphère avec le plasma magnétosphérique de Saturne forme une magnétosphère induite comparable à celle de Vénus. Enfin, en l'absence d'atmosphère et de champ magnétique interne, la plupart des lunes glacées comme Europa et Callisto à Jupiter ou Dione, Rhéa et Thétyis à Saturne voient leur surface directement bombardée par le plasma magnétosphérique, énergétique, créant des exosphères autour d'elles.

1.2. Problématique de la structure et dynamique des magnétosphères planétaires

Les interactions entre le plasma ambiant (le vent solaire ou plasma magnétosphérique) et les objets du Système Solaire se traduisent par des échanges de masse, de quantité de mouvement et d'énergie dans les magnétosphères, qui sont variables tant dans l'espace que dans le temps. Toute magnétosphère est ainsi structurée en différentes régions et composée de plasmas de différentes propriétés et origines. La caractérisation des sources, de la circulation générale et des pertes de ces plasmas ainsi que l'identification des processus de couplages entre les différentes régions, notamment à leur interface où les échanges sont à l'origine de la dynamique de la magnétosphère, constituent les objectifs clés de la physique magnétosphérique. Les magnétosphères planétaires couvrent une large gamme de tailles mais impliquent des principes physiques et des processus et électromagnétiques similaires. Chacune d'entre elles constitue un laboratoire de physique des plasmas uniques avec des conditions très différentes sur les différentes planètes, et l'étude comparée des magnétosphères planétaires permet de tester notre compréhension du fonctionnement du Système Solaire dans toute sa complexité, et au-delà.

Dynamical characteristics of planetary magnetospheres

	Mercury	Earth	Jupiter	Saturn	Uranus	Neptune
R_{MP}^a (km)	4,000	6.5×10^4	6×10^6	1×10^6	6×10^5	6×10^5
V_{sw}^b (km/s)	370	390	420	430	450	460
t_{N-T}^c	10 s	3 min	4 h	45 min	20 min	20 min
R_T^d (R_p)	3	20	170	40	50	50
R_T^d (km)	8,000	1.3×10^5	1.2×10^7	2.3×10^6	1.3×10^6	1.2×10^6
$V_{rec,1}^e$ (km/s)	40	22	16	16	16	16
$V_{rec,2}^f$ (km/s)	37	39	42	43	45	46
t_{rec}^g	3 min	1 h	80 h	15 h	8 h	7 h
d_x^h (R_p)	30	200	1,700	400	500	500
$V_{co}/V_{rec,2}^i$	4×10^{-5}	0.04	8	1.3	0.4	0.4
R_{pp}^j (R_p)	0.03	6.7	350	95	70	70

^aSubsolar magnetopause distance

^b $V_{sw} = 387 (a_p/a_E)^{0.05}$ (km/s) from Belcher et al. (1993)

^cSolar wind nose-terminator time: $t_{N-T} = R_{MP} / V_{sw}$

^dRadius of cross section of magnetotail, approximated as $R_T = 2R_{MP}$

^eReconnection speed assuming 20% reconnection efficiency and $v_{rec} \sim 0.2 v_{sw} B_{sw} / B_{MP}$ km/s (e.g., Kivelson 2007)

^fReconnection speed assuming 10% reconnection efficiency and $v_{rec} \sim 0.1 v_{sw}$ km/s

^gReconnection time $t_{rec} = R_T / v_{rec,2}$ (s)

^hDistance to X-line $d_x \sim V_{sw} t_{rec}$

ⁱAssumes rotation speed at the magnetopause is $\sim 30\%$ of rigid corotation

^jDistance to plasmopause, where corotation is comparable to reconnection flow (e.g., Kivelson 2007)

La météorologie spatiale planétaire est une thématique scientifique émergente qui décrit l'état physique et phénoménologique des environnements spatiaux naturels du Système Solaire. Elle vise, par l'observation, la surveillance, l'analyse et la modélisation, à comprendre et prédire la variabilité des environnements interplanétaire, des planètes ou autres objets du Système Solaire, déterminée par la variabilité de l'activité solaire ou/et la dynamique spatiale du milieu externe dans lequel ces objets évoluent (Plainaki et al., 2016). Dans le cas des magnétosphères planétaires elle est liée à la question fondamentale du rôle des champs magnétiques dans la protection des différentes composantes des environnements planétaires, notamment en termes de piégeage de particules énergétiques (par exemple les ceintures de radiation de Jupiter), d'irradiation ionique et électronique des surfaces (par exemple des lunes glacées des planètes géantes), d'évènements extrêmes à Mercure, et de l'influence du vent solaire dans l'échappement atmosphérique de Mars, la Terre et Vénus, qui résonne avec l'étude de l'habitabilité du Système Solaire.

1.3. Parcours scientifique personnel

Mon domaine de recherche est la physique des plasmas planétaires spatiaux, appliquée à l'étude comparée des objets du Système Solaire et plus particulièrement aux environnements ionisés et magnétisés des planètes géantes Jupiter et Saturne, à Mars et Vénus, ainsi qu'à Mercure. Mes activités de recherche depuis le début de ma carrière au CNRS sont orientées autour de cinq grands axes : 1) modélisation théorique des plasmas magnétosphériques, 2) analyse de données spatiales multi-instrument, 3) développement d'instruments pour la mesure in situ des propriétés du plasma magnétosphérique, 4) propositions de missions d'exploration des magnétosphères du Système Solaire, et 5) contributions aux bases de données plasma planétaires et à la mise en service d'outils d'analyse multi-instrument et multi techniques, qui ont tous pour objectif de mieux comprendre la structure et la dynamique à grande échelle des magnétosphères planétaires à partir d'une approche comparée.

Ce mémoire présente certains de mes travaux autour de chacun de ces grands axes sur la période 2000-2022, plus particulièrement ceux réalisés à travers l'encadrement d'étudiants en stage, en thèse ou en post-doctorat, comme succinctement résumés ci-après.

J'ai soutenu ma thèse de doctorat en 2003 au Laboratoire d'Astrophysique de Toulouse et de Tarbes (LATT) avec Katia Ferrière sur la modélisation théorique des ondes et instabilités basse-fréquence dans les plasmas magnétosphériques peu collisionnels et multi-espèces (**section 2.1.1**), dans le but notamment d'étudier le développement linéaire de l'instabilité d'échange, une instabilité de type Rayleigh-Taylor responsable du transport radial du plasma dans les magnétosphères en rotation rapide (**section 2.1.2**) ainsi qu'à l'origine d'un vent plasmaphérique dans la magnétosphère terrestre (**section 2.1.3**).

Cette orientation initiale explique que la majeure partie de mes travaux de recherche jusqu'à mon recrutement en 2008 a concerné l'étude de la magnétosphère de Jupiter et principalement celle de Saturne. L'analyse des données de la mission Cassini en orbite autour de Saturne de 2004 à 2017 a été au cœur de ma carrière de jeune chercheur, notamment à travers mon implication dans les équipes instrumentales MAG (Magnetometer, Dougherty et al., 2004) et CAPS (Cassini Plasma Spectrometer, Young et al., 2004) et lors de mes travaux de post-doctorat effectués au Centre d'Etude Spatiale des Rayonnements (CESR) avec Michel Blanc (Interdisciplinary Scientist du consortium scientifique Magnetosphere and Plasma Science de Cassini auquel j'ai activement participé), puis au Mullard Space Science Laboratory (MSSL) en Angleterre avec Andrew Coates (en charge du spectromètre d'électrons ELS de CAPS), et enfin au centre technique de l'Agence Spatiale Européenne (ESTEC) avec Jean-Pierre Lebreton (Project Scientist de Cassini-Huygens). Ces travaux m'ont permis d'explorer et d'identifier les régions de sources, de transport et de perte du plasma magnétosphérique de Saturne à l'aide d'une approche multi-instrument. J'ai mis notamment en évidence dès la première orbite de Cassini autour de la planète et par la suite détaillé les signatures observationnelles de l'instabilité d'échange et du transport radial dans cette magnétosphère en rotation rapide (**section 2.2.1**). La thèse de doctorat de Patricia Schippers (2009) encadrée par Michel Blanc et Iannis Dandouras officiellement, mais que j'ai accompagnée officieusement, a permis d'étudier et de caractériser les interactions entre les populations de plasma d'électrons, de gaz neutres et de poussières dans la magnétosphère de Saturne, et de proposer un schéma de circulation global des populations d'électrons dans la magnétosphère équatoriale ainsi qu'à plus haute-latitude à travers leur précipitation dans l'ionosphère planétaire (**section 2.2.2**). Les propriétés des électrons précipitants dans l'ionosphère de Jupiter et sources d'émissions aurorales ont quant à eux été étudiées avec Chihiro Tao ultérieurement lors de son postdoctorat. J'ai également utilisé l'ensemble des observations de la mission nominale de Cassini pour obtenir une synthèse de la structure et de la dynamique de la magnétosphère de Saturne, me focalisant sur ses grandes régions et les processus clés y opérant, en guise de conclusion de mes travaux à Saturne présentés dans ce manuscrit (**section 2.2.3**).

Une fois recruté au CNRS en 2008 sur un poste fléché en météorologie spatiale planétaire et affecté au Centre d'Etude Spatiale des Rayonnements (CESR) en janvier 2009, je me suis intéressé à d'autres magnétosphères planétaires au fil des opportunités, notamment à celle de Mars avec l'analyse des données multi-instrument de la mission NASA/MAVEN (**section 2.2.4**) et à celles de Vénus (**section 2.2.5**) en préparation à l'analyse des données de la mission conjointe ESA/JAXA BepiColombo. La thèse de doctorat de Morgane Steckiewicz (2017) que j'ai co-encadrée avec Christian Mazelle et Philippe Garnier a permis de caractériser les propriétés de l'ionosphère martienne côté nuit à travers l'étude originale des interactions entre les électrons suprathermiques du vent solaire, le CO₂ atmosphérique et les champs magnétiques crustaux de Mars. La structure des magnétosphères de Mars et de Vénus côté jour a été étudiée ultérieurement avec Mika Holmberg et Moa Persson lors de leurs postdoctorats à l'aide d'une approche originale basée sur des observations multi point permettant d'étudier finement l'équilibre des pressions dynamique, magnétique et plasma dans les différentes régions d'interfaces entre le milieu externe, le vent solaire, et l'atmosphère de la planète.

Le CESR puis l'IRAP, l'Institut de la Recherche en Astrophysique et Planétologie issu de la fusion du LATT, du CESR et du laboratoire de Dynamique Terrestre et Planétaire (DTP) en 2011, étant un laboratoire d'instrumentation scientifique spatiale, j'ai souhaité m'impliquer dans le développement de spectromètres de mesure de particules chargées (**section 2.3.1**) pour l'étude des magnétosphères planétaires. De 2009 à 2012 j'ai ainsi coordonné un consortium international de 13 laboratoires proposant une suite d'instruments plasma (ions, électrons, particules énergétiques) en réponse à l'Appel d'Offre compétitif de l'ESA pour la mission Jupiter Icy moon Explorer (JUICE, **section 2.3.2**). Bien que non-retenu, j'ai été invité à rejoindre le consortium sélectionné Particle Environment Package (PEP, responsable Stas Barabash à l'IRF Kiruna en Suède) avec une double contribution (**section 2.3.3**) : la fourniture et la caractérisation des détecteurs de type Galettes à Micro-Canaux (MCP) pour l'instrument Jupiter Energetic Neutrals and Atoms (JENI, responsable Pontus Brandt à l'Université Johns Hopkins aux USA), et la fourniture de la carte électronique hautes-tensions de l'instrument Jupiter Dynamics and Composition (JDC, responsable Martin Wieser à l'IRF Kiruna en Suède). Depuis 2012 Jean-André Sauvaud m'a confié la responsabilité scientifique et j'assume également la fonction de chef de projet technique des deux Mercury Electron Analyzer (MEA) embarqués sur le satellite japonais Mio pour la mission BepiColombo, dont j'ai repris le développement des modèles de vol jusqu'à leur livraison fin 2015 (**section 2.3.4**). Afin de mener à bien ces développements instrumentaux et les R&T du groupe dans le respect des normes et des exigences du spatial, j'ai coordonné avec Eric Le Comte depuis 2012 le développement pour l'IRAP d'une nouvelle plateforme instrumentale avec systèmes d'étalonnage complet pour les spectromètres de particules chargées, CALIPSO (CALibration des Instruments Plasma et Services d'Observation, **section 2.3.5**).

Ma formation d'ingénieur en techniques spatiales à l'ISAE/SUPAERO, mon implication importante au sein de la communauté Cassini-Huygens, mon séjour postdoctoral à l'ESTEC ainsi que les appels d'offre réguliers du programme Cosmic Vision de l'ESA, ont toujours nourri en moi l'envie de contribuer et de proposer de nouvelles missions d'exploration in situ des objets du Système Solaire. J'ai ainsi en parallèle avec mes travaux de recherche mené un travail significatif de préparation – au sein et au service de la communauté scientifique – de missions futures vers Jupiter (en 2005, **section 2.4.1**) ainsi que vers les mondes océans Europa (en 2016, **section 2.4.2**) et Ceres (en 2022, **section 2.4.3**). Si certaines de ces missions soumises à l'ESA et à la NASA avec Michel Blanc à l'IRAP sont restées au stade de concepts (Joint Europa Mission et Proserpine) à faire mûrir, la mission LAPLACE (Blanc et al., 2009), que j'ai co-proposée en 2005 et qui est devenue JUICE en 2021 sera lancée en avril 2023 et explorera deux des magnétosphères les plus intéressantes du Système Solaire, celle géante de Jupiter une nouvelle fois, et, pour la première fois la mini-magnétosphère de Ganymède.

Enfin, j'ai très tôt été convaincu de mettre mes activités scientifiques au service de la communauté. Le développement dès 2004 de la base de données MAPSKP (MAPS Key Parameters) pour le groupe de travail MAPS de Cassini avec Etienne Pallier au CESR, puis à partir de 2008 le développement des activités en planétologie du Centre de Données de la Physique des Plasmas (**section 2.5.1**) avec Christian Jacquey et Vincent Génot à l'IRAP ont ainsi bénéficié des approches multi-instrumentale et de l'expertise pluridisciplinaire que j'ai développées au cours de mon parcours scientifique initial. Je me suis également plus tard impliqué tout particulièrement à travers les infrastructures de recherche successives Europlanet financés par la Commission Européenne dans le développement de l'Observatoire Virtuel de planétologie (**section 2.5.2**) et de la météorologie spatiale planétaire (**section 2.5.3**) en Europe.

Les perspectives associées à l'ensemble de ces travaux sont présentées en **section 3**, en conservant la même approche méthodologique (modélisation théorique, analyse de données spatiales, développement instrumental, propositions de missions d'exploration, base de données).

2. PRINCIPAUX RESULTATS SCIENTIFIQUES

2.1. Modélisation théorique

2.1.1. Modélisation théorique des ondes et instabilités basse-fréquence dans les plasmas magnétosphériques gyrotrope, multi-espèces et non-Maxwelliens

On distingue deux grandes familles de théorie, la théorie fluide et la théorie cinétique, suivant qu'elle s'intéresse au comportement collectif ou particulier des particules composant le plasma.

L'approche fluide fait intervenir la description macroscopique du plasma, à l'aide d'un certain nombre de grandeurs globales telles par exemple la densité, la vitesse moyenne, la pression thermique ou les flux de chaleur. Dans le cas des plasmas où le couplage et les termes d'interaction entre les particules sont très importants, ces particules constituent un fluide unique, et il n'est pas nécessaire d'étudier leur dynamique séparément. La théorie de la magnétohydrodynamique (MHD) idéale est ainsi adaptée à la description des phénomènes de grandes échelles temporelles et de grandes échelles spatiales observées dans de tels plasmas, collisionnels. La théorie Hall-MHD prolonge la MHD idéale et permet de s'intéresser à des échelles spatiales plus petites. Dans le cas où les couplages entre les particules sont moins importants, une théorie multi-fluide est nécessaire. L'approche cinétique permet une description plus fine du plasma, à l'échelle microscopique, en introduisant les fonctions de distribution des vitesses particulières. Cette approche se révèle très délicate à mettre en œuvre, du fait de la complexité du mouvement des particules chargées dans un champ magnétique non-uniforme. Elle est néanmoins beaucoup plus complète, permettant de s'intéresser aux phénomènes de petites échelles temporelles et spatiales dans les plasmas et de tenir compte des phénomènes d'interactions ondes-particules.

Le problème clé inhérent à l'une ou l'autre de ces approches (fluide ou cinétique) est la fermeture, par des approximations physiques, du système des équations utilisé pour décrire l'état du plasma. Le nombre d'équations nécessaires à une telle description est très élevé (en principe infini), et il convient alors de le ramener à un nombre fini en le tronquant. En général, la fermeture du système se fait soit à l'aide d'hypothèses sur la forme des fonctions de distribution des particules en théorie cinétique, soit sur l'un des moments hydrodynamiques apparaissant dans une de ces équations, afin de fermer le système des équations magnétohydrodynamiques. Le système des équations hydrodynamiques fait intervenir pour chaque équation des termes inconnus. Ainsi l'équation de continuité qui régit l'évolution de la densité ρ dépend de la vitesse V , et de même l'équation du mouvement qui régit l'évolution de la vitesse dépend de la pression P . Il y a toujours plus d'inconnues que d'équations, et le système est indéterminé. La fermeture du système se fait souvent au niveau de la pression thermique, sous la forme d'équations d'état décrivant son évolution.

Le plasma magnétosphérique est très peu collisionnel et multi-espèces. Les phénomènes à basse fréquence dans les plasmas sans collision peuvent ne pas être étudiés avec la théorie magnétohydrodynamique (MHD) standard, même si les échelles temporelles et spatiales d'intérêt sont suffisamment grandes (c'est-à-dire beaucoup plus grandes que les échelles caractéristiques du mouvement gyroscopique) pour tomber dans le régime MHD. En effet, en l'absence de collisions, le plasma n'a ni pression thermique isotrope ni comportement adiabatique. La perte d'isotropie de pression thermique n'est que partielle, étant donné que le mouvement gyroscopique à petite échelle des particules autour des lignes de champ magnétique renforce l'isotropie de pression dans des plans perpendiculaires

au champ magnétique. Il en résulte que la pression thermique du plasma a deux composantes distinctes, respectivement perpendiculaire (P_{\perp}) et parallèle (P_{\parallel}) au champ magnétique (vecteur \mathbf{B} , intensité B), et le plasma est dit gyrotrope. La théorie MHD admet une variante gyrotrope, dans laquelle P_{\perp} et P_{\parallel} obéissent à des équations d'état adiabatiques, obtenues sous l'hypothèse que les flux de chaleur parallèles s'annulent (Chew, Golberger et Low, 1956). Cependant, ces équations dites double-adiabatiques ou CGL sont généralement invalides, dans la mesure où l'hypothèse d'annulation des flux de chaleur parallèles est elle-même injustifiée en l'absence de collisions. Par conséquent, ni la MHD standard (isotrope) ni la MHD double adiabatique (gyrotrope) ne sont appropriées pour décrire les phénomènes à basse fréquence dans les plasmas sans collision. Les équations d'état CGL sont données par

$$\frac{D}{Dt} \left(\frac{P_{\perp}}{\rho B} \right) = 0$$

$$\frac{D}{Dt} \left(\frac{P_{\parallel} B^2}{\rho^3} \right) = 0$$

Elles peuvent s'appliquer pour chaque espèce mais également pour le plasma dans son intégralité. Elles ont le mérite d'être simples à utiliser, mais ne sont généralement pas correctes pour décrire des ondes.

Au cours de ma thèse de doctorat avec Katia Ferrière au LATT nous avons développé un nouveau formalisme d'étude linéaire des ondes et instabilités basse-fréquence, qui préserve au mieux la simplicité formelle et la transparence physique de la MHD double-adiabatique, tout en fournissant des résultats corrects d'un point de vue cinétique. Ce formalisme mixte MHD-cinétique repose sur le même jeu d'équations gouvernantes que la MHD double adiabatique, à cette différence près que les équations CGL défectueuses ont été remplacées par leurs homologues cinétiquement correctes, déduites de l'équation gyrocinétique incluant les seuls effets cinétiques retenus persistant aux grandes échelles temporelles et spatiales (ceux associés à l'amortissement/croissance de Landau, mais pas ceux issus des résonances cyclotroniques ou des rayons de Larmor finis).

En considérant un milieu traversé par un champ magnétique \mathbf{B} , de pression magnétique $P_M = B^2/(2\mu_0)$, orienté selon le vecteur unitaire $\hat{\mathbf{e}}_B = \mathbf{B}/B$, rempli d'un plasma idéal, sans collision, multi-espèces, de masse volumique ρ , de vitesse apparente \mathbf{V} et de pression thermique gyrotrope $\mathbf{P} = P_{\perp} \mathbf{I} + (P_{\parallel} - P_{\perp}) \hat{\mathbf{e}}_B \cdot \hat{\mathbf{e}}_B$ où \mathbf{I} est l'unité dyadique, et en faisant l'hypothèse que dans l'état d'équilibre (noté par un indice 0) les propriétés du milieu sont uniformes dans l'espace et que chaque espèce de plasma (identifiée par un indice s) est au repos dans le repère tournant ($\mathbf{V}_{s0} = 0$), l'ensemble des équations nécessaires pour décrire les phénomènes à basse fréquence dans ce milieu comprend l'équation de masse (1),

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla \cdot (\rho \mathbf{V}),$$

l'équation de quantité de mouvement (2),

$$\rho \frac{D\mathbf{V}}{Dt} = -\nabla \cdot \mathbf{P} + \frac{1}{\mu_0} (\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B},$$

l'équation d'induction idéale dans l'approximation du champ gelé (3),

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{V} \times \mathbf{B}),$$

ainsi que les équations d'état cinétiquement correctes qui doivent être tronquées pour fermer le système.

En partant de l'expression perturbée de l'équation gyrocinétique (4),

$$\frac{\partial \delta f}{\partial t} + \mathbf{r}_{g0} \cdot \nabla \delta f + \delta(\mathbf{r}_g) \cdot \nabla f_0 + \dot{v}_\perp \frac{\partial \delta f}{\partial v_\perp} + \delta(\dot{v}_\perp) \frac{\partial f_0}{\partial v_\perp} + \dot{v}_\parallel \frac{\partial \delta f}{\partial v_\parallel} + \delta(\dot{v}_\parallel) \frac{\partial f_0}{\partial v_\parallel} = 0$$

considérée dans l'approximation du centre-guide

$$\mathbf{r}_g = \mathbf{v}_d + v_\parallel \widehat{e}_B,$$

avec la vitesse de dérive correspondant à la vitesse de dérive électrique dans l'approximation du champ gelé, et en utilisant la quasi-neutralité du plasma il est possible d'obtenir les expressions perturbées correctes des équations d'état sous forme de lois polytropes pour les perturbations relatives des pressions thermique perpendiculaire et parallèle (5):

$$\begin{aligned} \frac{\delta P_\perp}{P_{\perp 0}} &= \gamma_{\perp\perp} \left(\frac{\delta \rho}{\rho_0} \right)_\perp + \gamma_{\perp\parallel} \left(\frac{\delta \rho}{\rho_0} \right)_\parallel \\ \frac{\delta P_\parallel}{P_{\parallel 0}} &= \gamma_{\parallel\perp} \left(\frac{\delta \rho}{\rho_0} \right)_\perp + \gamma_{\parallel\parallel} \left(\frac{\delta \rho}{\rho_0} \right)_\parallel. \end{aligned}$$

Ici, le préfixe δ désigne les quantités perturbées linéairement autour de leur état d'équilibre, $(\delta\rho/\rho_0)_\perp = (\delta B/B_0)$ et $(\delta\rho/\rho_0)_\parallel = (\delta\rho/\rho_0) - (\delta B/B_0)$ sont les perturbations de densité relative dues aux convergences perpendiculaire et parallèle au champ magnétique non-perturbé, et $\gamma_{\perp\perp}$, $\gamma_{\perp\parallel}$, $\gamma_{\parallel\perp}$, $\gamma_{\parallel\parallel}$ sont les indices polytropiques. Ces indices dépendent de manière complexe de la vitesse de phase parallèle de l'onde ($V_{\phi\parallel} = (\omega/k_\parallel)$), des paramètres fluides globaux (ρ_0 , $P_{\perp 0}$, $P_{\parallel 0}$), et des paramètres des espèces individuelles du plasma (charge, masse, densité partielle, températures parallèle et perpendiculaire, ...). Leurs expressions complètes sont trop longues pour être écrites dans cet article mais peuvent être trouvées dans André et Ferrière (2004) pour un plasma bi-maxwellien et dans Ferrière et André (2005) pour un plasma avec des fonctions de distribution arbitraires. Dans la limite $V_{\phi\parallel} \rightarrow \infty$, les indices polytropes prennent leurs valeurs double-adiabatiques bien connues, $\gamma_{\perp\perp} = 2$, $\gamma_{\parallel\parallel} = 3$, et $\gamma_{\perp\parallel} = \gamma_{\parallel\perp} = 1$.

La relation de dispersion des ondes basse fréquence dans un milieu uniforme est obtenu en linéarisant les équations (1)-(5) perturbées et en annulant le déterminant de la matrice des coefficients. On obtient une pseudo équation du troisième degré pour la fréquence d'onde au carré, ω^2 , en termes de composantes perpendiculaires et parallèles du vecteur d'onde (réel), \mathbf{k} :

$$\begin{aligned} \{\omega^2 - \mathcal{F} k_\parallel^2\} \{\omega^4 - [(V_A^2 + \gamma_{\perp\perp} C_\perp^2) k_\perp^2 + (\mathcal{F} + \gamma_{\parallel\parallel} C_\parallel^2) k_\parallel^2] \omega^2 \\ + \gamma_{\parallel\perp} C_\parallel^2 (\mathcal{M} k_\perp^2 + \mathcal{F} k_\parallel^2) k_\parallel^2\} = 0, \end{aligned}$$

qui dépend de $V_A^2 = (2 PM_0/\rho_0)$ la vitesse d'Alfvén au carré, $C_\perp^2 = (P_{\perp 0}/\rho_0)$ et $C_\parallel^2 = (P_{\parallel 0}/\rho_0)$ les vitesses globales perpendiculaire et parallèle du son au carré, et deux paramètres firehose et miroir

$$\mathcal{F} = V_A^2 + C_\perp^2 - C_\parallel^2$$

$$\mathcal{M} = V_A^2 + \gamma_{\perp\perp} C_\perp^2 - \frac{\gamma_{\perp\perp}^2 C_\perp^4}{\gamma_{\parallel\perp} C_\parallel^2}$$

Le paramètre miroir dépend lui de la vitesse de phase parallèle de l'onde. L'analyse et l'identification des modes solutions de l'équation de dispersion sont menées par des traitements analytique et numérique. Le traitement analytique met en évidence les instabilités firehose et miroir dans un plasma gyrotrope homogène, tandis que le traitement numérique permet de comparer l'évolution des modes issus de ce formalisme mixte aux modes double-adiabatiques, et ce en fonction du vecteur d'onde.

Tandis que le premier facteur du membre de gauche de l'équation de dispersion représente le mode de cisaillement Alfvén, pour lequel le vecteur de déplacement $\delta \mathbf{r}$ est orthogonal au plan $(\mathbf{B}_0, \mathbf{k})$, le deuxième facteur représente les modes de compression, qui incluent les modes magnéto-soniques rapides et lents (également trouvés en MHD) ainsi que le mode miroir (trouvé uniquement en théorie cinétique), et pour lesquels $\delta \mathbf{r}$ se situe dans le plan $(\mathbf{B}_0, \mathbf{k})$. ω^2 est toujours réel pour le mode Alfvén, mais généralement complexe pour les modes de compression. De plus, les modes Alfvén, rapide et lent admettent chacun deux solutions pour ω (qui, dans un plasma bi-maxwellien, sont soit symétriques par rapport à la partie réelle $R(\omega)$ soit purement imaginaires), alors que le mode miroir admet une solution unique (qui, dans un plasma bi-maxwellien, est purement imaginaire).

La condition générale pour que les quatre modes basse fréquence soient stables à tous les vecteurs d'onde est donnée par le critère de stabilité

$$\mathcal{F} \geq 0 \quad \text{and} \quad \mathcal{M}(0) \geq 0,$$

où l'argument du paramètre miroir correspond à la vitesse de phase parallèle de l'onde. Les deux parties du critère de stabilité se réfèrent respectivement aux instabilités firehose et miroir, c'est-à-dire aux deux instabilités à basse fréquence entraînées par les anisotropies de pression thermique, et fréquemment observées dans le vent solaire (e.g., Winterhalter et al., 1994), les magnétogaines (e.g., Denton et al., 1995; André et al., 2001 ; Génot et al., 2008 ; Joy et al., 2006 ; Glassmeier et al., 1993 ; Huddleston et al., 1999 ; Bavassano Cattaneo et al., 1998). Dans le cas particulier d'un plasma bi-maxwellien, le critère de stabilité précédent constitue une condition nécessaire et suffisante de stabilité, mais dans le cas général des fonctions de distribution arbitraires, elle ne fournit qu'une condition nécessaire de stabilité.

Dans le cas d'un plasma bi-maxwellien, des critères de stabilité distincts peuvent être obtenus pour les différents modes :

1. La condition de stabilité du mode Alfvén est donnée par :

$$\mathcal{F} \geq 0 .$$

Si le paramètre firehose est positif, le mode Alfvén est purement oscillatoire ; sinon, il est instable à l'instabilité firehose pour tout vecteur d'onde \mathbf{k} ;

2. La condition de stabilité du mode rapide est donnée par :

$$\mathcal{F} \geq 0 \quad \text{or} \quad \mathcal{M}(0) < 0 .$$

Si cette condition est satisfaite, le mode rapide est oscillant et faiblement amorti pour tout vecteur d'onde ; sinon, il est très instable pour des vecteurs d'onde k_{\parallel} suffisamment grand (tel que $|\mathcal{F}| k_{\parallel}^2 > \mathcal{M}(0) k_{\perp}^2$)

3. Le mode lent est toujours stable. Il est oscillatoire et fortement amorti, sauf pour $k_{\parallel} = 0$ où $\omega = 0$.
4. La stabilité du mode miroir est dictée par le signe du paramètre miroir pour une vitesse de phase parallèle nulle selon la condition de stabilité

$$\mathcal{M}(0) \geq 0 .$$

Si $\mathcal{M}(0) \geq 0$, le mode miroir est purement décroissant pour tout vecteur d'onde \mathbf{k} ; sinon, le mode miroir est instable pour des vecteurs d'onde k_{\perp} suffisamment grand (tel que $|\mathcal{M}(0)| k_{\perp}^2 > \mathcal{F} k_{\parallel}^2$). Dans tous les cas, le mode miroir est toujours non oscillatoire. La condition de stabilité du mode miroir diffère d'un facteur 6 avec celle obtenue à partir de la théorie double-adiabatique.

Figure 3. A gauche : solutions de la relation de dispersion des modes de compression dans un simple plasma proton-électron avec une vitesse d'Alfvén sans dimension $V_A = 2$ et des vitesses du son sans dimension $C_{i\perp} = C_{e\perp} = C_{i\parallel} = C_{e\parallel} = 1$, à nombre d'onde parallèle normalisé $k_{\parallel} = 0,5$. Les solutions de la relation de dispersion dans le plan complexe sans dimension- ω sont situées aux intersections des lignes pleines (le long desquelles sa partie réelle est satisfaite) avec les lignes en pointillés (le long desquelles sa partie imaginaire est satisfaite). Les solutions F, S et M correspondent respectivement aux modes rapide, lent et miroir. Ici, les trois modes sont stables, car ils ont tous un taux de croissance négatif ω_i . A droite : $C_{i\perp} = C_{e\perp} = 1$, et $C_{i\parallel} = C_{e\parallel} = 0,6$, à $k_{\parallel} = 0,5$. Le mode miroir est instable.

Figure 4. Fréquence sans dimension, ω_r , et taux de croissance, ω_i , en fonction du nombre d'onde parallèle normalisé, k_{\parallel} , pour les modes de compression dans un simple plasma proton-électron avec une vitesse d'Alfvén sans dimension $V_A=1$ et des vitesses du son sans dimension $C_{i\perp}=C_{e\perp}=0.5$, $C_{i\parallel}=C_{e\parallel}=1$. Les valeurs calculées numériquement pour ω_r sont indiquées par des losanges et celles pour ω_i sont indiquées par des croix. Les lignes pleines, en pointillés et en pointillés correspondent respectivement aux modes rapide, lent et miroir. Une branche du mode rapide est instable ($\omega_i \leq 0$) pour $k_{\parallel} > 0,88$.

Les modes rapides et lents de la théorie CGL (Abraham-Schrauner, 1967) sont en pointillés.

L'analyse complète de l'équation de dispersion et des conditions de stabilité des ondes basse-fréquence obtenues avec ce formalisme mixte MHD-cinétique dans un plasma homogène à deux composantes bi-Maxwelliennes peut être trouvée dans Ferrière and André (2002). André and Ferrière (2004) l'ont étendu à un plasma homogène multi-espèces bi-Maxwelliennes, tandis que Ferrière and André (2005) l'ont étendu à un plasma avec des fonctions de distribution arbitraires. Belmont et Rezeau (1987) ont examiné les propriétés des ondes rapide, lente et d'Alfvén dans un plasma sans collision avec une pression thermique isotrope à l'équilibre, au moyen d'une méthode hybride similaire à la nôtre, en prenant en compte les effets de rayon de Larmor finis, et ils ont comparé leurs résultats à la fois à ceux de la MHD standard et à ceux de la théorie cinétique., Belmont et Mazelle (1992) ont également dérivé les indices polytropes corrects pour les différents modes d'onde, en repartant de l'équation de Vlasov perturbée. Des analyses de stabilité du mode miroir pour diverses fonctions de distribution non bi-maxwelliennes ont déjà été réalisées par Gedalin et al. (2001) et par Leubner et Schupfer (2001). Hau et al. (2021) ont récemment vérifié la validité des indices polytropes dérivés par Ferrière and André (2002) de manière empirique avec des mesures plasmas de sondes spatiales (MMS) et confirmé leur accord à 6.5% près.

2.1.2. Modes de quasi-échange dans les magnétosphères en rotation rapide

Les sources de plasma principales pour les magnétosphères en rotation rapide, Jupiter et Saturne, sont les lunes Io et Encelade. Le plasma nouvellement créé est piégé par les lignes de champ magnétique en rotation autour de la planète. La rotation rapide des planètes conduit à la formation de disques de plasma magnétisés dans leur magnétosphère. Le plasma relativement froid y est confiné vers les régions équatoriales, et le champ magnétique généré par le courant azimuthal s'ajoute au dipôle magnétique intrinsèque planétaire, formant des lignes de champ distendues radialement près du plan équatorial. Le plasma ne peut s'accumuler indéfiniment au voisinage de ses réservoirs. L'apport quasi-continu de matière très à l'intérieur de ces magnétosphères au voisinage de ces sources doit être compensé par des pertes de matière équivalentes. Les pertes de plasma dans les magnétosphères en rotation rapide peuvent être de différentes natures : écoulement de plasma le long des lignes de champ jusque dans l'ionosphère et l'atmosphère de la planète, pertes par des processus atomiques (échange de charge, recombinaison et création d'atomes énergétiques neutres ...) ou transport perpendiculaire aux lignes de champ, vers l'intérieur ou l'extérieur de la magnétosphère, jusque dans la queue magnétique où des événements de reconnexion magnétique permettent d'expulser le plasma dans le milieu interplanétaire. L'écoulement le long des lignes de champ est peu important du fait de la concentration de plasma au voisinage de l'équateur centrifuge. De même, les recombinaisons jouent un faible rôle sur des échelles de temps relativement longues. Le mécanisme dominant et qui permet la redistribution du plasma est donc le transport perpendiculaire aux lignes de champ (e.g., Melrose 1967 ; Ioannidis and Brice 1971 ; Hill 1976).

En présence de stratification le mécanisme le plus généralement invoqué pour expliquer le transport du plasma est basé sur l'instabilité centrifuge également appelé instabilité d'échange, une instabilité de type Rayleigh-Taylor dans laquelle la force centrifuge joue le rôle de la force gravitationnelle. L'instabilité de Rayleigh-Taylor classique apparaît lorsqu'un fluide plonge dans un champ de gravité dirigé vers le bas a une densité qui ne décroît pas suffisamment vite vers le haut. Dans ce cas, la configuration est instable et des cellules fluides voisines échangent leurs positions. Le mécanisme d'échange stricte dans une magnétosphère basée sur le déplacement de tubes de flux contenant exactement le même flux magnétique et laissant en tout point le champ magnétique intact a été étudié par Gold (1959). Newcomb (1961) s'est intéressé aux modes influencés et déstabilisés par la force de gravitation dans le cas particulier d'un milieu stratifié, avec un champ magnétique rectiligne et perpendiculaire à la force de pesanteur. En considérant des perturbations de petite longueur d'onde par rapport à l'échelle de la stratification, il a montré que les modes lent et d'Alfvén de la MHD idéale sont les plus affectés par les effets de la gravitation lorsque le vecteur d'onde a une composante parallèle au champ magnétique très petite. Il définit ces modes, corrigés par les effets de la gravitation, comme les 'modes de quasi-échange' et les distingue selon leur comportement lorsque la composante parallèle du vecteur d'onde devient nulle. Dans cette limite, deux types de mode sont définis : le mode de type 1 consiste en un mouvement strictement perpendiculaire au champ magnétique (échange pure), et le mode de type 2 en un mouvement strictement parallèle (translation pure). Le concept d'échange stricte' introduit par Gold (1959) a été remis en cause par Cheng (1985). Les déplacements des tubes de flux à travers le mécanisme d'échange sont suffisamment lents pour que les tubes de flux s'ajustent à la pression totale (magnétique plus thermique) de leur environnement ambiant. La pression magnétique et l'intensité du champ magnétique varient alors nécessairement lors du déplacement. Southwood and Kivelson (1987, 1989) ont introduit le concept de l'échange généralisée pour tenir compte de l'équilibre de la pression totale lors du déplacement. Ils considèrent des déplacements de tubes de flux qui ne préservent plus que la direction du champ magnétique et permettent à son intensité de varier.

Le critère de l'instabilité d'échange et ses propriétés physiques ont fait l'objet de nombreux débats et remises en cause. Les études mentionnées ci-dessus (et bien d'autres) sont toutes restreintes à des configurations spéciales ou basées sur des hypothèses injustifiées (échange stricte, échange généralisée). Partant de cette difficulté à obtenir une description satisfaisante du mécanisme d'échange, Ferrière et al. (1999) ont repris l'étude rigoureuse des modes de quasi-échange dans un plasma isotrope. Ils ont mis en place un formalisme d'étude locale des ondes et instabilités basé sur la théorie de la magnétohydrodynamique idéale et en ont dérivé la relation de dispersion dans un plasma en rotation, soumis à la force de gravitation et plongé dans un champ magnétique courbe. Dans le cas monodimensionnel, lorsque la force de gravité (tenant compte de l'accélération centrifuge) et la courbure du champ magnétique sont perpendiculaires au champ magnétique, on obtient une relation de dispersion qui généralise celle de Newcomb (1961). En l'absence de rotation, on retrouve la classification type 1 / type 2 de Newcomb (1961). Le mode de quasi-échange de type 1 est le mode suppose être à l'origine du transport radial du plasma dans les magnétosphères en rotation rapide. Dans un contexte astrophysique, l'instabilité d'échange a été évoquée dans les disques d'accrétion comme mécanisme possible pour l'accélération de particules et la formation de jets dans les étoiles jeunes ou les noyaux actifs de galaxies (Lubow et Spruit, 1995 ; Kersalé et al., 2000). Le mode de quasi-échange de type 2, quant à lui, donne naissance dans le milieu interstellaire à l'instabilité de Parker (Ferrière et al., 1999), dont on pense qu'elle conduit à la formation de nuages moléculaires et qu'elle joue un rôle dans l'échappement des rayons cosmiques et dans l'amplification du champ magnétique interstellaire.

Plus de trois décennies après l'analyse par Gold (Gold 1959) du processus d'échange, l'orbiteur Galileo à Jupiter a donné aux scientifiques l'opportunité de rechercher des signatures observationnelles de ce mode de transport du plasma. Kivelson et al. (1997) ont signalé des augmentations de courte durée de l'intensité du champ magnétique, d'une amplitude typique de 1 à 2 % du champ magnétique ambiant et d'une durée moyenne d'environ 26 s. Ces événements ont été observés sur une plage de distance équatoriale ~6-7,7 rayons planétaires dans le tore de plasma de Io. Bien que le changement d'intensité de champ soit généralement faible, le changement correspondant de pression magnétique était souvent comparable à la pression plasma ambiante. L'analyse détaillée d'un événement particulier observé à une distance de 6,03 rayons joviens a révélé un tube de flux originaire de 7 rayons planétaires présentant un déficit de plasma de plus de 50% et se dirigeant à l'intérieur de la magnétosphère. Motivés par les preuves observationnelles de Galileo, que les mouvements d'échange jouent un rôle critique dans le mouvement vers l'extérieur du plasma dans le tore Io, André and Ferrière (2004) ont appliqué leur formalisme mixte fluide-cinétique pour effectuer une analyse de stabilité complète des modes basse-fréquence dans les plasmas stratifiés, gyrotropes et multi-espèces, en particulier les modes de quasi-échange, avant d'appliquer les critères théoriques de stabilité pour expliquer les observations de Galileo.

En considérant un milieu dans lequel les lignes de champ magnétique sont courbes, de vecteur de courbure $\mathbf{c} = \hat{\mathbf{e}}_{\mathbf{B}} \cdot \nabla \hat{\mathbf{e}}_{\mathbf{B}}$, un plasma soumis à un champ gravitationnel effectif \mathbf{g} , de vecteur unitaire $\hat{\mathbf{e}}_{\mathbf{g}} = \mathbf{g}/g$, et l'ensemble du système tournant à la vitesse angulaire Ω , en faisant l'hypothèse qu'à l'équilibre les propriétés du milieu sont constantes le long des lignes de champ et ne varient que dans la direction $\hat{\mathbf{e}}_{\mathbf{g}}$, par exemple (telle que $\mathbf{c}_0 \parallel \mathbf{g} \perp \mathbf{B}_0$), que chaque espèce de plasma est au repos dans le repère tournant ($V_{s0} = 0$), et que la hauteur d'échelle d'équilibre, H_{eq} , est bien supérieure à la longueur d'onde des perturbations, les équations gouvernantes restent les mêmes que pour un milieu homogène, à l'exception de l'équation de quantité de mouvement, qui contient deux forces supplémentaires, la force gravitationnelle effective (comprenant la force centrifuge) et la force de Coriolis :

$$\rho \frac{D\mathbf{V}}{Dt} = -\nabla \cdot \mathbf{P} + \frac{1}{\mu_0} (\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} + \rho \mathbf{g} - 2\rho \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{V}$$

Tandis que les équations d'état perturbées ainsi que les expressions des indices polytropes restent inchangées par rapport au cas d'un milieu homogène. La présence de deux nouvelles forces dans l'équation de quantité de mouvement rend la relation de dispersion considérablement plus compliquée. La force gravitationnelle effective introduit des termes de couplage entre le mode Alfvén et les modes de compression, tandis que la force de Coriolis donne lieu à d'autres termes supplémentaires, y compris des termes en puissances impaires de ω , qui entraînent une scission des modes Alfvén, rapide et lent . Au total, la relation de dispersion devient une équation complète du pseudo sixième degré pour la fréquence d'onde, ω :

$$\begin{aligned}
& \omega^6 - [(V_A^2 + \gamma_{\perp\perp} C_{\perp}^2)k_{\perp}^2 + (2\mathcal{F} + \gamma_{\parallel\parallel} C_{\parallel}^2)k_{\parallel}^2 + \omega_0^2 + 4\Omega^2] \omega^4 \\
& + 2\mathcal{G} (2\boldsymbol{\Omega}_{\perp} \cdot \mathbf{k}_{\perp}) \frac{k_t}{k_{\perp}^2} k_{\parallel} \omega^3 \\
& + \{[(V_A^2 + \gamma_{\perp\perp} C_{\perp}^2)\mathcal{F} + \gamma_{\parallel\parallel} C_{\parallel}^2 \mathcal{M}]k_{\perp}^2 k_{\parallel}^2 \\
& + \mathcal{F}(\mathcal{F} + 2\gamma_{\parallel\parallel} C_{\parallel}^2)k_{\parallel}^4 \\
& + (V_A^2 + \gamma_{\perp\perp} C_{\perp}^2)(\omega_0^2 k_t^2 + (2\boldsymbol{\Omega}_{\perp} \cdot \mathbf{k}_{\perp})^2) \\
& + (\mathcal{F} 4\Omega_{\perp}^2 + \gamma_{\parallel\parallel} C_{\parallel}^2 4\Omega_{\parallel}^2)k_{\parallel}^2 \\
& + 2\gamma_{\perp\perp} C_{\perp}^2 (2\boldsymbol{\Omega}_{\perp} \cdot \mathbf{k}_{\perp}) 2\Omega_{\parallel} k_{\parallel}\} \omega^2 \\
& - 2(V_A^2 + \gamma_{\perp\perp} C_{\perp}^2) \mathcal{G} (2\boldsymbol{\Omega}_{\perp} \cdot \mathbf{k}_{\perp}) k_t k_{\parallel} \omega \\
& - \gamma_{\parallel\parallel} C_{\parallel}^2 [\mathcal{F}(\mathcal{M} k_{\perp}^2 + \mathcal{F} k_{\parallel}^2)k_{\parallel}^2 + \mathcal{M}(\omega_0^2 - \omega_1^2)k_t^2]k_{\parallel}^2 \\
& = 0,
\end{aligned}$$

où k_t est la composante du vecteur d'onde selon la normale au plan $(\mathbf{B}_0, \mathbf{g})$,

$$\begin{aligned}
\omega_0^2 = & \left(\frac{\nabla \rho_0}{\rho_0} - 2\mathbf{c}_0 \right) \cdot \mathbf{g} + \left[\frac{\nabla(2P_{M0} + P_{\perp 0} - P_{\parallel 0})}{\rho_0} - (\mathcal{F} - \gamma_{\parallel\parallel} C_{\parallel}^2) \mathbf{c}_0 \right] \cdot \mathbf{c} \\
& - \frac{g_*^2}{V_A^2 + \gamma_{\perp\perp} C_{\perp}^2}
\end{aligned}$$

est la fréquence au carré de Rayleigh-Taylor magnétique (ou Brunt-Väisälä magnétique) généralisée,

$$\omega_1^2 = \frac{(V_A^2 + \gamma_{\perp\perp} C_{\perp}^2)\mathcal{G}^2}{\gamma_{\parallel\parallel} C_{\parallel}^2 \mathcal{M}}$$

est une fréquence limite au carré pour les instabilités dues à la stratification,

$$g_* = [\mathbf{g} + (V_A^2 - \gamma_{\parallel\parallel} C_{\parallel}^2) \mathbf{c}_0] \cdot \widehat{\mathbf{e}}_g$$

et

$$\mathcal{G} = (\mathbf{g} - \gamma_{\parallel\parallel} C_{\parallel}^2 \mathbf{c}_0) \cdot \widehat{\mathbf{e}}_g - \frac{\gamma_{\perp\perp} C_{\perp}^2}{V_A^2 + \gamma_{\perp\perp} C_{\perp}^2} g_*$$

sont des variables liées à la gravité effective.

Par rapport à un milieu homogène, la stratification et la rotation modifient la fréquence au carré de chaque mode par une quantité $\Delta\omega^2 \sim (\omega_0^2, \Omega^2) \sim (V_A^2, C_{\perp}^2, C_{\parallel}^2)/H_{\text{eq}}$, qui est $\ll \omega^2$ sauf pour les modes Alfvén, lent et miroir à $k_{\parallel} \ll 1/H_{\text{eq}} \ll k$. En généralisant la terminologie de Newcomb (1961), nous appelons ces modes pour lesquels la stratification et la rotation ont un impact significatif les modes de quasi-échange.

Nous les classons en deux types selon leur comportement à $k_{\parallel} \rightarrow 0$: par convention, on appelle type 1 le mode ayant $\omega^2 \rightarrow [\omega_0^2(\infty) k_{\perp}^2 + (2\Omega_{\perp} \cdot k_{\perp})^2] / k_{\perp}^2$ et on appelle type 2 les deux modes ayant $\omega^2 \rightarrow 0$. Dans la communauté magnétosphérique, le type 1 et le type 2 sont généralement appelés modes d'échange et de translation respectivement.

La condition générale pour que les quatre modes basse fréquence soient stables à tous les vecteurs d'onde est donnée par la superposition de la condition de stabilité contre les instabilités induites par l'anisotropie (firehose et miroir) et la condition de stabilité ($\omega_0^2(0) \geq \omega_1^2(0)$) contre les instabilités due à la stratification (de quasi-échange) :

$$\mathcal{F} \geq 0 \quad \text{and} \quad \mathcal{M}(0) \geq 0 \quad \text{and} \quad \omega_0^2(0) \geq \omega_1^2(0),$$

où l'argument de \mathcal{M} , ω_0^2 , ω_1^2 correspond à nouveau à la vitesse de phase parallèle. Cette condition fournit toujours une condition nécessaire à la stabilité. Dans le cas d'un plasma bi-maxwellien sans rotation, elle fournit également une condition suffisante de stabilité.

Les propriétés de stabilité des modes individuels restent approximativement les mêmes que dans un milieu uniforme, sauf peut-être dans le régime de quasi-échange. Dans le cas d'un plasma bi-maxwellien sans rotation, on peut montrer que, lorsque les paramètres contrôlant les instabilités firehose et de quasi-échange, \mathcal{F} et $[\omega_0^2(0) - \omega_1^2(0)]$, sont de signes opposés – de sorte que le plasma est firehose stable et quasi-échange instable ou vice versa - l'un des trois modes de quasi-échange voit sa stabilité inversée par stratification dans la plage de vecteurs d'onde $k_{\parallel} < k_{\parallel}^*$, où le nombre d'onde critique k_{\parallel}^* est défini par la relation :

$$\mathcal{F} (k_{\parallel}^*)^2 + [\omega_0^2(0) - \omega_1^2(0)] \frac{k_{\perp}^2}{k_{\perp}^2} = 0$$

Plus précisément, lorsque $\mathcal{F} > 0$ (firehose stable) et $[\omega_0^2(0) - \omega_1^2(0)] < 0$ (quasi-échange instable), un mode qui serait stable pour tout \mathbf{k} dans un milieu homogène devient instable dans la plage $k_{\parallel} < k_{\parallel}^*$; ce mode peut être le mode Alfvén, le mode miroir ou (si le mode miroir est déjà instable) le mode lent. Inversement, lorsque $\mathcal{F} < 0$ (firehose instable) et $[\omega_0^2(0) - \omega_1^2(0)] > 0$ (quasi-échange stable), soit le mode Alfvén soit le mode miroir qui serait instable en tout milieu uniforme devient stable à $k_{\parallel} < k_{\parallel}^*$.

L'ensemble des cas possibles et des connexions entre modes de quasi-échange et modes d'Alfvén, lent, rapide et miroir est discuté dans Ferrière and André (2003). Un aperçu de la complexité de cette discussion est donné dans les tables et figures suivantes.

Domains of Parameter Space	Unstable Modes	Instability Range
$\mathcal{F} > 0 \mathcal{M} > 0$ $\omega_0^2 > \frac{g_{\perp}^2}{\mathcal{M}} \omega_0^2 (\infty) > 0$	type 2	$k_{\parallel} < k^*$
	type 1	$k_{\parallel} < k^*$
$\omega_0^2 < \frac{g_{\perp}^2}{\mathcal{M}} \omega_0^2 (\infty) > 0$		
	$\omega_0^2 < \frac{g_{\perp}^2}{\mathcal{M}} \omega_0^2 (\infty) < 0$	
$\mathcal{M} < 0$ $\omega_0^2 > \frac{g_{\perp}^2}{\mathcal{M}} \omega_0^2 (\infty) > 0$	type 2	all k_{\parallel}
	type 1	all k_{\parallel}
$\omega_0^2 < \frac{g_{\perp}^2}{\mathcal{M}} \omega_0^2 (\infty) < 0$	type 2	all k_{\parallel}
	type 2	$k_{\parallel} < k^*$
$\omega_0^2 < \frac{g_{\perp}^2}{\mathcal{M}} \omega_0^2 (\infty) > 0$	type 1	all k_{\parallel}
	type 2	$k_{\parallel} < k^*$
$\mathcal{F} < 0 \mathcal{M} > 0$ $\omega_0^2 > \frac{g_{\perp}^2}{\mathcal{M}} \omega_0^2 (\infty) > 0$	type 1 or 2	$k_{\parallel} > k^*$
	type 2	all k_{\parallel}
$\omega_0^2 < \frac{g_{\perp}^2}{\mathcal{M}} \omega_0^2 (\infty) > 0$	type 1	all k_{\parallel}
	type 1	
$\mathcal{M} < 0$ $\omega_0^2 > \frac{g_{\perp}^2}{\mathcal{M}} \omega_0^2 (\infty) > 0$	type 2	all k_{\parallel}
	type 1 or 2	$k_{\parallel} > k^*$
$\omega_0^2 < \frac{g_{\perp}^2}{\mathcal{M}} \omega_0^2 (\infty) < 0$	type 1	all k_{\parallel}
	type 2	all k_{\parallel}
$\omega_0^2 < \frac{g_{\perp}^2}{\mathcal{M}} \omega_0^2 (\infty) > 0$	type 2	$k_{\parallel} > k^*$
	type 2	all k_{\parallel}
$\omega_0^2 < \frac{g_{\perp}^2}{\mathcal{M}} \omega_0^2 (\infty) < 0$	type 2	all k_{\parallel}
	type 1	all k_{\parallel}
$\omega_0^2 < \frac{g_{\perp}^2}{\mathcal{M}} \omega_0^2 (\infty) < 0$	type 2	all k_{\parallel}
	type 2	all k_{\parallel}

Table 4. Type de quasi-échange et gamme de vecteur d'onde des modes instables dans les différents domaines de l'espace des paramètres.

Figure 5. Chemins suivis par les trois modes de quasi-échange dans le plan complexe ω lorsque k_{\parallel} croît de 0 à 0,3, (a) dans le cas d'un milieu stratifié avec $V_A = 2$, $C_{i\perp} = C_{e\perp} = 1$, $C_{i\parallel} = C_{e\parallel} = 0,6$, $g = 0,1$, $c_0 = 0$, et $\nabla\rho/\rho = 0,1$ et (b) dans le milieu homogène correspondant pour $k = 1$. Le sens d'augmentation de k_{\parallel} le long des chemins est indiqué par les flèches. Les positions des trois modes sont indiquées à des valeurs sélectionnées de k_{\parallel} avec des losanges (mode Alfvén), des carrés (mode lent) et des astérisques (mode miroir).

André and Ferrière (2004) ont appliqué les critères de stabilité obtenus pour les modes de quasi-échange à des distributions équatoriales réalistes du plasma et du champ magnétique dans le tore Io sur la base des données d'observation disponibles du plasma froid et des particules énergétiques observés par Voyager et Galileo, en prenant en compte différents modèles résumés dans la table ci-dessous. Ces modèles étaient censés représenter les différentes conditions physiques qui prévalaient dans le tore de Io au moment des rencontres par Voyager et Galiléo. La pression du plasma était plus importante à l'époque de Voyager que de Galiléo, du fait de la contribution des particules énergétiques (Mauk et al., 1998 ; 2004).

Model	Component	Accuracy	Data Source	Reference
1	low-energy high-energy	10–30%	Voyager PLS + UVS none	<i>Bagenal</i> [1994]
2	low-energy high-energy	10–30% 15%	Voyager PLS + UVS Voyager LECP	<i>Bagenal</i> [1994] <i>Mauk et al.</i> [1996]
3	low-energy high-energy	10–30% 15%	Voyager PLS + UVS Voyager LECP	<i>Bagenal</i> [1994] <i>Mauk et al.</i> [1996]
4	low-energy high-energy	10–30% 16%	Galileo PLS Galileo EPD	<i>Bagenal et al.</i> [1997] <i>Mauk et al.</i> [1998] <i>Mauk et al.</i> [2004]
5	low-energy high-energy	10–30% 16%	Voyager PLS + UVS Galileo EPD	<i>Bagenal</i> [1994] <i>Mauk et al.</i> [1998] <i>Mauk et al.</i> [2004]

Table 5. Modèles de densité et pression plasma dans le tore de Io utilisés par André and Ferrière, 2004.

Figure 6. Distribution radiale de densité de masse et de pression plasma dans le tore de Io, modèle 3 (à gauche) et modèle 5 (à droite).

Dans toutes les régions où $w_0^2(\infty)$ est positif, le mode de type 1 est plus proche de l'instabilité dans les modèles 1, 4 et 5 que dans les modèles 2 et 3, où la pression du plasma est plus élevée du fait de la contribution des particules énergétiques. Ainsi, l'effet global de la pression du plasma chaud serait de renforcer la stabilité aux mouvements d'échange dans le tore Io. Le mode de type 1 apparaît dans notre étude plus susceptible d'être instable pendant le survol de Io et de son tore par Galileo que pendant son survol par Voyager, en accord avec les observations des signatures d'échange de tubes de flux reportés par Kivelson et al. (1997), Bolton et al. (1997) et Thorne et al. (1997) avec les données Galileo.

Figure 7. Fréquence de Rayleigh-Taylor magnétique au carré en fonction de la distance radiale à Jupiter normalisée en rayons planétaires, pour chacun des modèles présentés dans la table : Modèle 1 (astérisques), Modèle 2 (cercles), Modèle 3 (plus), Modèle 4 (triangles) et Modèle 5 (carrés).

2.1.3. Fondements théoriques du vent plasmasphérique à la Terre

La dynamique de la magnétosphère terrestre est principalement gouvernée par son interaction avec le vent solaire. La plasmasphère est une région toroïdale autour de la Terre, au-dessus de l'ionosphère, qui constitue le plus important réservoir de plasma à l'intérieur de la magnétosphère. La plasmasphère est connue pour être globalement sensible aux perturbations géomagnétiques et à l'activité induite par l'interaction avec le vent solaire et en particulier au cycle de croissance/récupération des sous-orages associés aux périodes géomagnétiques perturbées et calmes (Corcuff et al., 1972 ; Park, 1973, 1974). Cette dépendance est illustrée par le changement de la distance équatoriale de la plasmopause par rapport à l'indice d'activité magnétique, K_p , qui se trouve être un proxy utile pour déduire l'état et la taille de la plasmasphère. Pendant les périodes d'activité géomagnétique calme prolongée (faibles valeurs de K_p), l'orbite géosynchrone est située à l'intérieur de la plasmasphère, alors que pendant les périodes géomagnétiquement actives (valeurs élevées de K_p) la plasmopause se trouve plus près de la Terre, et par conséquent l'orbite géosynchrone se situe en dehors de la plasmasphère. Durant ces dernières périodes, la plasmasphère est érodée (en état de vidange), alors que durant les premières périodes elle se remplit de plasma d'origine ionosphérique (en état de remplissage).

Figure 8.
Processus plasma dans la plasmasphère.

Lors de périodes de forte activité, comme les orages magnétiques, des morceaux entiers de plasma se détachent de la plasmasphère et sont éjectés vers la magnétosphère externe sous forme de plumes plasmasphériques. En 1992, Lemaire et Schunk avaient proposé un mécanisme d'éjection de plasma vers la magnétosphère externe supplémentaire, prenant la forme d'un vent plasmasphérique, transportant continuellement du plasma froid de la plasmasphère vers l'extérieur, même pendant des périodes prolongées de conditions géomagnétiques calmes lorsque les perturbations des sous-orages sont absentes. Ce vent plasmasphérique, à travers les lignes de force du champ géomagnétique, était similaire à l'expansion équatoriale de la couronne solaire, qui donne naissance au vent solaire.

L'existence du vent plasmasphérique permettait d'expliquer notamment pourquoi le temps de remplissage d'un tube de flux très à l'intérieur de la plasmasphère était bien supérieur au temps prédit pour atteindre l'équilibre diffusif (Lemaire et Schunk (1992), Whistler par Park (1970), Tarcsai, 1985). De plus, dans des conditions géomagnétiques calmes, il avait été observé (Park, 1970) qu'il y avait plus d'ions circulant de l'ionosphère dans la plasmasphère pendant la journée qu'il n'en retournait dans l'ionosphère pendant la nuit. Ainsi le remplissage de la plasmasphère interne semblait fournir une source continue de plasma aux régions magnétosphériques équatoriales. Étant donné que le plasma ne pouvait théoriquement pas accumuler indéfiniment, il devait être transporté vers l'extérieur. Il était dès l'or probables que le vent plasmasphérique proposé par Lemaire et Schunk (1992) constituait le mécanisme de perte requis. La présence d'un vent plasmasphérique était considérée comme résultant d'un mouvement d'échange de plasma entraîné par un déséquilibre entre les forces gravitationnelles, centrifuges et de gradient de pression, mais son fondement théorique rigoureux restait à mettre en place.

J'ai alors revisité avec Joseph Lemaire du BIRA les fondements théoriques d'un tel vent en utilisant la modélisation des modes d'échange transverse et translationnel développée à Jupiter et à Saturne. En utilisant un modèle empirique de la distribution équatoriale de la densité électronique dans la plasmasphère dans des conditions d'activité géomagnétique prolongée non perturbée déterminé par Carpenter et Anderson (1992), valable pour des distances comprises entre 2.25 et 8 rayons terrestres, nous avons montré que les gradients de densités observés étaient plus raides que les valeurs seuils pour lesquelles les distributions de densité de plasma dans les régions équatoriales deviennent instables par rapport au mouvement d'échange transverse et translationnel dans les champs gravitationnel et magnétique terrestres.

Figure 9.

Simulation de la formation de vents plasmasphériques, résultant d'un mouvement d'échange de plasma entraîné par un déséquilibre entre les forces gravitationnelles, centrifuges et de gradient de pression. Il montre les déplacements des éléments du plasma (les symboles x bleus) à partir de leurs positions initiales, c'est-à-dire les points noirs initialement alignés le long des lignes de champ magnétique dipolaire qui sont représentées par les lignes pleines (Pierrard et al., 2009).

En prenant correctement en compte l'effet de la tension du champ magnétique (dû à la courbure des lignes de champ magnétique dipolaire et au gradient de champ magnétique), nous avons montré que la plasmasphère ne pouvait pas être en équilibre diffusif, mais devenait convectivement instable au mode d'échange translationnel à partir de 2 rayons terrestres et au-delà, et qu'un vent plasmasphérique résultant de cet état avec de faibles vitesses d'écoulement radiales pouvait se développer comme postulé. Nous avons ainsi remis en question l'image d'une plasmasphère statique, même une fois saturée en apparence après une longue période de conditions géomagnétiques calmes.

L'analyse des mesures ioniques obtenues par l'expérience CIS à bord des satellites Cluster a permis, pour la première fois, de confirmer la présence de ce vent plasmasphérique et de mesurer sa vitesse, qui est de l'ordre de 1 km par seconde (Dandouras et al., 2012). Si le vent plasmasphérique constitue un mécanisme supplémentaire de perte de plasma pour la plasmasphère, il constitue également une source de plasma pour la magnétosphère externe. La perte de masse, due à ce vent, est de l'ordre de 1 kg par seconde, avec des conséquences importantes sur le bilan de masse de la plasmasphère et sur les temps de remplissage par l'ionosphère de la plasmasphère une fois érodée suite à un orage géomagnétique sévère, cette dernière étant un véritable panier percé du fait de l'action continue du vent plasmasphérique !

Figure 10. Fonction de distribution 2-D partielle des protons observée par Cluster/CIS dans deux secteurs centrés dans les directions radiales vers l'extérieur et vers l'intérieur de la plasmasphère externe (Dandouras, 2012).

2.2. Analyse de données multi-instrument dans les magnétosphères planétaires

De juillet 2004 à septembre 2017 la mission Cassini a effectué 294 orbites de Saturne, explorant en 3D la magnétosphère et le système complet de cette planète, explorée jusqu'alors qu'à travers les survols de Pioneer 11 et Voyager 1 et 2. J'ai eu le privilège, dès la fin de ma thèse qui préparait l'exploitation des premières données de Cassini, de poursuivre ma carrière en accompagnant les observations et les découvertes de cette mission en tant que membre des équipes du magnétomètre MAG (Dougherty et al., 2004), du spectromètre plasma de basse-énergie CAPS (Young et al., 2004), de l'instrument Radio et Plasma Wave RPWS (Gurnett et al., 2004), et du consortium MAGnetosphere et Plasma Science MAPS (Blanc et al, 2005), avec une implication très forte en soutien à l'activité de Michel Blanc (IDS MAPS).

2.2.1. Découvertes des signatures du mécanisme d'échange de tubes dans flux dans la magnétosphère de Saturne

Les récentes missions spatiales Galileo et Cassini nous ont fourni de nouvelles observations et de nouvelles connaissances sur les mécanismes responsables du transport radial du plasma dans les magnétosphères en rotation rapide de Jupiter et Saturne. Il existe maintenant de nombreuses preuves observationnelles que l'échange de tubes de flux sous l'effet de la force centrifuge est en jeu dans les régions internes dominées par la corotation dans ces magnétosphères, et que ce processus contribue à la redistribution du plasma à l'ensemble de ces magnétosphères.

Des signatures de tubes de flux intermittents, de courte durée, chargés en masse et relativement vides dans le tore Io ont été détectées par Galileo, en orbite autour de Jupiter de décembre 1995 à septembre 2003 (Kivelson et al. 1997, Thorne et al. 1997). J'ai mis en évidence dès la première orbite de Cassini des signatures similaires dans l'anneau E de Saturne (André et al. 2005), détaillées par la suite avec Burch et al. (2005), (2007), Hill et al. (2005), Leisner et al. (2005), Mauk et al. (2005), Rymer et al. (2008).

Figure 11. Spectrogramme temps-énergie des taux de comptage des électrons à Saturne (en haut, observations de Cassini CAPS) et à Jupiter (en bas, Galileo PLS, d'après Frank and Paterson, 2000).

Dans les deux magnétosphères, les signatures de plasma observées consistaient en des événements discrets d'injection de plasma chaud accompagnés d'une dispersion longitudinale résultant de la dérive de gradient et de courbure du champ magnétique.

Figure 12. Illustration de l'effet de la dérive de gradient et de courbure sur les électrons chauds dérivant hors des tubes de flux injectés vers l'intérieur échangeant leurs positions avec des tubes de flux contenant du plasma froid sortant. D'après Hill et al. (2005).

Les signatures magnétiques des injections consistent en des intervalles de courte durée et bien délimités, contenant un surplus ou un déficit de pression magnétique suivant la latitude de leur observation, et dont le contenu en plasma diffère considérablement de celui du milieu ambiant environnant. Ces signatures étaient conformes aux attentes concernant l'échange de tubes de flux magnétique contenant du plasma dense et froid avec ceux contenant du plasma ténu et chaud qui proviennent plus loin dans la magnétosphère. Comparée à Jupiter, la magnétosphère de Saturne fournit un "laboratoire" un peu meilleur pour comprendre les propriétés d'observation de l'instabilité d'échange centrifuge. En effet, pour une énergie de particule donnée par unité de charge et une distance radiale donnée, la dérive gradient/courbure est environ 25 fois plus rapide à Saturne qu'à Jupiter (Hill et al. 2005), ce qui rend ainsi les événements d'injection à Saturne plus faciles à détecter et analyser.

Figure 13. Analyse multi-instrumentale d'une série d'injections observée le 28 octobre 2004, montrant des corrélations entre (de haut en bas) les fluctuations du champ magnétique, la disparition de la bande d'émission hybride supérieure, la disparition des populations de plasma à basse énergie, l'apparition simultanée de plasma chaud et des déficits de densité importants (André et al., 2007).

A Saturne, Chen et al. (2010) ont utilisé les observations du spectromètre à plasma de Cassini et ont inclus 622 événements dans une étude statistique des injections à plus petite échelle. Leur analyse a révélé que les injections sont spatialement regroupées entre $\sim 5 R_S$, et $\sim 10-11$ rayons planétaires, que leurs extensions longitudinales dépassent rarement ~ 1 rayons planétaires, que leurs âges depuis leur formation dépassent rarement la période de rotation de Saturne, et que leurs distributions spatiales en longitude et en heure locale semblent aléatoires.

Figure 14. Observation multi-instrumentale montrant la grande diversité des signatures d'injection rencontrées dans la magnétosphère de Saturne.

Une estimation de la largeur combinée de tous les canaux d'injection à un moment donné montre qu'ils n'occupent qu'une petite fraction (environ 7 %) des longitudes. Les canaux d'injections et donc de flux entrant sont donc beaucoup plus étroits que les canaux d'écoulement vers l'extérieur et donc de flux sortant de la magnétosphère. La vitesse d'écoulement des tubes de flux chargés de plasma vers l'extérieur mesurée par CAPS est généralement $\lesssim 1-2 \text{ km s}^{-1}$ (Wilson et al. 2008), et l'équilibre du flux de masse entrant/sortant requière que des vitesses au moins ~ 13 fois supérieure à ce chiffre. Les vitesses radiales vers l'extérieur et l'intérieur de ces tubes de flux s'échangeant sont donc inférieures à la vitesse azimutale observée du plasma, qui est elle-même inférieure à la vitesse de corotation planétaire (Hill 2006). Ce résultat n'est généralement pas prédit par les modèles théoriques du mécanisme d'échange de tubes de flux, dans lesquels les canaux entrants/sortant sont généralement de largeur à peu près égale.

Figure 15. Fraction de temps occupée par les injections, moyennée en longitude. D'après Chen and Hill (2008).

Figure 16. Estimation empirique des vitesses du plasma magnétosphérique à Saturne. D'après Chen and Hill (2008).

De nombreux événements d'injection ont des âges relativement jeunes, comme discuté par Burch et al. (2005). Les événements très jeunes n'ont pas été inclus dans l'analyse de Chen et al. (2010), mais quelques-uns d'entre eux ont été étudiés en détail par Burch et al. (2005) et Rymer et al. (2007). Burch et al. (2005) ont utilisé des mesures de plasma à basse énergie de CAPS pour estimer, pour un événement particulier, une vitesse d'injection vers l'intérieur de la magnétosphère de 25 km s^{-1} entre 10 et 5 rayons planétaires, alors que Rymer et al. (2007) ont dérivé une vitesse d'injection radiale de 71 km s^{-1} entre 11 et 7 rayons planétaires pour un autre événement. Alors que cette dernière estimation est en dehors de la gamme de vitesses radiales déduite par Chen et al. (2010), la première est cohérente avec leurs résultats statistiques. Plus récemment, Kennelly et al. (2013) ont effectué une analyse statistique des événements d'injection très jeunes, en utilisant les observations de RPWS. Alors que leur taux d'occurrence concorde largement avec la distribution publiée par Chen et al. (2010), ils identifient les régions d'après-midi (11:00-17:00 h en temps local) et proches de minuit (19:00-03:00 en temps local) comme des secteurs privilégiés pour l'origine de ces événements. À Jupiter, Russell et al. (2005) ont réalisé une étude statistique des tubes de flux vides de plasma observés par Galileo dans le tore de Io. Sur la base de 29 événements ils ont montré que ces tubes de flux occupent 0,32 % du volume du tore de Io. Pour que la quantité de flux magnétique transporté par ces tubes de flux vides de plasma puisse fournir la quantité requise de flux magnétique transporté par les tubes de flux chargés de plasma vers la queue magnétique ils en ont déduit que la vitesse radiale vers l'intérieur des premiers devait être ~ 300 fois celle des derniers, soit de l'ordre de 10 km s^{-1} .

Ces mesures, particulièrement critique pour établir le bilan de masse dans la magnétosphère de Jupiter ou de Saturne sont particulièrement délicates à obtenir, et il faudra attendre celles de l'instrument JUICE/JDC en particulier pour affiner ces bilans à Jupiter.

2.2.2. Circulation des électrons et interactions multi phase dans la magnétosphère de Saturne

La thèse de doctorat de Patricia Schippers soutenue en 2009 a permis d'étudier les propriétés des différentes populations d'électrons de la magnétosphère de Saturne. En combinant les spectres d'électrons de deux instruments à bord de Cassini, couvrant des gammes d'énergie comprises entre 0.6 eV et 26 keV pour CAPS et entre 15 keV et 10 MeV pour MIMI, Schippers et al. (2008) ont dérivé les paramètres fluides (densité, température, index spectral) de ces populations à l'aide d'un ajustement par moindre carré des spectres observés avec des distributions kappa pour les populations thermiques et suprathermiques.

Figure 17. Spectres composites CAPS/ELS et MIMI/LEMMS des intensités d'électrons en fonction de l'énergie. Les données originales sont représentées en noir, les données interpolées sont représentées en rouge et les résultats du modèle avec deux distributions kappa est représenté en bleu.

A partir des profils de moments de ces différentes populations électroniques organisés en distance radiale dans le plan équatorial, en latitude, en temps local, et en longitude, l'étude de Schippers et al. (2008) met en évidence trois régions distinctes caractérisées par des régimes de plasma différents : la région 1 à l'intérieur de 9 rayons planétaires (avec une sous-région à l'intérieur de 6 rayons, la région 0) ; la région 2 entre 9 et 13-15 rayons et la région 3 au-delà de 15 rayons. Les discontinuités observées dans les profils de moment (chute soudaine du profil de densité thermique à l'extérieur de 9 rayons, chute des électrons suprathermique à l'intérieur de 9 rayons) coïncident avec le bord extérieur connu du nuage de gaz neutre d'OH de Saturne. Plus loin, les thermiques disparaissent complètement au-delà de 15 rayons planétaires tandis que les suprathermiques sont encore observés dans la magnétosphère moyenne et externe.

Figure 18. De haut en bas : densités d'électrons thermiques (en bleu) et suprathermiques (en rouge), les températures des électrons, plasma beta électronique, les indices kappa et le spectrogramme énergie-temps de CAPS/ELS par rapport à la distance radiale. Les lignes noires superposées sont les modèles de loi de puissance ajustés aux profils de densité, de température et de kappa dans les régions 1 et 2. Dans le deuxième panneau, l'énergie de corotation des ions du groupe proton et eau sont affichées en rouge clair, et les profils du premier invariant adiabatique invariant pour les électrons thermiques de 0,125 MeV/Gauss et suprathermiques de 12,5 MeV/Gauss sont tracés en pointillés vert. Les lignes verticales délimitent les différentes frontières identifiées.

Dans Rymer et al. (2007) nous avons présenté un modèle de circulation du plasma d'électrons à partir de l'observation des angles d'attaque des électrons par CAPS dans les événements d'injection. Ces événements révèlent une source distribuée d'électrons froids (<100 eV) dans la magnétosphère de Saturne, à l'intérieur de 12 rayons planétaires, du fait de l'ionisation par impact électronique du nuage de gaz neutre étendu qui y orbite (voir Johnson et al., 2006). Les électrons nouvellement créés y sont chauffés par des collisions coulombiennes avec les protons magnétosphériques et atteignent des énergies proches de l'énergie de corotation de ces derniers. Ces électrons sont alors transportés radialement vers l'extérieur avec les ions par le mécanisme d'échange de tubes de flux (voir **section 2.2.1**), puis sont chauffés et redeviennent isotropes dans la magnétosphère externe. Une fraction de ces électrons isotropes chauffés forme alors la population source pour les événements d'injection observés. Ces électrons suprathermiques observés dans les tubes de flux vides de plasma tendent par ailleurs à conserver leurs premier et second invariants adiabatiques lorsqu'ils reviennent vers l'intérieur du système, avec des distributions en angle d'attaque qui ont un maximum pour 90° (Rymer et al., 2008). Il existe également à l'intérieur des événements d'injection des populations d'électrons à basse énergie avec des distributions en angle d'attaque alignées au champ magnétique ambiant, indiquant une connexion électromagnétique du tube de flux avec l'ionosphère de Saturne.

Figure 21. Événement d'injection d'électrons observé le 30 octobre 2005. Les encarts montrent la densité de l'espace de phase électronique par rapport aux distributions d'angle d'attaque dérivées des données CAPS/ELS aux moments et aux énergies indiqués par les flèches ainsi que des ajustements polynomiaux aux données. D'après Rymer et al. (2008).

Schippers et al. (2008) et Schippers et al. (2009) ont permis de tester et de valider le modèle de circulation de Rymer (2007, 2008) de manière indépendante, en utilisant les moments électroniques et les distributions en angle d'attaque des populations d'électrons. La Figure 19 synthétise ces études.

Figure 19. Schéma de circulation des électrons. Les indications en rouge correspondent aux électrons suprathermiques, les indications en bleu correspondent aux électrons thermiques. La direction de transport des populations est indiquée en haut à gauche (vers l'extérieur pour les thermiques, vers l'intérieur pour les suprathermiques). D'après Schippers (2009).

Dans la magnétosphère interne où sont créés les électrons thermiques par ionisation du gaz neutres dans le nuage neutre de Saturne ont aussi été observés après un traitement plus sophistiqué des données de CAPS/ELS des photoélectrons (Schippers et al., 2009) confirmant l'importance du processus de photoionisation dans cette région. En comparant des spectres de photoélectrons synthétiques obtenus à partir de la composition du nuage neutre et des constantes de temps de photoionisation, l'étude de Schippers et al. (2009) montre que les pics de photoélectrons observés à 20 eV au lieu de 28 eV, et à 48 eV au lieu de 42 eV indique un potentiel négatif compris entre -6 et -8 eV, qui est du même ordre que le potentiel mesuré par la sonde Langmuir à bord de Cassini (-5 eV) dans les régions les plus internes de la magnétosphère de Saturne (Wahlund et al., 2005, Jacobsen et al., 2009).

Figure 20. En haut : flux différentiel d'électrons à 4,4 Rs rayons planétaires. CAPS/ELS en rouge, MIMI/LEMMS en vert avec des modèles kappa thermiques et suprathermiques superposés en pointillés. Au milieu : Résidus après suppression des contributions des populations d'électrons thermiques et suprathermiques. Des distributions gaussiennes sont ajustées aux deux pics étroits observés (dans la gamme d'énergie de 10 à 100 eV). En bas : Spectres synthétiques de production de photoélectrons ($\text{cm}^{-3} \text{s}^{-1}$) en fonction de l'excès d'énergie ($hc/\lambda - hc/\lambda_{th}$, λ étant la longueur d'onde de la raie solaire et λ_{th} étant la longueur d'onde du seuil d'ionisation). Le spectre est construit à partir des constantes de temps des espèces neutres O, OH, H, H₂O modélisées dans le tore neutre (Jurac et Richardson, 200)] (en rouge) à 4 rayons planétaires. Les spectres dégradés à la résolution en énergie de l'instrument ELS (17%) sont superposés en vert. Les principaux pics sont observés à 8, 28 et 48 eV (lignes verticales en pointillés). D'après Schippers et al. (2009).

Les électrons suprathermiques transportés depuis la magnétosphère externe (région 3) sont caractérisés par des distributions en angle d'attaque alignées sur le champ magnétique dans la région au-delà de 9-11 rayons planétaires. Ces distributions bidirectionnelles suggèrent d'abord l'ionosphère comme la source la plus probable de ces populations observées et ensuite, des processus de perte ou de diffusion agissant sur des électrons pour des angles d'attaque de 90°. Au fur et à mesure que les électrons chauds sont transportés vers Saturne ils arrivent dans une configuration de champ magnétique de plus en plus dipolaire et acquièrent ainsi une énergie perpendiculaire de plus en plus élevée, en conservant leur invariant adiabatique.

A environ 9-11 rayons planétaires, les électrons pénètrent dans une région de densité neutre plus élevée. Le refroidissement soudain et la disparition des électrons à haute énergie à l'intérieur de cette distance peuvent s'expliquer par une ionisation par impact électronique plus importante du nuage de gaz neutre. Dans ce schéma, l'énergie de l'électron impactant incident est répartie en deux électrons émergents : un électron de basse énergie (quelques eV) diffusant avec un angle d'attaque aléatoire et un électron de plus haute énergie diffusant avec une direction d'angle d'attaque préférentielle et qui est capable d'ioniser à son tour un autre neutre, cascasant vers des énergies plus basses via de multiples collisions. Le mécanisme d'impact électronique semble également expliquer les profils de moment thermique des électrons observés dans la région 1 : leur température se situe en effet dans la plage prédite par ce schéma (quelques eV), et diminue vers l'intérieur de la magnétosphère en raison d'impacts électronique avec des électrons plus froids, tandis que leur densité augmente avec l'augmentation de la densité des gaz neutres vers la planète. La section efficace d'impact électron-neutre sur les molécules H₂O et O₂ est en effet négligeable pour les thermiques (≈ 10 eV) (incapables donc d'ioniser à leur tour le nuage neutre) et élevée aux énergies intermédiaires correspondant aux suprathermiques (100 eV à 4 keV).

Les électrons thermiques sont donc produits dans la région 1 à partir de la source interne associée au nuage neutre, et sont observés avec une distribution isotrope. Dans la région 2, ils subissent un transport vers l'extérieur, comme indiqué par la diminution de la température suivant le profil d'énergie invariante adiabatique $\mu = 0, 125 \text{ MeV} / \text{Gauss}$ et l'évolution de l'angle d'attaque d'isotrope vers des distributions alignées au champ magnétique ambiant. La frontière à 9-11 rayons planétaires observée entre les régions 1 et 2 dans les profils de moment de plasma a également été rapportée par Saur et al. (2006), avec l'observation par MIMI/LEMMS au-delà de 11 rayons saturniens de faisceaux d'électrons à plus hautes-énergies précipitant le long des lignes de champ magnétique et se projetant dans les régions aurorales de l'ionosphère de Saturne.

L'instrument CAPS a malheureusement été éteint de manière permanente en juin 2012 suite à la détection d'une fuite de courant pouvant impacter les sous-systèmes du satellite, nous empêchant ainsi de poursuivre ces études (et bien d'autres ...).

2.2.3. Structure et dynamique de la magnétosphère de Saturne : régions et processus

La combinaison d'une suite complète d'instruments particules et champs électromagnétiques avec une excellente couverture orbitale du système saturnien par la sonde Cassini-Huygens nous offre une opportunité unique d'étudier l'ensemble des composantes du système planétaire de Saturne qui interagissent étroitement entre elles: la planète elle-même, ses anneaux, de nombreuses lunes glacées et la lune Titan avec son épaisse atmosphère, ainsi que diverses populations de poussières, de neutres et de plasma. J'ai très tôt dans mon parcours été sensible à l'apport des observations multi-instrument pour mieux comprendre les phénomènes physiques et les études pluridisciplinaires pour aborder l'étude des objets planétaires. J'ai ainsi combiné dès l'orbite d'insertion en orbite autour de Saturne de Cassini-Huygens en 2004 les données du magnétomètre MAG, des spectromètres de plasma à basses-énergie CAPS, des détecteurs de particules énergétiques MIMI, de l'instrument radio et ondes RPWS, ainsi que des approches théoriques et des modèles en vigueur à l'époque afin de fournir une identification et une caractérisation multi-instrumentales des régions magnétosphériques à Saturne, ainsi que des processus physiques à l'œuvre dans chaque région et à leurs frontières (André et al., 2008 ; Figure 21). Si cette approche multi-instrument fait souvent consensus sur les missions actuelles, à l'époque elle était encore suffisamment rare, en particulier dans la communauté impliquée sur les missions planétaires.

Un certain nombre de caractéristiques observationnelles rendaient la magnétosphère de Saturne unique avant son exploration par Cassini, qui devaient se manifester dans les nouvelles données :

- A sa limite la plus interne, la magnétosphère de Saturne est façonnée par un champ magnétique planétaire intrinsèque presque axisymétrique, les axes de rotation et magnétique de Saturne étant presque alignés, avec l'équateur magnétique légèrement décalé vers le nord par rapport à l'équateur de rotation. Cependant ce champ magnétique apparemment axisymétrique n'explique pas pourquoi une forte modulation liée à une asymétrie longitudinale de nature inconnue a été détectée dans les émissions de SKR (Desch et Kaiser 1981), les flux de particules énergétiques (Carbary et Krimigis 1982) et le champ magnétique (Espinosa et Dougherty 2003) ;
- A sa limite la plus externe, la magnétosphère de Saturne est soumise au forçage du vent solaire, et les effets saisonniers (période de révolution de 29,5 années) devraient y être particulièrement prononcés en raison de sa grande obliquité de $26,7^\circ$;
- La magnétosphère de Saturne est dominée par le gaz neutre et les molécules d'eau ;
- La magnétosphère de Saturne contient de nombreuses sources de matière de différentes phases. Par exemple, les lunes glacées avec leur exosphère et leur surface sont des sources de gaz neutre et de grains de poussière. Les autres satellites naturels (dont Titan) et Saturne elle-même sont également des sources de neutres. Le vent solaire et dans une moindre mesure l'ionosphère de Saturne sont également des sources de plasma. Cette diversité introduit une structure spatiale naturelle divisant la magnétosphère en régions qui peuvent contenir différentes populations de particules en fonction des propriétés des corps en orbite et des sources de matière présentes ;
- Les régions de la magnétosphère de Saturne sont couplées dynamiquement et chimiquement, notamment par un recyclage efficace de la matière, de ses sources à ses puits via le transport radial de masse. Ce recyclage est régulé dans la magnétosphère de Saturne par un certain nombre d'interactions multiphase et de processus physiques ;
- Comme le plan équatorial magnétique dans la magnétosphère interne est presque parfaitement et continuellement co-localisé avec le plan équatorial de Saturne, où résident toutes les lunes, les poussières et les populations de gaz neutres, les particules chargées ne peuvent éviter d'interagir avec les éléments de ce système.

J'ai ainsi utilisé les quatre aspects discriminants suivants dans mon exploration de la magnétosphère de Saturne avec Cassini :

1. L'orientation du champ magnétique et son écart par rapport à la dipolarité et l'axisymétrie dans la magnétosphère de Saturne (voir aussi **section 3.1.1**) ;
2. La distribution des corps en orbite et des nuages neutres dans la magnétosphère de Saturne, ainsi que la composition de la matière qui peut être utilisée comme traceur de son origine ;
3. Les différentes populations de plasma observées dans l'environnement et les profils de leurs paramètres fluides correspondants (voir aussi **section 2.2.2**) ;
4. Les interactions multi phase et les processus dynamiques qui opèrent dans la magnétosphère de Saturne pour recycler le plasma de l'intérieur vers l'extérieur (voir aussi **section 2.2.1**).

Figure 21. De haut en bas : vue multi-instrumentale de la magnétosphère saturnienne lors de l'orbite d'insertion. Spectrogrammes temps-énergie de MIMI/LEMMS des flux différentiels (a) d'électrons et (b) d'ions; (c) composantes du champ magnétique mesurées par MAG dans un système de coordonnées sphérique polaire centré sur Saturne (radial en bleu, B_r ; θ en rouge, B_θ ; et azimutal en vert, B_ϕ) et intensité (en noir, B_m); (d) Spectrogrammes temps-énergie des taux de comptage d'électrons (CAPS/ELS) et (e) d'ions (CAPS/IMS) et (f) spectrogramme temps-fréquence du champ électrique mesuré par RPWS, en fonction du temps (en heures) et de la distance radiale (en rayons planétaires). Ionosphère des anneaux (observation 1), plasma d'électrons au-dessus des anneaux (observation 2), absorption de particules énergétiques par les anneaux (observation 3), ceintures de radiation (observation 4), impacts de poussière (observation 5), magnétosphère d'eau (observation 6), ondes cyclotroniques ioniques créées lors du freinage de Cassini par le gaz des tuyères (Russell et al., 2005) (observation 7), processus d'échange de charge (observation 8), échange de tubes de flux magnétique (observation 9), cavités de densité (observation 10), injection de plasma chaud (observation 11), et modulations des ondes en mode sifflet (observation 12).

Arridge, André et al. (2011, article de revue écrit à quatre mains) synthétise l'état de l'art de notre connaissance après la mission nominale de Cassini en 2008. Quelques résultats principaux issus de mes travaux ou important pour ces derniers sont très résumés ci-après, mais la liste est évidemment bien plus exhaustive et ne constitue pas l'objet de cette section :

Un champ magnétique planétaire intrinsèque axisymétrique mais une magnétosphère asymétrique en latitude et en longitude

La magnétosphère de Saturne est la seconde plus grande en taille dans le Système Solaire après celle de Jupiter. Le dipôle magnétique axisymétrique de Saturne a une intensité de champ de surface de ~ 21000 nT, et interagit avec un vent solaire supersonique du Soleil (vitesse ~ 400 km/s, densité moyenne à Saturne de 10^5 m $^{-3}$). La configuration du champ magnétosphérique de Saturne est principalement déterminée par les systèmes de courant liés au transport radial du plasma et le forçage externe du vent solaire qui déforment les lignes de champ magnétique. Les mystérieuses modulations périodiques de la magnétosphère de Saturne sont observées dans les variations quasi-sinusoïdales des composantes du champ particulièrement prononcées à l'intérieur de la magnétosphère et jusque dans ses régions frontières, en particulier les composantes radiale et azimutale qui sont en quadrature. Du fait de l'inclinaison entre le plan de l'écliptique et le dipôle magnétique de Saturne, les effets saisonniers liés au vent solaire sont prononcés notamment aux solstices. Cette interaction asymétrique se traduit par un soulèvement de la queue magnétique à de grandes distances où elle devient parallèle à la direction du vent solaire. Tous ces effets, lorsqu'ils sont superposés, se traduisent par une cavité magnétosphérique très originale, de taille entre 15 et 30 rayons planétaires du côté jour, et plusieurs centaines du côté nuit.

Figure 22. A) Un schéma illustrant la déformation du champ magnétique de Saturne et son feuillet de courant (d'après Arridge et al. 2008), b) image en Atomes Energétiques Neutres (ENA) du feuillet de plasma sur le flanc de la magnétosphère côté aube, Carbery et al. (2008). Voir Arridge et al. (2011).

Une magnétosphère qui contient une source de matière principale, la lune glacée Encelade

Les premières observations obtenues lors de l'orbite d'insertion ont confirmé que les sources de gaz neutre, de poussières et plasma se trouvaient très à l'intérieur de la magnétosphère, dans les régions où les lunes glacées Mimas, Encelade, Téthys, Dione, et Rhéa et les poussières de l'anneau E orbitent. Persoon et al. (2005) ont montré par ailleurs que la contribution au plasma magnétosphérique était variable d'une orbite à l'autre à l'intérieur de 5 rayons planétaires. Alors que plusieurs observations passées soulignaient le rôle particulier joué par Encelade dans le système de Saturne, le caractère dramatique de cette activité a été clairement révélé lors des premiers survols d'Encelade en 2005 qui ont conduit à la découverte d'une activité géologique en cours au pôle Sud d'Encelade avec une centaine de geysers à la surface évacuant de la vapeur d'eau (200 à 1600 kg/s), des poussières et du plasma (10-100

kg/s) depuis des failles localisées (appelées "griffures de tigre", Porco et al., 2006 ; Spencer et al., 2006 ; Hansen et al., 2006 ; Spahn et al., 2006) dans la magnétosphère de Saturne et son anneau E de matière (Dougherty et al., 2006 ; Spahn et al., 2006 ; Tokar et al., 2006 ; Hansen et al., 2006). Il est probable qu'Encelade ait un océan souterrain, global ou éventuellement localisé, sous une épaisse coquille de glace (Nimmo et al., 2007). La découverte de l'activité de la lune soulève de nombreuses questions sur les sources d'énergie qui alimentent cette activité et, par conséquent, sur la formation du système de Saturne. Avec la lune Europa de Jupiter, Encelade représente une opportunité supplémentaire pour la détection de la vie existante dans notre Système Solaire (Parkinson et al., 2007) ce qui rend l'étude de la composition des plumes particulièrement importante. Les données de composition de l'INMS (*Ion Neutral Mass Spectrometer*) montrent que ces plumes (ou panaches) contiennent principalement des molécules d'eau, avec des quantités non négligeables de dioxyde de carbone, de monoxyde de carbone ou d'azote moléculaire et de méthane (Waite et al., 2006), tandis que les données de composition de CAPS IMS indiquent que H_3O^+ est un ion majeur près d'Encelade (Tokar et al., 2006). Encelade se révèle être une importante source de plasma à Saturne, peut-être de manière analogue, quoique à plus petite échelle, à Io (1000 kg/s) à Jupiter.

Figure 23. Les geysers d'Encelade. Source : NASA/JPL/Space Science Institute.

Figure 24. L'anneau E de Saturne avec les plumes d'Encelade. Source : NASA/JPL/Space Science Institute.

Une magnétosphère qui est dominée par le gaz neutre

Contrairement à Jupiter où le plasma domine la magnétosphère, la magnétosphère de Saturne est dominée par le gaz neutre de 1 à 2 ordres de grandeur par rapport aux particules chargées. Les trois principales sources de neutres dans le système de Saturne sont la planète, Encelade et Titan. Johnson et al. (2006) proposent que le gaz d'eau produit forme un tore étroit autour d'Encelade, et que les échanges de charge dans ce tore étroit entre les ions en corotation et les gaz neutres peuplent ensuite le large tore de gaz neutre observé par UVIS (*UltraViolet Imaging Spectrometer*). Mélin et al. (2009) suggèrent également que l'hydrogène neutre peuple la magnétosphère de manière substantielle jusqu'à des distances supérieures à 40 rayons planétaires. La lune glacée Encelade qui orbite autour de 4 rayons planétaires fournit des neutres du groupe de l'eau (H_2O , OH, O, H, H_2 et O_2) en grand nombre. Lorsqu'elles sont ionisées, ces particules dominent la densité du plasma dans la magnétosphère interne jusqu'à 9 rayons planétaires. La lune glacée Encelade et l'atmosphère de Titan sont probablement des sources de molécules contenant de l'azote et du carbone. Étant donné que les durées de vie des molécules neutres sont beaucoup plus longues que les périodes orbitales dans la magnétosphère de Saturne, un certain nombre de tores de gaz neutre se forment, qui à leur tour sont des sources de tores de plasma.

Figure. Densités (cm^{-3}) de gaz neutre moyennes du modèle de Smith and Richardson (2021) pour H_2O (en haut à gauche), OH (en haut à droite), O (en bas à gauche) et H (en bas à droite) en fonction de la distance radiale équatoriale à Saturne (en rayon planétaire R_s). Les résultats sont dans le plan XZ (vertical/radial) avec Saturne situé sur le côté gauche de chaque panneau à $X = 0 R_s$ et $Z = 0 R_s$ et Encelade est situé à $X = 4$ et $Z = 0$.

Une magnétosphère avec une circulation à grande-échelle du plasma magnétosphérique contrainte par les forçages de la rotation planétaire et du vent solaire

Si le transport radial de plasma permet de retirer de la masse de l'intérieur vers l'extérieur de la magnétosphère, le transport du flux magnétique qui l'accompagne, en revanche, doit être un processus à double sens afin que le flux magnétique planétaire soit conservé. Les principaux modèles conceptuels de circulation du plasma et du flux magnétique à Saturne (et à Jupiter) lient le transport radial du plasma au désépaississement du disque de plasma magnétisé (feuillet de plasma) et à la reconnexion magnétique qui permet de renvoyer des tubes de flux vides de plasma vers la planète. Du côté nuit, un réseau complexe de sites de reconnexion est observé au-delà de 30-50 rayons planétaires à travers des dipolarisations fortes et rapides du champ magnétique, signalant la libération épisodique d'énergie vers la magnétosphère et la perte du plasma vers le vent solaire sous forme (Jackman et al., 2007). L'expulsion vers l'extérieur de plasmoides ainsi que la formation de tubes de flux retournant vers l'intérieur se fait plutôt sur de petites échelles spatiales (le terme « bruine de reconnexion » est utilisé) plutôt qu'à travers une région/ligne de reconnexion unique à grande échelle. Les observations rapportées sont similaires à celles observées à Jupiter (Russell et al., 1998) mais aussi aux sous-orages terrestres, la rotation planétaire rapide ajoutant une phénoménologie non observée sur Terre (Mitchell et al., 2005) où le forçage du vent solaire domine.

Figure 25. Modèle conceptuel illustrant la topologie du champ magnétique (en violet et bleu) et de la circulation du plasma à Saturne (flèches rouges). D'après Delamere et al., (2015).

La dépendance en temps local des phénomènes observés, telles que les asymétries aube/crépuscule des lignes de champ magnétiques suggèrent également que l'interaction du vent solaire joue également un rôle fondamental dans la circulation du plasma et du flux magnétique à Saturne, notamment à travers le cisaillement de vitesse à la magnétopause côté aube. Les épisodes de charge/décharge de l'énergie magnétique observés dans la queue magnétique sont accompagnés de restructuration à grande échelle de la magnétosphère et sont accompagnés d'intensifications des émissions aurorales kilométriques (SKR) de Saturne suivi d'émissions radio périodiques à bande plus étroite provenant du magnétodisque (Louarn et al., 2007).

L'étude de ces émissions aurorales dans différentes longueurs d'ondes, UV, IR, radio, fournit un outil de diagnostic de l'activité et de la dynamique magnétosphérique très puissant, souvent utilisé dans la communauté (notamment en France, par nos collègues du LESIA et du LAM).

Une magnétosphère en pseudo-rotation rapide

La vitesse de rotation de Saturne est un paramètre fondamental pour les études atmosphériques, magnétosphériques et intérieures de la planète (Sanchez-Lavega, 2005). La détermination d'une période de rotation définitive et fixe pour une planète est donc une priorité pour la plupart des planétologues. Étant donné que Saturne n'a pas de surface solide, il est difficile de déterminer la période de rotation planétaire. La mesure des mouvements des caractéristiques sur l'atmosphère peut également entraîner des imprécisions dues à la vitesse du vent atmosphérique. Le suivi de la modulation rotationnelle des émissions radio liées au champ planétaire, qui prend naissance à l'intérieur de la planète, sur une longue période temporelle, est une technique éprouvée à Jupiter pour déterminer la période de rotation de la planète (9.92 heures) mais s'est révélé plus que délicate à utiliser à Saturne. En effet, la période des émissions radio kilométriques SKR apparaît variable, avec une dérive à court, moyen et long-terme, et différente selon l'hémisphère considérée. Plusieurs modèles de longitude magnétosphérique verrouillé en phase sur la période radio SKR variable ont été construits au fur et à mesure que la mission Cassini progressait, et ces modèles abondamment utilisés par la communauté pour organiser les données observationnelles et contraindre l'origine de ces variabilités.

Figure. A gauche : première mesure de la période radio de Saturne par l'instrument Cassini RPWS, comparée à l'ancienne mesure Voyager (d'après Gurnett et al., 2005). A droite : spectres des émissions kilométriques radio de Saturne (SKR), voir Lamy (2011). Périodogrammes de l'intensité relative de la puissance SKR (a) totale, (b) sud et (c) nord entre 40 et 500 kHz en fonction du temps.

Les observations plasma et champ électromagnétiques de Cassini ont montré que des perturbations périodiques à la pseudo-période de rotation de la planète étaient omniprésentes dans toute la magnétosphère de Saturne (particules énergétiques dans le courant annulaire présent dans la magnétosphère moyenne (Krimigis et al., 2007), densité du plasma près de l'orbite d'Encelade, composantes radiales et azimutales du champ magnétique dans les régions quasi-dipolaires de la magnétosphère de Saturne (Cowley et al., 2006), oscillations de la magnétopause observées en phase avec les variations de pression plasma à l'intérieur de la magnétosphère (Clarke et al., 2006) pour n'en citer que quelques-unes). Si ces observations pouvaient sembler cohérentes avec un modèle d'arbre à came proposé par Espinosa et al. (2003) avant l'arrivée de Cassini, modèle dans lequel une onde de compression provenant d'une source en corotation (la came) située très à l'intérieur de la magnétosphère de Saturne et se propageant vers l'extérieur à travers le plasma magnétosphérique en sous-corotation, la compréhension de l'origine de cette modulation périodique, bien qu'objet de nombreuses études non décrites ici (voir Carbary and Mitchell, 2013), reste encore à affiner (voir **section 3.1.1**).

2.2.4. Structure et dynamique de la magnétosphère induite de Mars : ionosphère nocturne

La thèse de doctorat de Morgane Steckiewicz soutenue en 2108 m'a permis de m'intéresser à la magnétosphère induite de Mars, en particulier à son ionosphère côté nuit.

Mars ne possède pas de champ magnétique intrinsèque global, mais des champs magnétiques crustaux localisés attestent de la présence d'une ancienne dynamo qui existait avant 4 Ga (Lillis et al., 2013), et possède une fine atmosphère dominée par le CO₂. Lors de l'interaction du vent solaire avec la planète et son atmosphère, une magnétosphère induite se forme. La présence des champs magnétiques crustaux est à l'origine de la formation originale de mini-magnétosphères depuis la croûte martienne. Ces structures peuvent s'étendre à des centaines de kilomètres au-dessus de la surface avec une pression magnétique suffisante pour résister au vent solaire jusqu'à 1000 km (Brain et al., 2003).

Figure 27. Magnétosphère induite de Mars.

L'ionisation du CO₂ et de l'O atmosphérique par les photons solaires est le processus dominant de création de l'ionosphère de Mars du côté jour. Le transport horizontal de photoélectrons créés par l'ionisation des gaz neutres du côté jour au côté nuit le long des lignes de champ magnétique enroulées autour de la planète (Frahm et al., 2006 ; Fränz et al., 2010), ainsi que l'ionisation par impact électronique des électrons de la magnétogaine précipitant dans l'atmosphère (Fillingim et al., 2010 ; Lillis et al., 2011 ; Lillis et Brain, 2013) permettent à l'ionosphère de se maintenir côté nuit.

L'ionosphère de Mars côté nuit est une région bien moins étudiée que côté jour. L'une des principales propriétés du plasma observées dans cette région est la présence de déplétions de trois ordres de grandeur dans les flux d'électrons suprathermiques, observées pour la première fois par Mars Global Surveyor (MGS ; Mitchell et al., 2001) à 400 km d'altitude, puis ensuite détectées par Mars Express (MEX, Soobiah et al., 2006). L'analyse statistique de leur répartition géographique suggérait une forte corrélation avec le champ magnétique crustal (Soobiah, 2009) mais l'origine de ces déplétions d'électrons restait peu contrainte par les observations avant la mission MAVEN.

La thèse de Morgane Steckiewicz a permis de caractériser en détail l'ionosphère martienne côté nuit en étudiant les propriétés des populations d'ions et d'électrons à l'intérieur des déplétions d'électrons telles qu'observées par MAVEN, MEX et MGS à l'aide d'un jeu de données de plus de 1742 évènements couvrant plus de 17 années d'orbites martiennes et se reposant sur un critère de recherche automatique sur les flux d'électrons utilisant l'outil AMDA du CDPP.

Figure 28.

Déplétion d'électrons observée par MAVEN côté nuit.

Les observations récentes de MAVEN obtenues pour la première fois à basse altitude jusqu'à 125 km étendaient ainsi les observations précédentes de déplétions d'électrons par MGS et MEX qui étaient limitées à des altitudes supérieures à 275 km. Grâce à la suite sophistiquée d'instruments plasma à bord de MAVEN, la thèse de Morgane Steckiewicz a montré que les principales populations d'ions et d'électrons à l'intérieur des déplétions d'électrons semblaient étonnamment constantes avec le temps et l'altitude, réparties entre 110 et 900 km, et en examinant la section efficace de collision entre les électrons et le gaz neutre de l'atmosphère, elle suggérait que l'absorption d'électrons par le CO₂ était le meilleur candidat pour expliquer l'origine des déplétions d'électrons.

L'analyse statistique effectuée pendant la thèse de Morgane Steckiewicz a cependant révélé que la présence de déplétions d'électrons dans l'ionosphère nocturne dépendait fortement de l'altitude, la probabilité d'observer une déplétion d'électrons au-dessus de 170 km étant de 14% contre 46% en dessous de 170 km. Une région de transition a ainsi été mise en évidence, autour de 160-170 km d'altitude, aussi bien dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Au-dessus de 170 km la présence de déplétions d'électrons est fortement favorisée par la présence de champs magnétiques crustaux, notamment dans l'hémisphère sud, où se trouvent les sources de champ magnétique crustal les plus fortes, tandis qu'en dessous de 170 km les structures ne présentent pas de dépendance particulière aux champs crustaux (Steckiewicz et al., 2015).

Figure 29. Pourcentages de déplétions d'électrons détectés pour MAVEN (en bleu et rouge) et MEX (en noir et vert). Les lignes rouges et vertes correspondent aux déplétions observées dans l'hémisphère sud, et les lignes bleues et noires correspondent aux déplétions détectées dans l'hémisphère nord.

Figure 30. En couleur, les déplétions d'électrons détectées au-dessus de 170 km dans les données MAVEN projetées sur une carte géographique de la surface martienne. En noir, les courbes de niveau horizontales du champ magnétique calculées à partir du modèle de Morschhauser à une altitude de 170 km.

Les champs magnétique crustaux agissent ainsi comme une barrière empêchant le remplissage en électrons des déplétions côté nuit. Cependant, en dessous de la région de transition à 160–170 km, ce sont les molécules neutres de CO₂ dans l'atmosphère, plus dense, qui absorbent les électrons suprathermiques et sont responsables de la création des déplétions (Steckiewicz et al., 2015). La topologie des champs magnétiques crustaux peut donc influencer significativement la structure de l'ionosphère côté nuit, notamment à haute-latitude.

Une application originale de l'étude de Steckiewicz et al. (2015) est l'utilisation des déplétions d'électrons suprathermiques nocturnes comme méthode indirecte de détection des champs magnétiques crustaux permettant la détermination de la topologie du champ magnétique à l'aide de spectromètres d'électrons (Mitchell et al., 2007), identifiées côté nuit par la présence de déplétions d'électrons notamment à des altitudes supérieures à environ 170 km.

2.2.5. Structure et dynamique de la magnétosphère induite de Vénus : magnétogaine sous-solaire

Les récents survols par BepiColombo de Vénus m'ont permis d'étendre cette exploration des magnétosphères induites dans le Système Solaire à Vénus, et en particulier à sa magnétogaine côté jour. Vénus possède une épaisse atmosphère mais, bien qu'il s'agisse d'une planète semblable à la Terre, il lui manque à la fois un champ magnétique global, comme celui de la Terre, et des champs magnétiques crustaux, comme ceux de Mars, et donc seule son ionosphère interagit directement avec le vent solaire.

L'interaction avec le vent solaire induit des courants électriques dans l'ionosphère conductrice de la planète et forme une magnétosphère induite, qui devient un obstacle à l'écoulement du vent solaire. Lorsque le vent solaire traverse le choc d'étrave détaché, il est ralenti et une gaine magnétique, la magnétogaine, se forme autour de l'obstacle. Au point sous-solaire de la magnétogaine, le vent solaire est décéléré jusqu'à une région de stagnation, où il atteint une vitesse très faible et une température élevée. Compte tenu de ses caractéristiques uniques, la magnétogaine de Vénus est un laboratoire naturel idéal dans notre Système Solaire pour étudier les processus liés au transfert d'énergie du vent solaire à l'ionosphère des corps non magnétisés et les propriétés de la région de stagnation près du point sous-solaire, dans un environnement exempt de complications liées aux champs magnétiques d'origine planétaire.

Au cours de son survol de Vénus le 10 août 2021, la mission BepiColombo a traversé la magnétogaine de Vénus du côté nuit jusqu'à la région sous-solaire, quasiment inexplorée jusqu'alors, malgré les couvertures orbitales étendues des missions précédentes Pioneer Venus Orbiter et Venus Express.

Figure 31. La trajectoire de survol de BepiColombo (en orange) en coordonnées VSO cylindriques comparée aux récentes missions orbitales Pioneer Venus Orbiter (dans des conditions proches du minimum solaire, 1983-1988, en violet) et Venus Express (mission complète, 2006-2014, en gris).

Les observations uniques de la magnétogaine de Vénus effectuées par la mission BepiColombo lors de son survol de Vénus le 10 août 2021 nous ont offert un aperçu panoramique de la structure et des propriétés des différentes régions d'interaction entre le vent solaire et Vénus dans la magnétogaine, telles que prédites par la théorie cinétique des gaz, dans des conditions de minimum solaire proche et pour une faible pression dynamique du vent solaire.

Figure 32. Spreiter and Stahara (1985).

Elles nous ont permis de détailler les propriétés des différentes sous-régions de la magnétogaine, en particulier la région où le vent solaire est chauffé et considérablement ralenti à des vitesses subsoniques, celle où il est dévié autour de Vénus, traverse la ligne sonique, et enfin celle où il est accéléré le long du flanc jusqu'à atteindre à nouveau la vitesse supersonique du vent solaire externe.

Figure 33. Mesures d'électrons, d'ions et de champs magnétiques effectuées par BepiColombo lors du 2e survol de Vénus de BepiColombo le 10 août 2021. La barre de couleur en haut montre les régions identifiées à partir des changements dans les paramètres du plasma mesurés par les différents instruments. La gaine magnétique sous-solaire est différenciée en deux sous-régions : la région de stagnation (marron) et la ligne sonique (en violet).

Ces observations ont été obtenues dans des conditions de vent solaire remarquablement stables mesurées par la mission Solar Orbiter en amont et au voisinage proche de Vénus suite à son propre survol du 08 août 2021, permettant d'étudier les seules variations spatiales de ces régions d'interaction, sans fluctuations typiquement induites par les variations temporelles du vent solaire. L'analyse combinée des observations de 7 instruments de mesure des particules chargées et du champ magnétique à bord de BepiColombo, dont les analyseurs d'électrons MEA de l'IRAP, ainsi que des observations de 3 instruments de mesure des particules chargées et du champ magnétique à bord de Solar Orbiter, dont le spectromètre proton-alpha PAS de l'IRAP avec Moa Persson a permis de montrer que BepiColombo avait pénétré à l'intérieur de la région de stagnation de la magnétosphère, là où la vitesse cinétique des protons est inférieure à leur vitesse thermique, qui s'étend à des altitudes d'au moins 1900 km.

Cette analyse est confirmée par une comparaison directe avec une simulation hybride LatHyS de l'interaction vent solaire-Vénus développée spécifiquement pour Vénus avec Sae Aizawa et contrainte par les conditions de vent solaire mesurées en amont par Solar Orbiter.

Figure 34. Mesures de plasma et de champ magnétique dans le vent solaire obtenues par Solar Orbiter lors du survol de Vénus par BepiColombo.

Figure 35. Simulation hybride LatHyS de Vénus lors du survol de BepiColombo (Aizawa et al., 2022).

S'il avait déjà été observée que l'ionosphère de Vénus était capable de résister à la pénétration du vent solaire pendant des conditions de maximum et de minimum solaire, ces dernières observations étaient néanmoins limitées au flanc de la magnétogaine. Les observations de BepiColombo que nous avons analysé au cours de son second survol de Vénus montrent pour la première fois que la magnétogaine vénusienne sous-solaire est capable d'exclure le vent solaire également dans des conditions de minimum solaire et de pression dynamique faible. La température des électrons mesurées pour la première fois dans la région de stagnation par MEA, 34 eV, qui est plus faible que les températures prises en compte dans les modèles, 90-140 eV, limite l'efficacité du processus d'ionisation par impact électronique de l'atmosphère de Vénus dans la magnétogaine sous-solaire. L'ionisation plus faible qui découle de ces mesures, associée à la densité plus faible de la couronne d'oxygène dans des conditions proches du minimum solaire, indique une densité et une pression d'ions implantés dans le vent solaire à travers la magnétogaine sous-solaire plus faible que prévue dans les modèles. Malgré cela, en combinant la température des protons mesurées pour la première fois dans la région de stagnation par l'analyseur d'ions MIA et l'intensité du champ magnétique, le rayon de giration des protons estimé à 30 km, reste bien plus faible que l'étendue de la région de stagnation observée dans la magnétogaine sous-solaire.

L'étude de Persson et al (2022, en révision) confirme ainsi que l'entrée et le transfert d'énergie du vent solaire vers l'ionosphère d'une planète en l'absence de champ magnétique intrinsèque ou crustal restent limitées. Cette confirmation est d'importante car elle contraint le lien entre la présence ou l'absence d'un champ magnétique et l'échappement atmosphérique dû à l'érosion du vent solaire, en relation avec l'habitabilité d'une planète. Enfin, les observations de BepiColombo obtenues lors d'un survol planétaire rapide, durant la phase de croisière, et dans une configuration contraignante pour des mesures plasma (module composite avec champ de vue restreint des instruments) rappellent néanmoins pour les missions futures (par exemple JUICE) que de telles observations sont uniques et précieuses scientifiquement, et qu'il est souvent utile d'allumer les instruments dans ces opportunités rares même si ces survols planétaires ne sont pas au cœur des objectifs de la mission !

2.3. Développements de spectromètres plasma en énergie embarqués sur les grandes missions spatiales de la discipline

2.3.1. Principe de fonctionnement des analyseurs électrostatiques de type top hat et des détecteurs de type galettes à micro-canaux

L'objectif d'un spectromètre plasma en énergie consiste à déterminer de la fonction de distribution des particules chargées à travers la mesure du flux différentiel de particules incidentes. La mesure du flux se fait en sélectionnant uniquement les particules incidentes ayant une énergie, une élévation et un azimuth donnés et, en comptant le nombre de particules mesurées par unité de temps. La résolution en énergie, en élévation et en azimuth déterminent les performances de l'instrument. Son facteur de géométrie correspond au rapport entre le nombre de particules mesurées par unité de temps et le flux réel de particules incidentes. Les besoins scientifiques de l'instrument dans un environnement spatial ciblé spécifient les plages d'énergie, d'élévation et d'azimut nécessaires. Les contraintes de l'environnement spatial ciblé (par exemple en radiation, en thermique) et de la mission sur laquelle l'instrument est embarqué requièrent des optimisations et des compromis sur les performances scientifiques de l'instrument.

Figure 36. Architecture générale d'un spectromètre plasma en énergie (Antoine Cara, 2019).

Sur un principe général les spectromètres plasma en énergie sont composés à l'entrée d'un collimateur, qui permet de définir le champ de vue de l'instrument, puis d'un analyseur qui permet de sélectionner les particules entrantes en fonction de leur énergie. Les particules sélectionnées par l'analyseur arrivent ensuite sur des détecteurs qui agissent comme des amplificateurs de charge. La charge ainsi amplifiée est collectée par des anodes puis envoyée à l'électronique de proximité pour un traitement analogique dans le but de convertir la charge amplifiée en une impulsion en tension et d'indiquer à un traitement numérique la détection d'une particule. La partie numérique regroupe les mesures faites pour fournir un fichier qui permet de tracer le nombre de particules reçues en fonction de l'élévation, de l'énergie et de l'azimuth pour toute la plage désirée. Les données sont ensuite mises en forme pour être transmises au sol et analysées avec la télémétrie.

Analyseurs électrostatiques de type top-hat

Si de nombreux systèmes permettent de sélectionner les particules en fonction de leur énergie de manière électrostatique, les plus couramment utilisés sont les analyseurs de type top hat introduits par Carlson (1982) qui sont composés de deux demi-sphères, une interne de rayon R_1 qui est polarisée à une tension V_1 et une externe de rayon R_2 polarisée avec une tension nulle. Les particules entrantes voient leurs trajectoires modifiées par le champ électrique généré entre les deux hémisphères pour sélectionner en sortie seulement les particules dont les énergies sont dans la bande passante désirée puis d'effectuer un balayage de la sélection en énergie. La structure top hat permet d'obtenir un champ de vue instantané sur 360° en azimuth tandis que la mesure sur la plage en élévation se fait le plus souvent soit par la rotation du satellite si celui-ci est spinné (par exemple BepiColombo, Sauvaud et al., 2009), soit par l'utilisation de déflecteurs à l'entrée de l'analyseur électrostatique (par exemple STEREO, Sauvaud et al., 2008) si le satellite est stabilisé trois axes.

Figure 37. Vue en coupe d'un analyseur électrostatique de type top-hat.

Galettes à micro-canaux

Les détecteurs les plus couramment utilisés pour l'amplification du signal et la détection de particules chargées, d'atomes énergétiques neutres ou de photons sont des multiplicateurs d'électrons particuliers, les galettes à micro-canaux (MCP, Micro Channel Plate). Les MCPs sont des galettes de verre enrichies au plomb et composées de micro-canaux métallisés qui sont polarisées à une haute tension (quelques kilovolts) sous un vide secondaire ($5 \cdot 10^{-6}$ mbar) afin d'éviter la formation de plasma dans les micro-canaux par effet Corona. Lorsqu'une particule chargée incidente rencontre l'une des parois des micro-canaux, des électrons secondaires sont émis, créant ainsi un effet d'avalanche en direction de la sortie des détecteurs sous l'effet du fort champ électrique appliqué. Le gain individuel d'une MCP est de l'ordre de 10^3 à 10^4 . Empilées en chevron elles permettent d'atteindre les 10^6 . Leur taux de comptage maximal est d'environ 10^6 coups par seconde et par cm^2 . Leurs épaisseurs sont généralement d'environ 0,5 mm à 1,5 mm. Les diamètres des micro-canaux sont généralement compris entre 2 et 150 microns. Les MCPs ont l'avantage de présenter une surface de détection plane et un encombrement réduit. La société Photonis à Brive fabrique ce type de détecteurs pour applications militaires (lunettes de visée nocturne) et spatiales (spectromètres UV et plasma).

Figure 38. Principe de fonctionnement d'un détecteur MCP.

2.3.2. Coordination du consortium international CEPAGE en réponse à l'Appel d'Offre de l'ESA pour la charge utile de la mission JUICE

En 2009, l'ESA a lancé un "appel à déclarations d'intérêt pour instrumentation scientifique" pour l'étude de sa mission de large classe dans le programme Cosmic Vision, LAPLACE/EJSM/JUICE. Les équipes proposantes étaient invitées à étudier et faire mûrir des concepts d'instruments pour remplir les objectifs scientifiques de la mission.

Avec Dominique Fontaine au LPP nous avons constitué et piloté pendant trois ans le consortium international CEPAGE (ChargEd Particle Analyzers for Galilean Environments) avec six instituts européens (IRAP, LPP, Université Charles de Prague, MPS Göttingen, Université de Braunschweig, IWF Graz), deux américains (NASA/GSFC, Université de Berkeley Californie) et deux japonais (ISAS, STELab) en réponse à cet appel à déclaration d'intérêt.

Les ambitieux objectifs scientifiques de la mission JUICE - explorer deux magnétosphères extrêmes, celle géante de Jupiter et la mini-magnétosphère de Ganymède, et examiner leurs interactions avec quatre objets planétaires distincts avec des niveaux de détails sans précédent - combinés à la prise en compte de contraintes environnementales en radiation très difficiles, ont conduit notre consortium à concevoir et proposer une suite d'instruments performante, originale et complémentaires de mesure des particules chargées visant à fournir à la communauté scientifique des mesures de qualité de l'environnement de Jupiter et de ses lunes galiléennes. Notre consortium a ainsi profité de l'expertise unique existante au sein des laboratoires proposants en termes de 1) conception et mise en œuvre de nombreux spectromètres de particules chargés sur diverses missions planétaires et magnétosphériques, 2) simulations numériques à Europa, Ganymède et Jupiter, 3) enseignements tirés des instruments embarqués sur les missions précédentes vers Jupiter (Galileo) et Saturne (Cassini-Huygens), 4) ré-analyse des données plasma d'ions et d'électrons de Galileo/PLS, 5) développements de prototypes instrumentaux originaux pour l'exploration d'Europa, et 6) tests en laboratoire des composants critiques dans un environnement en radiation représentatif.

CEPAGE était une suite d'instruments de mesure des populations de plasma et de particules chargées à la pointe de la technologie et composée de deux unités principales. La première unité comprenait un spectromètre d'électrons et d'ions négatifs (PASTELS, Particle Analyzer for Suprathermal and Thermal ELectronegative Species) et un spectromètre de composition ionique à haute résolution (ISATIS, Instrument for Spectral Analysis of Thermal Ion Species). La seconde unité, idéalement située sur le côté opposé de JUICE pour couvrir le champ de vue requis de 4π , était constituée d'un second PASTELS, d'un analyseur électrostatique d'ions à temps de vol à large champ de vue (JUSTICE, Jupiter Suprathermal and Thermal Ion Composition Experiment), et d'un détecteur de particules énergétiques (HEP, High-Energy Particles). La couverture en énergie étendue, la résolution temporelle élevée et la grande sensibilité instrumentale proposées permettaient à CEPAGE de mesurer les flux de particules chargées dans toutes les régions de la magnétosphère de Jupiter et au voisinage de ses lunes Galiléennes, y compris les mesures de composition ionique fines nécessaires pour étudier l'habitabilité de Ganymède et d'Europa en particulier.

PASTELS

Gf: $9 \cdot 10^{-4} \text{ cm}^2 \cdot \text{sr} \cdot \text{eV}/\text{eV}$
Range: 1 eV–30 keV/q
 $\Delta E/E$: 14%
FOV: $360^\circ \times 90^\circ$
Angular Res.: $22.5^\circ \times 22.5^\circ$
Time Res.: 30s, 10s, burst
Detection of Negative ions:
 16–1000 amu;
M/Q (>16, >32, >100, >500)
Dynamic range: $5 \cdot 10^3 - 5 \cdot 10^9 \text{ eV}/\text{cm}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{sr} \cdot \text{eV}$

ISATIS

Gf: $6 \cdot 10^{-4} \text{ cm}^2 \cdot \text{sr} \cdot \text{eV}/\text{eV}$
 $2 \cdot 10^{-4}$ with Wien Filter (WF)
Range: 1 eV–40 keV/q
 $\Delta E/E$: 15%
FOV: $360^\circ \times 90^\circ$; $360^\circ \times 10^\circ$ (WF)
Angular Res.: $22.5^\circ \times 2-15^\circ$
Time Res.: 30s, 10s, burst
 1min, 5min (WF)
Mass Range: 1–70 amu
M/ ΔM ~40; 15>15keV/s
Sensitivity: Determination of trace abundance (10^{-4-5})

JUSTICE

Gf: $0.003 \text{ cm}^2 \cdot \text{sr} \cdot \text{eV}/\text{eV}$
 (effective)
Range: 1 eV–40 keV
 $\Delta E/E$: 15%
FOV: $360^\circ \times 120^\circ$
Angular Res.: $22.5^\circ \times 7.5^\circ$
Time Res.: 30s, 10s, burst
Mass Range: 1–70 amu
Mass Res.: $M/\Delta M \sim 4-10$
Dynamic range: 10^4 to $10^{11} \text{ eV}/\text{cm}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{sr} \cdot \text{eV}$

HEP

Gf: $0.001 \text{ cm}^2 \cdot \text{sr}$
Range: 50k eV–1 MeV (e^-),
 100keV–10 MeV (O)
 30keV–7 MeV (H)
 150keV–10 MeV (S)
 $\Delta E/E$: 30%
FOV: $160^\circ \times 10^\circ$
Angular Res.: $10^\circ \times 10^\circ$
Time Res.: 30–10 s
Mass range: e, H, O, S
Mass Res.: $M/\Delta M \sim 4$
 3 ion sectors, 4 electron sectors

Le design des instruments de la suite CEPAGE bénéficiait de développements innovants et dédiés aux contraintes environnementales de la mission JUICE. Les instruments étaient rendus particulièrement insensibles au bruit de fond du aux ceintures de radiation de Jupiter - l'un des enjeux majeurs à relever pour les instruments de mesure des particules chargées dans la magnétosphère de Jupiter - grâce à l'utilisation de techniques de blindage passives multicouches associées à des techniques de coïncidence efficaces et innovantes de réduction active du bruit, garantissant un rapport de signal à bruit suffisamment élevé pour réaliser des mesures scientifiques sans précédent autour de Jupiter.

Figure 40. Spectrogrammes temps-énergie des taux de comptage d'électrons et d'ions mesurés par Galileo/PLS (avant et après soustraction du bruit de fond du aux particules des ceintures de radiation) durant le 15^{ème} survol d'Europa.

Figure 39.

Bruit de fond (en orange) et signal (en bleu) mesuré (en Coups/cm²/s) par les channeltrons à bord des senseurs ions de Galileo/PLS, en fonction de la distance radiale à Jupiter (en R_J).

Plasma Analyzer for Suprathermal and Thermal ELectronegative Species (PASTELS)

PASTELS était un analyseur électrostatique de mesure des espèces chargées négativement suprathermiques et thermiques, conçu spécifiquement à l'IRAP avec Andrey Fedorov pour couvrir la gamme d'énergie 1 eV-30 keV ainsi que la gamme dynamique englobant le vent solaire, le plasma magnétosphérique à Jupiter et Ganymède, le plasma ionosphérique froid, y compris les photoélectrons et les ions négatifs lors des survols des lunes Galiléennes, et ainsi remplir à la fois les objectifs magnétosphériques et planétaires de JUICE. Afin de fonctionner dans l'environnement des ceintures de radiation de Jupiter, particulièrement sévère lors des 2 survols clés d'Europa, l'accent avait été mis sur la diminution de la taille du plan de détection et l'utilisation de Channeltrons en céramique (CEM) au lieu de MCP plus sensibles aux particules pénétrantes.

Figure 41.

Schéma électro-optique de PASTELS.

La combinaison de 1) un blindage multicouche passif efficace (Tantale/Aluminium), 2) une technique de coïncidence originale basée sur une feuille de polyimide dopée en Aluminium, 3) des channeltrons en céramique et 4) une électronique de proximité durci basée sur un ASIC, permettait des performances scientifiques optimales avec un grand facteur géométrique et une résolution angulaire adéquate tout en réduisant considérablement le bruit de fond et en maintenant le budget en masse au minimum.

Le design de PASTELS avait été optimisée grâce à des simulations détaillées de son optique électronique et de leur interaction avec les particules pénétrantes des ceintures de radiation (Geant4). Son système de coïncidence original avait été entièrement prototypé et ses performances démontrées expérimentalement.

La réponse critique des CEM et la stratégie de blindage passif multicouche avaient été validées dans un environnement en radiation représentatif à l'ONERA (France) et au LINAC (USA) des particules pénétrantes l'instrument (électrons, rayons X).

Figure 42. En haut : Test du système de coïncidence. En bas : test de l'efficacité de détection des CEMs en céramique.

Après une phase d'étude de 3 ans très intense, l'ESA a publié en 2012 un Appel d'Offre (AO) compétitif pour la fourniture de la charge utile scientifique à bord de JUICE auquel nous avons répondu avec CEPAGE, de même que cinq autres consortia internationaux. Malgré le fort soutien du CNES, puisque nous avons été classés première priorité instrumentale française pour la mission, nous n'avons pas été sélectionnés. À noter que c'est la dernière fois qu'un AO compétitif pour la charge utile d'une mission de l'ESA dans le programme Cosmic Vision a été publié.

2.3.3. Responsabilité scientifique et technique des analyseurs d'électrons pour Mercure MEA de la mission BepiColombo

BepiColombo est une mission conjointe entre l'ESA et la JAXA dont l'objectif est l'étude du système de Mercure. Lancée en 2018 elle arrivera autour de Mercure en 2025. Une suite d'instruments de mesure des particules chargées et neutres (MPPE, *Mercury Plasma Particle Experiment*, et SERENA, *Search for Exospheric Refilling and Emitted Natural Abundances*) est embarquée à bord de chacun des deux satellites qui composent la mission BepiColombo. Ces suites instrumentales permettront une étude détaillée de la structure et de la dynamique de la magnétosphère et de l'exosphère de Mercure.

À bord du Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO, Mio), les analyseurs électrostatiques d'électrons de mercure (MEA1 et MEA2) dédiés aux mesures d'électrons thermiques et suprathermiques entre 3 et 25 500 eV ont été développés sous la responsabilité de l'IRAP pour la suite instrumentale MPPE sous la responsabilité de Yoshifumi Saito à l'ISAS au Japon. MPPE comprend également un spectromètre de masse ionique (MSA, *Mass Spectrum Analyzer*) développé par le LPP, un analyseur électrostatique d'ions (MIA, *Mercury Ion Analyzer*) développé par l'ISAS, un détecteur d'Atomes à Atomes Energétiques Neutres (ENA) développé par l'IRF Kiruna et deux instruments de mesure des électrons (HEP-e) et des ions (HEP-i) énergétiques développés par l'ISAS et STELab.

Jean-André Sauvaud (à droite ci-contre) m'a transféré en 2013 la responsabilité scientifique de MEA après que les instruments aient été livrés à l'ISAS une première fois, et j'assume également depuis la responsabilité de chef de projet technique de MEA suite au départ à la retraite de Claude Aoustin (deuxième en partant de la droite ci-contre).

Figure 43. Passage de témoin lors de la première livraison de MEA à l'ISAS en 2013.

Une des propriétés remarquables des MEA est que le facteur de transmission de chaque analyseur peut varier électroniquement en vol d'un facteur pouvant atteindre 100, permettant ainsi d'augmenter considérablement la gamme dynamique des instruments. Cette fonctionnalité est importante à Mercure où de grands changements de flux d'électrons sont attendus du vent solaire vers les différentes régions de la magnétosphère de Mercure. Grâce à la période de rotation de 4s du satellite spinné Mio et en combinant les mesures des deux analyseurs, MEA fournira des fonctions de distribution 3D complète des électrons avec une résolution temporelle de 1 s afin de détailler pour la première fois la dynamique temporelle de la mini-magnétosphère de Mercure.

Figure 44.

Les différents flux d'électrons estimés à Mercure, avec la prise en compte de variations de densité d'un facteur 5 dans le vent solaire (SW) et le feuillet de plasma (PS).

Sauvaud et al. (2009)

Quelques mois après la première livraison de MEA à l'ISAS en 2013, l'un des compteurs A111 de MEA1 a présenté lors de tests sur satellite une anomalie nécessitant de faire revenir les instruments à l'IRAP pour enquête. Avec l'aide des experts du CNES un défaut d'étanchéité des compteurs a été identifié et un nouveau jeu complet de compteurs a été commandé, testé et utilisé. Le démontage des deux instruments a également mis en évidence plusieurs anomalies de câblage sur les cartes électroniques de proximité et sur les cartes HT, nécessitant de changer des composants et de reprendre la fabrication des cartes avec corrections des non-conformités. L'ensemble de ces opérations ainsi que les tests environnementaux de re-certification en vibrations, choc, compatibilité électromagnétique et vide thermique qui s'en ont suivi ont pris deux ans.

A la veille de livrer une seconde fois MEA à l'ESTEC cette fois-ci en mai 2015, une décharge électrostatique a été observée lors du dernier test de vérification au vide de MEA2. Le design de la carte HT a alors été légèrement repris, modifié, et rendu plus robuste afin d'assurer la livraison finale des instruments à l'ESTEC en novembre 2015. Cette période très intense de mon activité avec son lot d'aléas m'aura ainsi permis de vivre en accéléré une phase C/D de développement instrumental ... et plusieurs sueurs froides !

Figure 45. Livraison finale à l'ESTEC de MEA.

Figure 46. Dernier contact (émouvant) avant lancement avec MEA à Kourou en juin 2018 (à gauche). Premier contact en vol (réussi) avec MEA à l'ESOC en juillet 2019 (à droite).

Peu après le lancement réussi en octobre 2018 de la mission BepiColombo, MEA a été allumé pour la première fois en novembre 2018, d'abord à basses-tensions, puis en juillet 2019, à hautes-tensions, de manière nominale. Depuis, MEA est régulièrement allumé pour des tests de bonne santé ou à l'occasion de campagnes d'observations scientifiques multipoint (Hadid et al., 2021) dans le vent solaire (profitant du fait que les électrons sont isotropes et donc observables malgré le champ de vue limité de l'instrument sur le vaisseau composite en phase de croisière) ainsi que lors des survols planétaires (Mangano et al., 2021) à la Terre en avril 2020, à Vénus en octobre 2020 et août 2021, et à Mercure en octobre 2021 et juin 2022. Les données de niveau L1 et L2 de MEA une fois la télémétrie traitée (par Alain Barthe) sont archivées au format CDF sur <http://bepi-colombo.irap.omp.eu>, et les premières observations rendues disponibles dans le logiciel d'analyse <http://clweb.irap.omp.eu> (développé par Emmanuel Penou) avant publications (Sun et al., 2021 ; Volwerk et al., 2021 ; Persson et al., 2022 ; Harada et al., 2022).

2.3.4. Caractérisation des galettes à micro-canaux de l'instrument JENI et fourniture des cartes hautes-tensions de l'instrument JDC pour la suite PEP de la mission JUICE

L'un des instruments sélectionnés à bord de la mission JUICE est la suite d'instruments PEP (Particle Environment Package) sous la responsabilité de Stas Barabash à l'IRF Kiruna en Suède. PEP mesure les ions positifs et négatifs, les électrons, le gaz neutre exosphérique, le plasma thermique et les atomes neutres énergétiques présents dans les différentes régions du Système de Jupiter sur neuf décades d'énergie de $< 0,001 \text{ eV}$ à $> 1 \text{ MeV}$.

PEP est constitué de six instruments répartis en deux unités, PEP-Low (JEI – Jupiter Electrons and Ions développé par le MPS, NIM – Neutral Ion Mass développé par l'Université de Bern, JNA – Jupiter Neutral Atoms et JDC – Jupiter Dynamics and Composition, tous les deux développés par l'IRF Kiruna) et PEP-High (JoEE – Jupiter Energetic Electrons et JENI – Jupiter Energetic Neutrals and Ions, tous les deux développés par l'Université Johns Hopkins).

Figure 47. Les six senseurs de la suite instrumentale PEP.

Malgré la non-sélection du consortium CEPAGE en compétition avec PEP, j'ai été invité à rejoindre PEP en 2013, dans un premier temps en fournissant et en caractérisant les détecteurs MCP à l'imageur d'Atomes Neutres Energétiques (0.5-300 keV) et d'ions de hautes-énergies ($< 5 \text{ MeV}$) JENI, puis dans un deuxième temps en fournissant les cartes de balayage HT au spectromètre de masse ionique (1 eV-41 keV, M/DM = 30) JDC.

Figure 48. Modèles de vol de JENI (à gauche) et JDC (à droite).

Caractérisation détaillée des MCPs de JENI

JENI est muni de deux jeux de MCP pour l'acquisition d'un signal START et d'un signal STOP permettant de caractériser la composition des particules incidentes.

Figure 49. MCP STOP de JENI, modèle de vol. Olivier Chassela (2018).

Les contraintes scientifiques de JENI et environnementales de JUICE ont nécessité de caractériser en détail les propriétés des MCP fournies par Photonis Brive : (1) variation de leur résistance et de leur gain en fonction de la température (Chassela et al., 2019), (2) efficacité de détection aux particules pénétrantes (André et al., 2019), (3) extraction totale de charge et durée de vie, (4) homogénéité spatiale. Des dispositifs de tests dédiés ont été développés pour les réaliser à Intraspec (1), à l'ONERA (2), et dans les enceintes à vide de l'IRAP (3) et (4).

Par exemple l'expérience originale que nous avons mise en place à l'ONERA a consisté à mesurer la réponse sous vide des MCP de Photonis Brive de JENI soumises à des flux d'électrons de 300 à 1500 keV et de photons de 500 keV (rayons X) créés à l'aide d'un canon à électrons de type Van de Graff. L'efficacité des MCP mesurée pour les électrons de hautes énergies est d'environ 20 à 30% en dessous de 100 keV, et est réduite à 10% pour les électrons d'énergies supérieures à 100 keV. L'efficacité des MCP mesurée pour les rayons X d'énergie 500 keV est d'environ 0,1%.

Figure 50. Efficacité de détection des MCP de JENI en fonction de l'énergie des particules incidentes.

Développement des cartes de balayage HT de JDC

Le développement des cartes de balayage HT de JDC a nécessité la mise au point par les équipes techniques de l'IRAP d'optocoupleurs de nouvelle génération qualifiés pour les contraintes environnementales de JUICE. L'optocoupleur développé, capable de gérer une tension de polarisation inverse jusqu'à 15kV, a été construit à l'aide de diodes discrètes et assemblées à l'intérieur d'une structure en PEEK qui a été encapsulée afin de le rendre électriquement et mécaniquement robuste, supportant des doses ionisantes de 170 krad (Si). Il n'a pas d'équivalent en Europe, et très peu dans le monde. L'IRAP est ainsi depuis régulièrement contacté pour en fournir sur divers projets spatiaux.

Figure 51. Optocoupleur IRAP encapsulé. Crédits : Rituparna Baruah, Eric Le Comte, Henry-Claude Seran, Thierry Camus (2019).

Figure 52. Modèle électro-optique de JDC. Wittmann et al. (2018).

Figure 53. Carte de balayage HT de JDC conçue par l'IRAP, modèle de vol. Rituparna Baruah (2020).

2.3.5. Développement de la plateforme de calibration CALIPSO (CALibration d'Instruments Plasmas et Services d'Observation)

Les analyseurs électrostatiques et les détecteurs de particules chargées nécessitent des étalonnages détaillés au sol afin de comprendre leurs réponses avant le vol. Des méthodes analytiques (Carlson et McFadden, 1998) et des simulations électro-optiques de trajectoires des particules (par exemple, Collinson et al., 2012) sont utilisées pour définir les concepts instrumentaux. Si ces techniques déterminent les principales caractéristiques des instruments, elles ne permettent généralement pas de prendre en compte toutes les complexités d'un instrument réel (par exemple, la diffusion d'électrons secondaires dans l'instrument, les champs magnétiques résiduels, la précision de fabrication mécanique des optiques électrostatiques, des déflecteurs, ...). Des méthodes expérimentales pour reproduire au mieux les conditions des environnements spatiaux sont ainsi nécessaires pour caractériser complètement et avec finesse la réponse des instruments. Il n'est pas rare qu'une fois un instrument en vol il soit nécessaire de reprendre l'étalonnage de son modèle de rechange au sol afin de comprendre certains biais révélés dans l'espace, comme je l'ai expérimenté lors de mon postdoctorat au MSSL avec l'instrument Cassini/CAPS ELS qui a été complètement ré-étalonné (Lewis et al., 2010) lors de son intercalibration avec l'instrument Cassini/MIMI LEMMS (Schippers et al., 2008).

Figure 54. Plateforme CALIPSO.

Depuis 2012 j'ai été en charge du développement de la nouvelle plateforme d'étalonnage des instruments plasma de l'IRAP, CALIPSO (*CALibration d'Instruments Particules et Service d'Observation*, chef de projet technique Eric Le Comte). CALIPSO avec ses trois enceintes à vide (CALIPSO1, CALIPSO2, CALIPSO3, de respectivement 3 m³, 1 m³, et 20L) est une plateforme moderne et de classe mondiale qui répond aux exigences de qualité et aux normes spatiales en vigueur.

La plus grande des enceintes à vide, CALIPSO1, est dédiée à l'étalonnage de modèles de vol des spectromètres ions et/ou électrons. Elle dispose d'un canon à électrons et d'un canon à ions dans la gamme d'énergie 10 eV – 30 keV fabriqués sur mesure, et de systèmes de mouvement de translation et de rotation permettant une manipulation 3D complète de l'instrument dans le faisceau de particules chargées incident pour fournir un ensemble de données d'étalonnage complet en angles, en énergies, et en masses éventuellement. Le principe de fonctionnement des canons de particules chargées de CALIPSO1 consiste à chauffer le filament d'une lampe pour produire un plasma électrons, pour ensuite les accélérer par l'application d'une haute tension, puis, soit directement les envoyer sur l'instrument à tester (canon à électrons), soit les envoyer sur un gaz résiduel pour produire des ions (canon à ions) qui seront à leur tour accélérés avant d'arriver à l'intérieur de l'enceinte à vide.

Tous les systèmes de CALIPSO sont dotés d'automatismes capables de piloter les canons, les déplacements, et d'acquérir en temps réel les différents paramètres des enceintes et des instruments 24H/24H. La calibration d'un instrument nécessite en général 15 à 30 jours de fonctionnement à temps plein de CALIPSO1. Depuis 2022, la plateforme CALIPSO avec l'ensemble de ses fonctionnalités est pleinement opérationnelle.

Figure 55.

Schéma de principe du canon à ion de CALIPSO1, photo du canon à ion fabriqué sur mesure par la société Peabody aux USA.

CALIPSO1 a été notamment utilisée pour la calibration finale des analyseurs d'électrons MEA sur BepiColombo, du modèle de recharge de PAS sur Solar Orbiter, ainsi que les R&T AMBRE2 (thèse de doctorat d'Antoine Cara soutenue en 2019) et la R&T Surfaces de conversion financée par le CNES dont j'avais la responsabilité (non-abordée dans ce manuscrit). L'enceinte à vide intermédiaire, CALIPSO2, est dédiée au test des sous-systèmes, à la caractérisation fine des détecteurs dans les têtes de mesure, ainsi qu'à la vérification de la bonne santé des instruments complets après tests environnementaux (vibrations, chocs, vide thermique). CALIPSO2 a notamment été utilisée pour la caractérisation fine et les tests en durée de vie des galettes à micro-canaux de JENI sur JUICE. Enfin, la plus petite enceinte à vide, CALIPSO3, développée par le projet Solar Orbiter, complète le système et est dédiée aux tests de cartes électroniques sous vide. CALIPSO3 a notamment été utilisée pour les tests de durée de vie des détecteurs de type channeltron de PAS et les tests de bon fonctionnement et de caractérisation complète des cartes hautes-tensions de JUICE/PEP/JDC.

2.4. Propositions de missions d'exploration des magnétosphères du système Solaire

2.4.1. La mission LAPLACE, première mission européenne à Jupiter et premier orbiteur d'une lune glacée, Ganymède

Le programme Cosmic Vision de l'ESA identifiait clairement l'exploration du système Jupiter, et en son sein la recherche de la vie sur la lune glacée Europa de Jupiter, comme l'une de ses principales priorités à travers l'étude des deux thèmes suivants : Comment fonctionne le système solaire ? Quelles sont les conditions de la formation des planètes et de l'émergence de la vie ?

Le système jovien est fascinant à plus d'un titre. C'est un petit système planétaire à part entière, construit à partir du mélange de gaz et de matière glacée qui était présent dans la région externe de la nébuleuse solaire. Grâce à une histoire complexe d'accrétion, de différenciation interne et d'interaction dynamique, un système de satellites tout à fait unique s'est formé, dans lequel trois des quatre satellites galiléens sont liés par effets de marée (résonance de LAPLACE). L'énergie et le moment cinétique qu'ils échangent entre eux et avec Jupiter contribuent ainsi à des degrés divers aux sources d'échauffement internes des satellites. Unique parmi ces satellites, Europa abriterait un océan entre sa croûte de glace géodynamiquement active et son manteau de silicate, où les principales conditions d'habitabilité pourraient être remplies. Pour cette raison, Europa est l'un des meilleurs candidats à la recherche de la vie dans notre système solaire. Alors, Europa est-elle vraiment habitable, représentant une « zone habitable » dans le système de Jupiter ? Pour répondre à cette question précise, une mission dédiée à Europa était nécessaire. Mais pour comprendre de façon plus générique les conditions d'habitabilité autour des planètes géantes, il faut aller au-delà d'Europa elle-même et aborder deux questions plus générales à l'échelle du système de Jupiter : dans quelle mesure son éventuelle habitabilité est-elle liée aux conditions initiales et à la formation scénario des satellites Joviens ? Dans quelle mesure est-ce dû au fonctionnement du système de Jupiter ?

Le programme Cosmic Vision de l'ESA offrait un cadre idéal et opportun pour répondre à ces trois questions clés. S'appuyant sur la reconnaissance approfondie du système Jupiter par Galileo (et les survols Voyager, Ulysses, Cassini et New Horizons) et sur les réalisations prévues de la mission Juno de la NASA, il était opportun de concevoir une nouvelle mission qui portera sur ces trois questions majeures. En 2005 j'ai co-proposé la mission LAPLACE au sein d'un consortium coordonné par Michel Blanc au CESR, en étant responsable de la matrice de traçabilité scientifique et de la définition de la charge utile pour la communauté.

LAPLACE était une mission multiplateforme visant à une étude quantitative approfondie du système de Jupiter et de ses lunes, avec un accent particulier sur Europa, qui se concentrait sur trois questions scientifiques majeures et interdépendantes :

1. Quelles ont été les conditions de formation du système de Jupiter ?
2. Comment fonctionne le système Jupiter ?
3. Europa est-elle habitable ?

Pour répondre à ces trois questions clés, notre stratégie d'observation s'appuyait sur trois plateformes orbitales : un orbiteur d'Europa (JEO), et deux orbiteurs de Jupiter : un orbiteur planétaire de Jupiter (JPO) et un orbiteur magnétosphérique de Jupiter (JMO). L'exploration d'Europa et du système de Jupiter se déroulerait par phases successives, préparées et soutenues par des observations terrestres adéquates utilisant les principales installations de l'époque. La phase de croisière était l'occasion de détecter les modes globaux d'oscillation de Jupiter. Après l'insertion en orbite à Jupiter, un tour orbital de plusieurs années par les trois plateformes indépendantes suivait, au cours de laquelle des études approfondies des lunes, de l'atmosphère et de la magnétosphère de Jupiter étaient effectuées. JEO était

ensuite injecté sur une orbite polaire circulaire d'Europa pour étudier la surface, le sous-sol, la structure, le fond océanique, l'intérieur et l'exosphère d'Europa, et évaluer son habitabilité, pendant une période d'au moins quelques mois. Après l'achèvement de la mission du JEO qui impactait la surface d'Europa, l'étude détaillée du système Jupiter se poursuivait pendant au moins 2 ans avec JPO et JMO, avec la possibilité d'injecter le JPO sur une orbite autour Ganymède à la fin de sa mission.

Les exigences de mesure de LAPLACE étaient satisfaites en utilisant trois catégories complémentaires d'investigations scientifiques :

- des mesures de la géométrie d'Europa et de ses principaux champs planétaires et dans une moindre mesure de ceux des autres satellites (gravité, champ magnétique, géodésie et topographie de surface), y compris leur réponse au forçage par effet de marées, pour retrouver les principales caractéristiques de l'océan d'Europa et déterminer les structure des différentes lunes,
- des mesures de télédétection multi-spectrales des surfaces, des atmosphères et des tores de gaz, et éventuellement des sous-surfaces des différents objets du système de Jupiter, pour retrouver leur composition et leur dynamique et améliorer notre compréhension des mécanismes de couplage vertical entre les différentes couches,
- des mesures in situ des populations de plasma, de champs, de particules énergétiques, de gaz et de poussières de l'exosphère d'Europe et de la magnétosphère de Jupiter, pour comprendre quantitativement les interactions mutuelles entre les différents objets du système de Jupiter et son environnement spatial.

L'architecture multi-plateformes et multi-cibles de LAPLACE, combinée à sa dimension scientifique largement multidisciplinaire, offrait une opportunité exceptionnelle de construire une large collaboration internationale avec toutes les nations et agences spatiales intéressées, notamment la NASA et la JAXA.

L'ESA a sélectionné la mission LAPLACE pour une étude de faisabilité en 2006 - LAPLACE faisait alors partie des 3 concepts de missions en compétition (avec un observatoire astrophysique à hautes-énergies IXO et un observatoire d'ondes gravitationnelles LISA) pour devenir la première mission de grande envergure (classe L) de l'ESA pour son programme Cosmic Vision. Cette étude de faisabilité s'est rapidement concentrée sur le développement d'un orbiteur de Ganymède (JGO), plus réaliste techniquement, la NASA et la JAXA s'étant montrées intéressées pour développer JEO et JMO et participer à la mission conjointement. L'ESA et la NASA ont ensuite travaillé ensemble à définir le concept de mission EJSM (Europa Jupiter System Mission) sur la base d'un orbiteur de Ganymède européen et d'un orbiteur d'Europa américain. En 2011 l'ESA annonçait un changement de périmètre pour l'étude de faisabilité des trois missions en compétition, avec la nécessité de développer une mission seulement européenne.

Dans ce contexte EJSM devenait JUICE (*Jupiter ICy moon Explorer*, Grasset et al. 2012) et en mai 2012 JUICE était officiellement sélectionnée comme première mission de classe L. Prévues pour être lancées en avril 2023, la sonde JUICE fabriquée par Airbus Defense and Space Toulouse arrivera en orbite autour de Jupiter en 2030 et survolera Callisto, Ganymède et Europa (2 fois !) avant de se mettre en orbite autour de Ganymède mi-2032 et y rester pendant un an.

Figure 56.
La sonde JUICE.

2.4.2. La mission conjointe NASA/ESA JEM pour rechercher des bio-signatures à Europa

Dans le cadre de son programme Cosmic Vision l'ESA explorera en détail avec sa mission de large classe JUICE, adoptée en 2014, le Système de Jupiter, sa lune glacée Ganymède, et plus brièvement Europa, à travers deux survols lointains, ainsi que Callisto. Le précédent rapport décennal à la NASA du conseil national de la recherche américain pour les sciences planétaires et l'exobiologie portant sur la période 2013-2022 mettait quant à lui très clairement en priorité l'exploration in situ d'Europa. En 2015 la NASA menait ainsi en parallèle deux études de concepts de missions successives pour étudier l'habitabilité d'Europa, une mission de survols multiples, Europa Multiple Fly-by (EMFM) qui correspond à la mission Europa Clipper qui sera lancée en 2024, et la mission Europa Lander (ELM) qui devait atterrir sur Europa pour effectuer une recherche in situ de biosignatures.

Le concept de mission JEM (Joint Mission Europa) que nous avons proposé avec Michel Blanc à l'IRAP et Olga Prieto-Ballesteros à l'INTA en réponse à l'Appel d'Offre à mission M5 de l'ESA en 2016 avait pour objectif de faire travailler ensemble la NASA et l'ESA à l'une des entreprises scientifiques les plus passionnantes du 21e siècle : rechercher la vie au-delà de notre propre planète. Pour cela, la mission conjointe NASA/ESA JEM devait effectuer une caractérisation complète de l'habitabilité d'Europa à l'aide d'un orbiteur, et rechercher des bio-signatures dans l'environnement d'Europa (surface, sous-surface et exosphère) en combinant les mesures de l'orbiteur avec celles d'un atterrisseur.

En effet, Europa est la cible probablement la plus prometteuse pour rechercher des signatures de vie existante dans le Système Solaire, sur la base des critères clés d'habitabilité suivants: la découverte par la sonde Galileo d'un océan global sous la surface d'Europa, les nombreuses indications que la surface glacée d'Europa est active et peut être en partie perméable au transfert d'espèces chimiques, de biomolécules et de formes de vie élémentaires, l'identification des sources d'énergie thermique et chimique nécessaires pour conduire une activité métabolique en sous-surface d'Europa. En s'appuyant sur la compréhension avancée du système d'Europa que fourniront les missions la précédant dans la période 2020-2035, Juno, JUICE et Europa Clipper, JEM devait étudier le système complexe d'Europa sur les trois échelles suivantes : l'échelle globale (le rayon d'Europa), une échelle moyenne (l'épaisseur de la potentielle biosphère d'Europa), et une échelle locale (le site d'atterrissage) via 5 objectifs prioritaires.

Le concept de mission conjointe NASA/ESA proposé, JEM, n'a malheureusement pas été retenue, mais l'intérêt d'explorer Europa est ressorti très nettement dans le cadre du programme Voyage 2050 de l'ESA avec une possible mission de large classe vers une lune glacée de Jupiter ou de Saturne en préparation, tandis que le rapport décennal à la NASA du conseil national de la recherche américain pour les sciences planétaires et l'exobiologie portant sur la période 2023-2032 préférerait mettre en avant une mission orbilander d'Encelade jugée entre autre moins chère à développer.

Objectifs scientifiques de JEM

A. Réponse globale d'Europa et des plumes au forçage magnétosphérique du système jovien

JEM devait déterminer la structure globale des champs magnétiques, des courants électriques, du plasma et des populations énergétiques dans l'environnement d'Europa ; séparer les différentes contributions aux champs magnétiques ; utiliser les fluctuations naturelles du champ magnétique jovien pour effectuer un sondage magnétique de l'océan en sous-surface ; déterminer la composition/le flux de matière des éventuels plumes (panaches) d'Europa pour caractériser les propriétés de l'océan en sous-surface.

B. Réponse globale d'Europa et de sa biosphère potentielle au forçage par effet de marées du système jovien

JEM devait déterminer la structure interne, la dynamique et le bilan énergétique d'Europa à travers l'obtention de profils radiaux détaillés des principaux paramètres géophysiques, (2) une évaluation de l'équilibre hydrostatique supposé, (3) une description globale des ondulations des interfaces critiques : coque de glace/océan, océan/manteau rocheux, manteau rocheux/noyau (si celui-ci est précisément défini), (4) une description précise de la déformation et du réchauffement des marées, incluant éventuellement des contraintes sur sa répartition entre les différentes couches.

C. Processus d'échange à l'interface entre la surface/sous-surface de la calotte glaciaire et l'exosphère/ionosphère

JEM devait déterminer la composition et la répartition spatiale des espèces majeures et traces de l'exosphère d'Europa, ainsi que les rôles de la surface/du sous-sol, de la magnétosphère, de la poussière et éventuellement des plumes en tant que moteurs de la formation de l'exosphère.

D. Processus d'échange entre la surface/le sous-sol de la calotte glaciaire et la zone potentiellement habitable

JEM devait détecter sur le site d'atterrissage les processus d'échange entre la surface et la sous-surface et déterminer si une activité existait de nos jours ; identifier la proximité de réservoirs d'eau liquide ; caractériser les propriétés physiques du site d'atterrissage ; et enfin caractériser les composants clés associés à l'habitabilité à proximité de la surface, notamment ceux en phase aqueuse.

E. Recherche de biosignatures à la surface/sous-surface

JEM devait déterminer la présence de biomarqueurs généraux ; détecter et caractériser tout indicateur organique passé ou présent de la vie ; détecter et caractériser tout indicateur inorganique passé ou présent de la vie ; déterminer l'origine du matériel échantillonné ; et déterminer si des organismes vivants persistaient dans les matériaux échantillonnés.

Charge utile de JEM

Le champ de gravité, les déformations de marée et l'état de rotation (obliquité et librations physiques en longitude) étaient déterminés au moyen de mesures Doppler (radio science) effectuées à la fois depuis le sole et l'orbiteur, ainsi qu'entre l'orbiteur et l'atterrisseur. Un magnétomètre à la fois sur l'orbiteur et l'atterrisseur mesurait le champ magnétique pour résoudre l'interaction d'Europa avec la magnétosphère de Jupiter avec des mesures multipoints, et ainsi caractériser les signatures de courants électriques induits dans l'océan sous la surface d'Europa. Un altimètre laser sur l'orbiteur étudiait la surface et l'intérieur d'Europa, et déterminait sa topographie locale, régionale et globale. Enfin, une suite de spectromètres de masse ion et électrons, de masse ionique et neutre et de poussières avec une résolution de masse élevée et sur une large plage en masse caractérisaient sur l'orbiteur l'environnement externe d'Europa pour contraindre la détection par le magnétomètre de la source océanique du champ magnétique induit, étudier l'interaction complexe d'Europa avec la magnétosphère jovienne, et quantifier les processus clés d'érosion et d'échange d'éléments à la surface d'Europa, y compris la présence d'éléments mineurs expulsés, éventuellement représentatifs de l'océan en sous-surface. L'atterrisseur

quant à lui comprenait une station géophysique avec un magnétomètre, un sismomètre et un réflecteur laser, ainsi que deux laboratoires complémentaires d'astrobiologie portant des expériences de caractérisation de bio-signatures opérant respectivement en phase solide et en phase liquide. Le laboratoire en phase liquide (AWL, *Astrobiology Wet Laboratory*) était une contribution européenne spécifique. Les deux laboratoires d'astrobiologie étaient alimentés par un bras articulé commun fonctionnant au niveau de la plateforme qui collectait les échantillons en surface ou sous la surface.

Matrice de Traçabilité de JEM

Priority Science Objectives (PSO)	Carrier-Orbiter		Lander	
	Required measurements	Constraints on mission and platform	Required measurements	Constraints on mission and platform
PSO #1: Determine the global structure of the European magnetic field and plasma environment including potential plume characterization, and the associated response of Europa, including its ocean, to Jupiter System magnetospheric forcing.	Magnetometer Ion Mass Spectrometer/ Electron Mass Spectrometer (Langmuir Probe) Radiation Monitor Ion and Neutral Mass Spectrometer Dust analyzer	-3D Coverage of the European environment including crossing of the Alfvén wings -Low-altitude (100-200 km) near-polar, circular orbit for at least 30 days -Low-altitude crossing of plumes (< 160 km) for orbiter	Magnetometer	Lander lifetime of at least 7 days (2 Europa rotations)
PSO #2: Determine the global structure of the solid body and potential biosphere of Europa, and their response to Jupiter System tidal forcing.	Radio Science Instrument Laser Altimeter		Geophone Laser Reflector	
PSO #3: Understand the exchange and transformation processes at the interface between the ice-shell surface/subsurface and the exosphere/ionosphere including potential plume characterization.	Ion and neutral MS Ion MS + electron Spectrometer Dust Analyzer	-Spatial resolution of few 10's km horizontally and few km in altitude up to 1 Europa radius from the surface; of 100's km horizontally and 10's km in altitude for major species -Full latitudinal and longitudinal coverage at few phase angles with a temporal resolution from one hour to few 10's of hours -Coverage of Europa's exosphere during eclipse		
PSO #4: Understand the exchange processes between the ice-shell surface/subsurface and the aqueous interior environments, focusing on the hydrochemistry and physical state of the ice crust.	Laser altimeter	Altimetry from the orbiter combined with in situ measurements	Imaging camera, Microscope, GCMS, Raman, Geophone Thermogravimeter, Electrochemical sensors, Magnetometer	In situ analysis from the landing site. Sampling and analysis in solid and liquid state
PSO #5: Search for biosignatures at the surface/subsurface and potential plumes	Ion and neutral MS		Microarray immunoassay detector, GCMS, Raman, Imaging camera, Microscope Thermogravimeter	In situ analysis from the landing site. Sampling and analysis in solid and liquid state Characterize potential plumes if there is some activity

Scénario de mission JEM proposée avec l'aide d'Airbus Defense and Space Toulouse

La stratégie d'observation de JEM combinait trois types de séquences de mesures scientifiques : des mesures sur une orbite à haute latitude et à basse altitude, à l'aide d'un orbiteur ; des mesures in-situ à effectuer en surface, à l'aide d'un atterrisseur dont les données étaient envoyées à l'orbiteur-relais ; et des mesures effectuées par l'orbiteur lors de la descente finale vers la surface d'Europe. La mise en œuvre de ces trois séquences d'observation reposait sur la combinaison de deux plateformes scientifiques, un atterrisseur avec 26 kg de charge utile pour effectuer toutes les mesures scientifiques en surface et sous la surface sur un site d'atterrissage sélectionné (pendant 22 jours), et un orbiteur-relais avec 21 kg de charge utile pour effectuer les mesures lors des phases orbitales (pendant 3 mois en orbite circulaire à 200 km d'altitude), et de descente (avant impact final). La NASA fournissait un lanceur SLS pour lancer les 13,300 kg du composite (formé de l'orbiteur-relais (2500 kg), de l'atterrisseur (2800 kg), et de la propulsion nécessaire pour emmener l'ensemble autour d'Europa), ainsi que l'atterrisseur avec sa source de puissance radioactive. L'ESA fournissait l'orbiteur-relais avec sa charge utile, et le laboratoire d'astrobiologie en phase liquide AWL pour l'atterrisseur. La NASA avait la responsabilité de la plupart des opérations de la mission. L'approche proposée était techniquement faisable en tirant parti du double héritage de JUICE pour l'avionique de l'orbiteur JEM, et d'une adaptation du bus ORION ESM pour sa structure. 5 ans de croisière et 1.5 ans au total en orbite autour de Jupiter étaient nécessaires pour accomplir la mission et minimiser le niveau de dose ionisante reçu par les équipements (1.5 Mrad). Le coût total d'une telle mission restait cependant très élevé, notamment du fait de la protection planétaire (la surface d'Europa est en catégorie II), rendant indispensable une mission conjointe.

2.4.3. L'orbilander Proserpine pour étudier l'habitabilité de Cérès, le monde océan le plus accessible

Comme indiqué dans le rapport Voyage 2050 de l'ESA, l'exploration future des objets du système solaire devra requérir des études interdisciplinaires nécessitant l'utilisation combinée ou successive d'orbiteurs, de sondes, d'atterrisseurs ou de rovers, et de missions de retour d'échantillons.

Le concept de mission orbilander Proserpine que nous avons proposé avec Pierre Vernazza au LAM et Michel Blanc à l'IRAP (avec 103 scientifiques de 12 états membres de l'ESA, ainsi que 6 collègues américains, indiens, chinois, et taiwanais) en réponse à l'Appel d'Offre à mission M7 de l'ESA en 2022 avait pour objectif d'étudier l'habitabilité de Cérès, la plus proche des planètes naines, d'un diamètre de 950 km et orbitant à 2,7 UA, en s'appuyant sur l'héritage de la mission Dawn de la NASA, et de préparer l'exploration future d'objets plus lointains.

Cérès est potentiellement un représentant de la population de planétésimaux qui a apporté des substances volatiles et organiques au système solaire interne. Les découvertes de Dawn ont par ailleurs placé Cérès dans la famille des mondes océans du Système Solaire. Plusieurs caractéristiques rendent Cérès unique dans cette famille, telles que la présence de réservoirs liquides et de dépôts chimiques très particuliers qui peuvent être locaux ou régionaux, et une voie évolutive géologique assez riche mais complexe parmi les mondes océans malgré l'absence de réchauffement par effet de marées dans un si petit corps protoplanétaire primitif. L'orbilander Proserpine, en proposant de détailler l'habitabilité du monde océan le plus accessible à nous, affichait de fortes synergies avec la future mission de classe L vers une lune glacée de Jupiter ou Saturne en pleine résonance avec les ambitions de Voyage 2050.

Le concept de mission orbilander proposé n'a malheureusement pas été retenue, mais l'intérêt d'explorer Cérès est ressorti très nettement dans le rapport décennal à la NASA du conseil national de la recherche américain pour les sciences planétaires et l'exobiologie portant sur la période 2023-2032 avec une possible mission New Frontiers en préparation.

Intérêts scientifiques de Proserpine

Grâce aux mesures de ses 3 instruments de télédétection (Camera, Spectromètre Visible et Infrarouge, Détecteur Gamma Neutron), Dawn a ouvert plusieurs questions fondamentales sur la « vraie nature » de Cérès que la mission Proserpine se proposait de détailler : où et comment Cérès s'est formé ? Quel chemin évolutif a-t-il suivi lors de sa différenciation ? Est-ce que Cérès a été ou est encore habitable ?

A. Origine de Cérès

Les observations de Dawn ont laissé la question de l'origine de Cérès largement ouverte. Elles suggèrent cependant que Cérès provient très probablement de matériaux accrétés du système solaire externe (> 5 UA), voir même du disque trans-neptunien primordial. Bien que Cérès soit un corps riche en eau, sa densité anormalement élevée par rapport à celle de Callisto, Ganymède, Pluton et Charon suggère qu'il a perdu une fraction importante de sa matière volatile. Cérès avait probablement autrefois une croûte glacée d'environ 30 à 50 km d'épaisseur en raison de son évolution thermique précoce, qui aurait été

perdue suite à son implantation dans la ceinture d'astéroïdes. La surface que nous observons aujourd'hui pourrait ainsi représenter le fond océanique primordial. À cet égard, Cérès est unique parmi les mondes océans du Système Solaire en raison de sa proximité avec le Soleil, dévoilant une ancienne couche interne qui n'est pas directement accessible dans le cas des lunes plus éloignées avec des océans souterrains telles qu'Europe et Encelade.

B. Dynamique et évolution de Cérès

Intérieur

Les observations de Dawn suggèrent que Cérès serait partiellement différenciée avec une croûte épaisse et solide d'environ 40 km composée de roche, de glace, de sels et/ou de clathrates contenant au maximum 30 % de glace d'eau. Sous la croûte se trouverait un manteau rocheux plus dense avec une couche supérieure relativement faible et un espace poreux rempli de saumure. La présence soit d'un noyau rocheux déshydraté en dessous de 100 km soit d'un intérieur chimiquement homogène, ainsi que de réservoirs d'eau globaux, régionaux ou locaux sous la surface de Cérès restent à démontrer.

Géologie et activité de surface

Les observations de Dawn ont révélé une surface plutôt sombre avec de nombreux points brillants parsemant la surface, les facules. La minéralogie de surface est caractérisée par la présence globale de phyllosilicates et de carbonates, avec des variations de composition importantes à l'échelle locale. Le cratère Occator est particulièrement remarquable avec en son centre Cerealia Facula, un grand gisement de carbonate de sodium, contenant également du chlorure de sodium hydraté, du chlorure d'ammonium et des phyllosilicates, signatures d'une activité hydrothermale récente à Cérès. D'autres signatures de cryovolcanisme ont également été observées à Ahuna Mons, la plus haute montagne de Cérès.

Exosphère et interactions plasmas

Le dégazage de volatils de la surface de Cérès a été détecté par des observatoires situés à 1 UA. Si la sublimation des volatils en était responsable, environ les deux tiers des particules échapperaient directement au champ de gravité sous forme de panaches, comme dans le cas des comas cométaires ou les plumes d'Europa et surtout d'Encelade. Le tiers restant des particules dégazées pourrait former une exosphère ténue qui modifierait sensiblement la nature de l'interaction vent solaire-planète naine.

C. Habitabilité passée et présente de Cérès

Les observations de Dawn ont révélé la présence d'eau ou de saumure dans son intérieur ainsi qu'une activité chimique et géologique à grande échelle avec des signatures abondantes de carbone organique et inorganique et de minéraux relativement rares dans notre Système Solaire contenant des éléments chimiques clés pour la vie telle que nous la connaissons. La présence d'un océan liquide global ou de réservoirs plus localisés, la circulation des fluides, le degré d'hydratation, ainsi que le rapport eau/glace/roche dans le régolithe, sont mal contraints. La croûte de Cérès peut contenir par endroits jusqu'à 20% de carbone amorphe, ce qui est >5 fois plus élevé que dans les chondrites carbonées. La coexistence d'une forte teneur en carbone et de minéraux d'altération hydrothermale (phyllosilicates, magnétite, carbonates) suggère que l'eau liquide a joué un rôle important dans la chimie du carbone au cours de l'évolution de Cérès.

Charge utile de Proserpine

Cinq instruments de trois catégories complémentaires d'investigations composaient la charge utile orbitale (radio science, spectromètre à transformée de Fourier, sondeur submillimétrique, caméra haute-résolution, suite d'instruments de mesure des gaz neutre, ions et poussières) dans le but d'obtenir en orbite une caractérisation très complète, multi-instruments et à l'échelle globale des différentes couches de Cérès, de son cœur à son enveloppe externe, tout au long de son évolution:

- des mesures de gravité, de géodésie, de topographie de surface pour déterminer la structure interne de Cérès,

- des mesures multi-spectrales de télédétection du sous-sol, de la surface, de l'exo-ionosphère de Cérés, pour caractériser sa composition et sa dynamique, et améliorer notre compréhension des mécanismes de couplage vertical entre les différentes couches,
- des mesures in situ des populations de particules chargées, de gaz et de poussières de l'exo-ionosphère de Cérés, pour comprendre quantitativement les interactions mutuelles entre Cérés et son environnement spatial.

Une catégorie supplémentaire d'investigations astrobiologiques avec une charge utile de surface était ajoutée, avec deux options possibles :

- une suite composée d'une Caméra Stéréo capable de réaliser une vision stéréoscopique à 360° et une Multicam composée d'une suite spectroscopique de spectromètres passifs et induits par laser (LIBS, Raman, NIR) adaptés à l'étude des minéraux et des matières organiques à une distance de plusieurs mètres et dans différentes directions à l'aide d'un système de balayage ;
- une suite composée de la Caméra Stéréo et d'un laboratoire minéral et organique conçu pour collecter des échantillons sur le site d'atterrissage à l'aide d'un bras robotisé et les distribuer à des spectromètres avancés (Raman, NIR), afin tracer les sources d'énergie, de matière organique et d'autres éléments majeurs et essentiels.

Matrice de Traçabilité de Proserpine

Science Goal	Science Objectives	Measurements	Instrument for Science during orbits and descent	Instruments for Science at the Surface
A. Tracing the origin of Ceres	Characterize the physical properties of Ceres	Gravity, pole obliquity, M of Inertia	RS, L	RS
	Characterize the bulk surface composition of Ceres	Volatile, refractory species inventory	FTS, SWI, NIMS	
	Characterize the isotopic composition of Ceres	D-H ratio, Isotopes of C, N, O	INMS, DS, SWI	INMS, DS
	Characterize the sources and sinks of the exo-ionosphere, links with the volatile budget in the surface-subsurface	Escape rates of neutrals, abundance of rare gas & heavy elements (CNOPS, ...)	SWI, FTS, VIS, NIMS, UVS, RS, INMS	INMS
B. Building a multi-layer perspective of Ceres dynamics and evolution	Characterize the structure of the deep interior and near-surface, and its implications for the differentiation and aqueous alteration processes of Ceres	Composition, isotopes plasma and dust	IMS, DS	IMS, DS
		Shape, gravity and topography	RS, L, VIS	RS
		Rotational state and moment of inertia	RS, L, VIS	RS
	Determine the elementary processes of surface evolution, including past and present geological, cryovolcanic, geothermal, and space weathering activity	Solar tides, Love number	RS	RS
		Surface temperature, grain size, porosity and surface roughness/albedo	L, VIS, FTS, SWI	
		Water reservoirs	R, RS, L	R, RS
		Electrically conducting layers	R, L, MAG+EPF, LP	R, MAG+EF
	Characterize the global and local composition and surficial thermal properties of Ceres	Surface charging, magnetic anomalies	IMS, MAG	IMS, MAG
		Abundances of water, volatiles, and organics, thermal emissions	SWI, FTS, NIMS	Multicam or MOL
	Detect and characterize the structure and variability of the exo-ionosphere of Ceres, w.r.t exogenic (solar wind) and endogenic (cryovolcanism) processes	Density, temperature, solar events	INMS, IMS, LP, DS, RAD	INMS, IMS, LP, DS, RAD
Column density, active regions		UVS, SWI, FTS, VIS, NIMS, RS	RS, Stereo Camera	
C. Assessing Ceres current and past habitability	Characterize solar wind-Ceres interactions	Boundaries and processes	MAG, EPF, IMS, LP	
	Determine the distribution of liquid water under the surface, the quantity of free water and rock-linked water content on the surface, and the degree of freezing (surface temperature, subsurface)	Water reservoir (global, local)	R, L, RS, MAG+EPF	R, RS, MAG+EPF
		Water content	RS, FTS, NIMS	Multicam or MOL
	Determine the global organic inventory at a selected landing site and at global scale - and look for sources of organic matter	Internal layering, Thermal inertia	RM	SM, RM
		Organic inventory Sources of organics	SWI, FTS, NIMS	Multicam or MOL, TG
	Determine the availability of other major and essential elements for life (N, P, S, Na, Mg, Cl, Fe) and their possible sustaining cycles	Composition Volatile ices and minerals, isotopes	NIMS, FTS, SWI, DS, INMS	DS, INMS, Multicam or MOL, TG
Determine energy sources for habitability	Elemental composition, mineralogy and physico-chemical properties of materials	NIMS, FTS, SWI	Electrochemical/conductivity sensors, Multicam or MOL	

DS: Dust Spectrometer; EPF: Electric Field Probe; FTS: Fourier Transform Spectrometer; IMS: Ion Mass Spectrometer; INMS: Ion and Neutral Mass Spectrometer; L: Lidar; LP: Langmuir Probe; MAG: Magnetometer; MS: Mass Spectrometer; Multicam: LIBS, Raman, Near Infrared; NIMS: Near-Infrared Imaging Spectrometer; MOL: Mineral and Organic Laboratory (Raman, NIR); R: Radar sounder; RAD: Radiation Monitor; RM: Radiometer; RS: Radio Science; SM: Seismometer; SWI: Submillimeter Wave Sounder; TG: Thermogravimeter; UVS: Ultra Violet Spectrometer; VIS: High-resolution camera; In bold: core payload

Scénario de mission orbilander proposée avec l'aide d'Airbus Defense and Space Toulouse

L'orbilander européen Proserpine, basé sur la plate-forme Mars Sample Return - Earth Return Orbiter (ERO) à l'étude par l'ESA, était lancé sur Ariane 62 en 2036, avec une charge utile scientifique substantielle de 90 kg. Après une croisière de 7 ans sous propulsion électrique solaire et une fois à Cérés, Proserpine aurait été injectée successivement sur des orbites circulaires polaires (200 km, puis 100 km) et elliptiques (100 km x <50 km) pour étudier avec sa charge utile orbitale (60 kg) l'intérieur, la surface et l'exosphère de Cérés, et l'interaction avec le vent solaire pendant une période d'au moins 1,5 an (phase orbitale), en effectuant des mesures coordonnées et multipoints de télédétection et in situ, et de reconnaissance, avant d'atterrir à la surface de Cérés à l'aide de propulsion chimique (phase de descente) et d'opérer (phase de surface) pendant une durée de plusieurs semaines avec sa charge utile de surface (30 kg).

2.5. Développement des activités planétaires au Centre de Données de la Physique des Plasmas (CDPP)

2.5.1. Activités scientifiques au CDPP pour les plasmas planétaires

Les orientations du CDPP telles que définies par son comité scientifique exécutif en 2005 consistent en 1) l'archivage pérenne des données obtenues par des expériences à participation françaises, la mise à disposition de données récentes sur lesquelles se mobilise la communauté et leur extraction dans des formats standards facilement utilisables, 2) le développement de Services à Valeur Ajoutée attractifs (à travers notamment les outils AMDA <http://amda.cdpp.eu>, Génot et al., 2021 ; 3DView <http://3dview.cdpp.eu>, Génot et al., 2021 ; TREPS <http://treps.cdpp.eu>, Génot et al., 2018 ; PropagationTool <http://propagationtool.cdpp.eu>, Rouillard et al., 2020) et favorisant un accroissement du retour scientifique de l'exploitation des données, ainsi que 3) le développement de l'interopérabilité et de l'Observatoire Virtuel. Alors qu'historiquement ces activités étaient plutôt centrées vers l'étude de la magnétosphère terrestre, le CDPP s'est tourné à partir de 2011 vers l'archivage et la mise à disposition de nouvelles données servant la planétologie. Je me suis tout particulièrement investi sur ce dernier volet en tant qu'expert de ces données, en prenant la responsabilité des activités plasmas planétaires au CDPP.

Développement de la base de données plasmas planétaires AMDA

La base de données AMDA a été enrichie aux cours du temps de très nombreuses ressources planétaires (données éphémérides, champ magnétique, plasma, particules énergétiques, ondes, ...) provenant de différentes bases de données (NASA/PDS, ONERA) ou à travers des liens interopérables (Venus Express MAG à IWF/Graz, Cassini MAPSKP à l'IRAP, Cassini/Kronos au LESIA). Au départ, les choix de priorité ont été guidé par la disponibilité et l'intérêt des données pour les utilisateurs, notamment pour celles obtenues sur les missions en cours d'exploitation (Mars Express, Venus Express, Cassini, MAVEN), les missions NASA (MESSENGER) sans participation hardware européenne, ou encore celles permettant de préparer les missions futures (MESSENGER pour BepiColombo, Galileo pour Juno et JUICE). Ces données ont également été utilisées dans de nombreux tutoriels à destination des étudiants d'Université principalement.

L'accrétion de certaines d'entre elles a été réalisée en collaboration avec des chercheurs de la communauté spécialistes de ces données (Andrey Fedorov pour les données ASPERA-3 et -4 de Mars Express et Venus Express, Patricia Schippers pour les données Cassini CAPS, Christian Mazelle pour les données Giotto). A l'heure actuelle la base de données plasmas planétaires AMDA contient plus de 100 jeux de données plasmas planétaires.

Figure 57.
Arbre de données de missions planétaires dans l'outil AMDA.

Connexion astrophysique entre les outils AMDA et Aladin

La dynamique des magnétosphères planétaires est principalement gouvernée par le vent solaire. La réponse aurorale induite par la compression des magnétosphères lors du passage de perturbations solaires qui se propagent dans l'héliosphère depuis le soleil permet d'étudier cette interaction. Cette technique a été abondamment utilisée dans le cas des magnétosphères des planètes géantes en combinant par exemple mesures in situ des paramètres du vent solaire obtenues par des instruments embarqués sur des sondes en phase de croisière (par exemple, Galileo, Cassini, Juno, ...) et des observations astronomiques distantes des planètes, par exemple en UV obtenues par le télescope Hubble (HST).

Une connexion interopérable entre les outils AMDA du CDPP et Aladin au CDS a été mise en place en 2014 à l'aide du protocole SAMP afin de pouvoir confronter très facilement ces deux types d'observations très hétérogènes et les utiliser dans le cadre de la météorologie spatiale planétaire. Ce service a été ensuite étendu à la connexion entre les outils AMDA et la base de données APIS <http://apis.obspm.fr> développée par Laurent Lamy au LESIA.

Figure 58. Connexion AMDA/APIS via SAMP.
Génot et al. (2014).

Développement de la base de données Jupiter pour la préparation des futures missions

Dans la perspective de la mission JUICE, un effort tout particulier a été apporté à la constitution d'une base de données obtenues dans l'environnement de Jupiter et de ses lunes des plus complètes. Cette base de données, qui a bénéficié d'un support spécifique du CNES, a été mise en service en 2012. L'opération a consisté à (i) récupérer – principalement depuis le NASA/PDS - les données des missions Galileo, Cassini-Huygens, Ulysses, Pioneer 10/11, Voyager 1/2, New Horizons, (ii) effectuer les traitements nécessaires à leur calibration, (iii) les homogénéiser et à les standardiser et (iv) les organiser dans une base de données exploitable par AMDA. Cette opération a permis à la communauté scientifique d'avoir un accès facilité et exploitable à l'ensemble des "données Jupiter" existantes. Cette base a aidé à la spécification des instruments RPWI et CEPAGE proposés en réponse à l'AO JUICE de l'ESA en 2012.

Accès aux données du consortium Rosetta/RPC durant la phase d'exploitation

Le consortium Rosetta Plasma consortium (RPC) de la mission Rosetta a été séduit par les fonctionnalités de visualisation des données offertes par les outils que lui a présentés le CDPP. Le CDPP s'est alors investi pour récupérer les données privées RPC sur un serveur central situé à l'Imperial College London et les mettre à disposition dans AMDA, permettant aux équipes instrumentales de tracer leurs données multi-instrument quasiment en temps réel. Une fois le service mis à disposition fin 2015, l'utilisation d'AMDA a connu une forte hausse et la communauté RPC est devenue la première utilisatrice de l'outil pendant plusieurs mois, démontrant le succès de l'opération. Une fois rendues publiques, les données Rosetta/RPC ont été ouvertes à l'ensemble des utilisateurs d'AMDA.

Ces deux dernières actions ont ainsi permis au CDPP de démontrer auprès des équipes instrumentales son potentiel et son expertise, et de se placer en bonne position pour être un artisan clef pour l'archivage et la dissémination des données privées puis public de JUICE, notamment pour le consortium RPWI (Radio Plasma Wave Investigation) sur lequel je suis Co-Investigateur avec Vincent Génot notamment. Une action similaire est en cours de discussion pour le consortium MPPE de BepiColombo.

2.5.2. Développement de l'Observatoire Virtuel de planétologie en Europe

L'Observatoire Virtuel (OV) en Astronomie est développé depuis plus de 20 ans et repose sur la mise en commun et l'interconnexion, à l'échelle internationale, de toutes les bases de données observationnelles, numériques, de laboratoire, et d'outils d'analyse développés dans le domaine. L'Observatoire Virtuel en Astronomie permet ainsi d'optimiser l'exploitation de données déjà acquises en facilitant l'accès (favoriser les fouilles systématiques dans des archives existantes), en permettant des comparaisons entre données d'origine et de nature différentes (croiser par exemple différents catalogues d'objets célestes, en particulier les archives des grands observatoires astronomiques terrestres et spatiaux à diverses longueurs d'onde), et en accélérant les traitements à l'aide d'outils génériques sophistiqués utilisant des méthodes et des grilles de calcul standardisées.

Le développement de l'OV pour le Système Solaire s'est heurté jusqu'à récemment à plusieurs écueils : 1) techniques, à cause d'une part de la diversité des formats utilisés en héliophysique et en planétologie, et d'autre part de la grande variabilité intrinsèque des données, et 2) scientifiques, par la nature des études effectuées puisque ces dernières, souvent pluridisciplinaires, reposent sur le suivi d'événements et non d'objets, ce qui suppose de savoir mettre en relation des mesures effectuées à différents endroits (mesures d'objets se déplaçant sur le fond du ciel, mesures résolues en latitude/longitude depuis une orbite spatiale, en prenant en compte leur variabilité temporelle à différentes échelles de temps - diurne, saisonnière, séculaire) et par différents moyens d'observations (sol et espace).

Le développement de l'OV pour le Système Solaire a néanmoins commencé à s'organiser et se structurer pleinement dans le cadre des trois infrastructures de recherche successives Europlanet, financées par l'Union Européenne de 2009 à 2023.

Au démarrage, l'activité IDIS (*Integrated and Distributed Information System*) coordonnée par Gérard Chanteur au LPP et Maria-Teresa Capria à l'INAF et pour laquelle j'avais la responsabilité du nœud plasmas planétaires avait pour objectif de mettre en place les bases et un prototype d'OV européen en Planétologie, au niveau de la définition des standards OV, du développement de services à valeur ajoutée sur les données (outils de visualisation et de traitement) ainsi que de la mise en place de bases de données nouvelles.

Par la suite, après IDIS, j'ai contribué de façon significative à la construction du premier OV pour le Système Solaire, VESPA (*Virtual European Solar and Planetary Access*), coordonné par Stéphane Erard à l'Observatoire de Paris, qui a permis d'englober un champ plus large d'application, allant des surfaces, des atmosphères, des magnétosphères et des plasmas planétaires, des petits corps, de l'héliophysique, des exoplanètes et de la spectroscopie en phase solide, en s'appuyant notamment sur les standards et outils développés pour l'Observatoire Virtuel d'Astronomie (IVOA, *International Virtual Observatory Alliance*) et en les étendant le cas échéant pour traiter les spécificités des études du Système Solaire.

L'OV VESPA est maintenant pleinement opérationnel et fait référence dans le domaine au niveau international. Il facilite aux utilisateurs scientifiques les recherches à la fois dans les grandes archives et dans les petites bases de données, leur permet l'analyse des données en fournissant des fonctions simples d'accès aux données et de visualisation en ligne, ainsi que la publication de données dérivées dans un environnement interopérable aussi facilement que possible. Il s'avère très pratique à utiliser dans le cadre de la mise en place de travaux pratiques ou de Projets d'Initiation à la Recherche pour les étudiants.

Figure 59. Architecture et principe de fonctionnement de VESPA.

The screenshot shows the VESPA portal interface. The header features the VESPA logo and the text "Virtual European Solar and Planetary Access" against a space-themed background with planets and a hand cursor. The main content area is titled "EPN Resources" and lists various data sources with their respective result counts. The interface includes a search form on the left, plotting tools on the right, and example queries and help sections.

Resource Name	Results
AMDA - Planetary and heliophysics plasma data at CDDP/AMDA	112346 results
APIS - Auroral Planetary Imaging and Spectroscopy	414 results
BDIP - Base de Données d'Images Planétaires	8896 results
hisaki - Hisaki Planetary Database	228 results
hrsc3nd - HRSC nadir images of Mars	4093 results
hst_planeto - Planetary data from the Hubble Space Telescope	6208 results
IMPEX_EPN20 - IMPEX Simulation Data	1253 results
Mars_Craters - Martian Impact Craters	384344 results
MCD - EPN-TAP access to the MCD database	3897543 results
meteor_showers - Meteor Shower predictions	150 results
omega_cubes - L3 Omega Cubes from PSUP	7038 results
omega_maps - L3 Omega Maps from PSUP	10 results
planets - Main characteristics of solar system planets	1 result
PlanetServer_CRISM - Subset of CRISM/MRO georeferenced cubes	20722 results
PSA - ESA Planetary Science Archive	1526600 results
PSWS Transplanet - Magnetosphere Ionosphere coupling simulation runs	684 results
pvol - PVOL	1911 results
spectro_planets - Spectra of planets and satellites	2 results
SPICAM - SPICAM Mars Atmospheric Vertical Distribution	2302 results
USGS_WMS - USGS planetary maps	8 results

Figure 60. Portail VESPA, <http://vespa.obspm.fr>

2.5.3. Développement de services de météorologie spatiale planétaire en Europe

La météorologie spatiale planétaire décrit l'état physique et phénoménologique des environnements spatiaux naturels du Système Solaire. Elle vise, par l'observation, la surveillance, l'analyse et la modélisation, à comprendre et prédire l'état du Soleil, les environnements interplanétaires et planétaires (à travers l'étude de la variabilité des environnements des planètes ou de leurs lunes (e.g. atmosphères, exosphères, magnétosphères intrinsèques) déterminée par la variabilité de l'activité solaire ou/et de la dynamique spatiale du milieu externe dans lequel ces objets évoluent, Plainaki et al., 2016), et les perturbations d'origine solaire et non solaire qui les affectent, ainsi que leurs impacts possibles sur les systèmes biologiques et technologiques, Lilensten et Belehaki, (2011) ; Lilensten et al., 2014).

Si une variété d'outils ou de modèles numériques sont disponibles pour suivre la propagation d'événements 1) à la Terre (e.g., survols d'astéroïdes géocroiseurs) ou 2) solaires (e.g., éjections de masse coronale) et modéliser la réponse de l'environnement terrestre à ces événements, ces outils ne sont cependant pas totalement conçus pour les applications en météorologie spatiale à d'autres environnements que la Terre, et il est donc nécessaire de les adapter au cas des autres objets du Système Solaire. Une telle adaptation est motivée par des besoins aussi divers et variés que par exemple (a) la nécessité de protéger les sondes planétaires de traversées de queues de poussière cométaires (par exemple, lorsque la comète Siding Spring est passée à proximité de Mars en 2014, voir Tricarco, 2015) ou d'événements énergétiques solaires pendant la croisière ou à destination ; (b) la nécessité d'acquérir de nouvelles connaissances sur d'autres environnements planétaires en relation avec l'évolution du système solaire en général (par exemple, la mission Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN) qui se consacre à l'étude au cours du temps de l'échappement atmosphérique à Mars sous l'effet des perturbations d'origine solaire, voir Jakovsky et al., 2015) ; (c) la nécessité de fournir un contexte multi-échelle à l'analyse des données ou à la préparation de campagnes d'observation spéciales pour une mission planétaire donnée (par exemple, la programmation des observations du télescope spatial Hubble des aurores d'Uranus en fonction de l'activité solaire, voir Lamy et al., 2012).

J'ai ainsi proposé et coordonné dans le cadre de l'infrastructure de recherche Europlanet-RI H2020 financée par la commission européenne de 2015 à 2019 le développement de 12 services de météorologie spatiale planétaires (<http://spider-europlanet.irap.omp.eu/psws/about>, PSWS, *Planetary Space Weather Services*), répartis sur 4 domaines de service différents - prédiction, détection, modélisation, alertes - ayant chacun ses groupes spécifiques d'utilisateurs finaux (scientifiques, astronomes amateurs, industries et agences spatiales).

Figure 61. Domaines d'application et illustrations des services PSWS.

Les services opérationnels développés consistent en :

- Un service de prédiction des paramètres du vent solaire, HELIOPROPA (<http://heliopropa.irap.omp.eu>), a ainsi été développé grâce au code magnétohydrodynamique mono-dimensionnel (Tao et al., 2005) mis à disposition du CDDP par Chihiro Tao lors de son postdoctorat. Ce code permet de prédire la densité, température, vitesse radiale, pression dynamique, et le champ magnétique tangentiel dans le vent solaire au voisinage des objets du Système Solaire (planètes, sondes interplanétaires, comètes) à partir des mêmes paramètres d'entrée mesurés au point de Lagrange L1 par les instruments à bord des satellites WIND, ACE, DISCOVER ainsi que par les satellites STEREO-A et STEREO-B ;

Figure 62. Page d'accueil du service Heliopropa (<http://heliopropa.irap.omp.eu>). A noter que ce service est également disponible depuis 2019 à travers le Heliospheric Weather Expert Service Centre de l'ESA.

- L'outil de propagation développé par le CDDP avec l'aide de GFI Informatique (N.B. : Inetum maintenant) (<http://propagationtool.cdpp.eu>, Rouillard et al., 2021) a été étendu à la planétologie à travers notamment sa connexion interopérable à la base de données des émissions aurorales des planètes géantes APIS (<http://apis.obspm.fr>, Lamy et al., 2015). Il permet de prédire les temps d'arrivée des perturbations solaires aux objets du Système Solaire ;
- Un service permettant de relier les éphémérides des objets du système solaire aux pluies de météores prévisibles qui impactent les surfaces des planètes terrestres ou les atmosphères des planètes géantes a été publié à l'Observatoire de Paris à travers l'OV VESPA ;
- Deux services au MSSL permettant de prédire les traversées de queue cométaire par une sonde interplanétaire (https://www.mssl.ucl.ac.uk/comet_tail/comet-cxs-matchmission2.php), et d'estimer la vitesse du vent solaire à partir d'observations visible des comètes (<https://www.ucl.ac.uk/mssl/research/solar-system/planetary-science/solar-windsocks>) ;
- Deux services permettant de détecter les impacts d'objets à la surface de la lune ainsi que dans l'atmosphère de Jupiter ont été mis en ligne à l'Université d'Aberystwyth et à l'Université du Pays Basque, respectivement, au bénéfice notamment des astronomes amateurs ;
- Trois services permettant de modéliser la dose ionisante à la surface de Mars (<http://radmaree.irap.omp.eu>), le champ magnétique dans les magnétodisques joviens et kroniens (<http://magnetodisc.irap.omp.eu>), la thermosphère de Jupiter, ainsi que les couplages magnétosphère-ionosphère à Mars, Vénus, la Terre et Jupiter (<http://transplanet.irap.omp.eu>) ont été développés par le CDDP en collaboration avec le DLR Cologne, l'Université

d'Aberystwyth et UCL. Transplanet permet notamment aux utilisateurs de lancer, d'archiver et de visualiser des simulations à la demande du code IPIM (Marchaudon and Blelly, 2015) et adapté aux différentes planètes ;

REQUEST A NEW RUN

Venus Earth Mars Jupiter

USER

Email (where we'll send the link for downloading the result)
your@email.net

Description (optional, but recommended)
A concise description of this run

SPECIES

H N H⁺ N⁺

O N₂ O⁺ N₂⁺

O₂ NO⁺ O₂⁺

TIMESPAN

Simulation start date (YYYY / MM / DD)
20 / 03 / 2015

Simulation start time (HH:MM:SS)
15:00:00

Simulation duration (HH:MM:SS)
01:00:00

Output time interval (s)
60

KINETICS

Compute Photoionization Compute electron precipitation

MAGNETIC FIELD

Magnetic field model

Figure 63. Page d'accueil du service Transplanet (<http://transplanet.irap.omp.eu>).

- Un service d'alertes d'arrivée de perturbations solaires ou de pluies de météores à Mars et Jupiter basé sur l'utilisation du protocole VOEvent (White et al., 2006) a été prototypé et publié à l'Observatoire de Paris à travers l'OV VESPA.

Enfin, dans le cadre de l'infrastructure de recherche Europlanet-2024, le programme SPIDER (*Sun Planet Interactions Digital Environment on Request*, <http://spider-europlanet.irap.omp.eu/>) que je coordonne de 2020 à fin 2023 étendra les services de PSWS et donnera accès à 6 nouveaux services développés par le CNRS, l'ONERA, l'INAF, l'UCL, Wigner et l'IRF Kiruna. Ces nouveaux services serviront la préparation des grandes missions de la discipline, BepiColombo et JUICE, avec notamment le développement de simulations à la demande 1) des exosphères de Mercure (Mura et al., 2007) et 2) des lunes de Jupiter (Milillo et al., 2016), 3) de tracés du mouvement des particules chargées dans les magnétosphères planétaires (Guio et al., 2020), 4) de bases de données de proxys de flux de particules à hautes-énergies et de rayons galactiques à Mars, Vénus et la comète 67P basés sur le bruit de fond observés dans les données des spectromètres plasma embarqués à bord de Mars Express, Venus Express et Rosetta (Futaana et al., 2022), 5) d'un lien entre le logiciel open source Spacecraft-Plasma Interaction Software (SPIS) avec des données observationnelles et des modèles d'environnements planétaires afin de calculer l'effet du potentiel des satellites sur les instruments scientifiques embarqués à bord des missions spatiales (Bergman et al., 2020), et 6) de l'extension du service Heliopropa aux données d'entrée des instruments plasma et champ magnétique à bord des missions Solar Orbiter et Parker Solar Probe pour la propagation et la prédiction multipoint du vent solaire.

3. PROJET DE TRAVAIL

Les principaux résultats et développements scientifiques présentés dans la section précédente permettent d'envisager des perspectives de recherche intéressantes pour l'exploration des magnétosphères des objets du Système Solaire. Je suis tout particulièrement intéressé par l'exploration de nouvelles magnétosphères par les grandes missions de la discipline en cours ou en préparation, qui permettront notamment l'accès à de nouveaux régimes plasma d'étude et conduiront à des approches comparées de ces objets. Je reprendrai la modélisation théorique à Jupiter et Saturne des couplages électromagnétiques entre les disques de plasma magnétisés (**section 3.1.1**) - où orbitent les lunes glacées (**section 3.1.2**) – et l'ionosphère de la planète. J'exploiterai tout particulièrement les observations originales des instruments auxquels j'ai contribué avec les équipes techniques de l'IRAP pour les missions BepiColombo et JUICE, qui détailleront comme jamais auparavant la structure et la dynamique des mini-magnétosphères du Système Solaire à Mercure (**section 3.2.1**) et Ganymède (**section 3.2.2**), ainsi que le cœur de la magnétosphère géante de Jupiter à l'aide de l'imagerie par Atomes Energétiques Neutres (**section 3.2.3**). Sur le volet instrumental, je finaliserai le développement de spectromètres d'électrons pour l'étude des plasmas cométaires de la mission Comet Interceptor (**section 3.3.1**) et poursuivrai celui d'instrument de particules chargées pour la météorologie spatiale planétaire (**section 3.3.2**), tout en ouvrant la plateforme CALIPSO à d'autres domaines d'application scientifiques (**section 3.3.3**). Je souhaiterai également contribuer à la définition des futures missions d'exploration d'Uranus (**section 3.4.1**) et des lunes glacées de Jupiter ou Saturne (**section 3.4.2**) pour convaincre de l'intérêt scientifique des mesures de plasmas planétaires dans ces environnements. Enfin, j'aurai enfin à cœur de poursuivre mes activités scientifiques au service de la communauté avec le CDPP (**section 3.5**).

3.1. Modélisation théorique

3.1.1. Modélisation du transport du plasma et du moment angulaire dans une magnétosphère en rotation rapide : le cas de Saturne

Un des mystères le plus déroutant à l'heure actuelle dans l'étude de la magnétosphère de Saturne provient de la preuve que dans l'environnement d'une planète magnétique à symétrie axiale très proche, les propriétés des particules et des champs électromagnétiques sont modulées à proximité de la période de rotation planétaire, comme observé par la plupart des instruments à bord de Cassini. Pourquoi Saturne est un pulsar malgré son champ magnétique intrinsèque axisymétrique observé ? Pourquoi la période du pulsar varie-t-elle avec le temps et l'hémisphère ? Où et comment les influences du vent solaire et de la rotation planétaire se projettent-elles dans l'ionosphère/atmosphère de Saturne suivant les saisons ?

Figure 64.

Variabilité de la période des émissions radio kilométriques de Saturne (Gurnett et al., 2005).

Le mystère de l'origine et de la variabilité des effets de la modulation rotationnelle à Saturne s'est épaissi au fur et à mesure que de nouvelles observations ont été recueillies par Cassini: découverte d'une asymétrie rotationnelle dans la magnétosphère axisymétrique de Saturne, identification d'une dérive de la période de rotation radio des émissions kilométriques de Saturne (SKR) sous l'influence du vent solaire ainsi qu'en relation avec la circulation du plasma magnétosphérique depuis sa source principale, Encelade, présence d'un système original de courants alignés inter-hémisphérique, découverte d'une asymétrie nord-sud avec des périodes radio différentes dans chaque hémisphère, identification de variations saisonnières prononcées d'origine inconnue dans ces deux périodes radio, ...

Ces effets sont susceptibles d'avoir une cause commune et d'affecter l'environnement dans son ensemble avec des variations au cours de différentes conditions saisonnières en raison de la faible inclinaison et de la grande obliquité de $26,7^\circ$ de la planète. Plusieurs modèles analytiques et numériques faisant appel à des asymétries longitudinales situées soit dans la magnétosphère, soit dans l'ionosphère, soit dans la haute atmosphère de la planète - générant des courants qui couplent les différentes régions du système à la fois dans la magnétosphère équatoriale et de haute latitude, et pouvant ainsi imposer qualitativement une(des) périodicité(s) à l'ensemble de la magnétosphère - ont été proposés depuis la découverte de ces effets de modulation rotationnelle dans la magnétosphère axisymétrique de Saturne, mais ils sont encore loin de parvenir à un consensus au sein de la communauté scientifique (Carbary and Mitchell, 2013).

Je développerai et j'appliquerai à la magnétosphère de Saturne dans le futur une approche unique combinant théorie et observations afin de 1) mieux comprendre les liens spatiaux et temporels entre les multiples effets de modulation de rotation rapportés indépendamment de plusieurs observations spatiales et 2) étudier la question de la source sous-jacente de l'asymétrie et de la modulation rotationnelle induite par le vent solaire, la magnétosphère ou l'ionosphère dans le système sur la base de bases théoriques solides prenant en compte l'importance des effets saisonniers à Saturne. L'enjeu sera d'étudier les réponses globales d'un Système complexe couplé atmosphère/ionosphère/magnétosphère/vent solaire en introduisant des interactions et des asymétries multi phase dans diverses régions du Système sous différentes influences (rotation planétaire, vent solaire, flux solaire) : le disque magnétisé de plasma dans la magnétosphère équatoriale, les régions aurorales d'où provient le rayonnement kilométrique de Saturne dans l'ionosphère/atmosphère, et les régions de champ magnétique ouvert/fermé de haute latitude couplant les deux précédentes. La modélisation analytique et numérique multi-régions et multi-fluides contrainte par des observations multi-instruments multi-longueurs d'onde seront les outils

appropriés pour étudier ce problème et fournir des informations sans précédent sur la dynamique à micro- et à grande échelle du système de Saturne, notamment sur le développement des instabilités clés Cyclotron Maser, d'échange (Rayleigh-Taylor) et Kelvin-Helmholtz qui ont été associées à la génération et à la variabilité des émissions SKR.

Figure 65. Influence des instabilités de Rayleigh-Taylor et Kelvin-Helmholtz sur la variabilité des émissions kilométriques radio de Saturne.

Pour cela je dériverai le système des équations générales régissant l'évolution dans le temps d'un plasma multi-composants intégré dans une magnétosphère à rotation différentielle dominée par des interactions plasma/neutre et présentant une forte dépendance aux effets saisonniers. Cela nécessitera d'inclure pour la première fois à Saturne diverses asymétries longitudinales et/ou latitudinales (asymétries des conductivités plasmas dans le disque et dans l'ionosphère) et, par conséquent, divers systèmes de courants alignés sur le champ et/ou transversaux dans un modèle général contraint par les observations multi-instrument de Cassini.

Figure 66.

Les régions clés à étudier dans le système couplé magnétosphère-ionosphère des planètes géantes (Crédit : Marie Devinat, stage de recherche de Master2, 2022).

Le formalisme innovant qui en résultera servira de base à l'interprétation des phénomènes observés dans le système de Saturne et permettra d'évaluer l'influence des effets saisonniers et des asymétries dans une magnétosphère en rotation rapide. Ce formalisme sera également développé et appliqué au cas de Jupiter en y intégrant les contraintes observationnelles apportées par la mission Juno en orbite polaire autour de la planète depuis 2016. Ces travaux constituent le cœur de la thèse de doctorat proposée à Marie Devinat (étudiante normalienne) pour démarrage fin 2023. Ils seront également vraisemblablement proposés à un financement ERC Synergy avec Michel Blanc et nos collaborateurs français Laurent Lamy et Vincent Hue au LESIA et au LAM, ainsi qu'avec nos collègues étrangers Cairiona Jackman à l'Observatoire de Dublin, Alessandro Mura à l'INAF, et Xianzhe Jia à l'Université du Michigan.

3.1.2. Modélisation des couplages électromagnétiques lunes-magnétosphère-ionosphère à Jupiter

Le plasma de la magnétosphère jovienne est sub-sonique ($M_S < 1$) et sub-Alfvénique ($M_A < 1$) au niveau des orbites d'Io, Europa et Ganymède, tandis qu'il est sub-sonique ($M_S < 1$) et super-Alfvénique ($M_A > 1$) au niveau de l'orbite de Callisto.

Paramètres	Io	Europe	Ganymède	Callisto
M_A	0.31	0.47	0.73	2.8
M_S	2.0	0.9	0.5	0.4
M_{ms}	0.31	0.42	0.42	0.30
β	0.32	0.32	2.4	64

Lors de l'interaction locale entre ces lunes glacées et le plasma jovien, des structures originales se forment dans l'écoulement et le sillage des lunes, les ailes d'Alfvén. Ces perturbations qui se propagent le long des lignes de champ magnétique peuvent prendre des formes différentes en fonction des propriétés des lunes et de leur position dans le magnétodisque. Lors de cette propagation des particules chargées sont accélérées et des électrons précipitent dans l'ionosphère de Jupiter et génèrent des aurores localisées sous forme de spots (Hess and Delamere, 2012).

Figure 67.

Propagation des ondes d'Alfvén et structures aurorales associées (Hess et al., 2011).

L'observation des images UV obtenues par le télescope spatial HST ou encore les images IR de la caméra JIRAM à bord de Juno ont montré que les spots auroraux des lunes sont composés de plusieurs structures, notamment ceux d'Io et d'Europa (Bonfond et al., 2008 ; Mura et al., 2018). La zone d'émission aurorale la plus intense constitue le spot principal. Elle se situe au pied des lignes de champ magnétique qui relient la lune à l'ionosphère de Jupiter dans chaque hémisphère. En aval du spot principal dans le sens de l'écoulement magnétosphérique, on observe une queue aurorale créée par la réflexion d'ondes d'Alfvén sur les bords du tore de plasma localisé le long de l'orbite des lunes. La dernière structure identifiée est un spot créé par des électrons trans-hémisphériques qui sont accélérés dans un hémisphère, se propagent dans la direction anti-planétaire et précipitent dans l'hémisphère opposé.

La thèse de doctorat de Jonas Rabia qui démarrera en Octobre 2022 suite à son stage de Master s'intéressera à identifier dans les données multi-instrument de la mission NASA/Juno les propriétés des interactions lunes-magnétosphère observées lors des traversées par la sonde des tubes de flux reliant les lunes Io, Europa, et Ganymède à l'ionosphère de Jupiter. L'objectif principal de cette thèse sera de combiner les observations in situ des particules chargées et des champs électromagnétiques avec les observations des imageurs auroraux UV et IR embarqués à bord de la sonde pour contraindre les processus d'accélération des particules le long des lignes de champ magnétique et les mécanismes de formation des spots auroraux associés à chacune de ces lunes en fonction des différentes configurations magnétosphériques, ainsi que de modéliser la propagation et la réflexion des ondes d'Alfvén au voisinage des lunes, dans le magnétodisque, et à plus haute-latitude dans les ionosphères Nord et Sud de la planète.

3.3. Analyse des observations originales des instruments développés à l'IRAP

3.3.1. Exploration de la mini-magnétosphère de Mercure avec la mission BepiColombo

Mercure possède un champ magnétique intrinsèque faible à l'origine d'une mini-magnétosphère peuplée de particules chargées provenant du vent solaire, de l'exosphère de la planète et de sa surface (Milillo et al. 2021). La proximité de la planète avec le Soleil crée des conditions particulièrement fortes de forçage externe, impliquant des conditions de vent solaire supersonique extrêmes et de forts flux de particules énergétiques et de rayons X.

Les observations obtenues par les sondes Mariner 10 (3 survols dans les années 1970) et MESSENGER (en orbite autour de Mercure de 2011 à 2015) ont mis en évidence la forte dynamique de la magnétosphère de Mercure. Les fréquentes observations d'événements de reconnexion et de transfert de flux côté jour (Imber et al. 2014) ont démontré l'importance du couplage avec le champ magnétique interplanétaire du vent solaire, avec des reconfigurations globales de la magnétosphère qui peuvent se produire en quelques minutes (Imber et Slavin 2017) notamment suite à sa compression et son érosion lors d'événements solaires extrêmes.

Figure 68.

La magnétosphère de Mercure perturbée lors de son interaction avec un champ magnétique interplanétaire orienté vers le Sud et opposé au champ magnétique planétaire (Slavin et al., 2019)

Je mettrai à profit les observations – pour la première fois à Mercure en plusieurs points ! - des particules chargées – pour la première fois des populations d'électrons thermiques et suprathermiques avec MEA ! - et des champs électromagnétiques obtenues de manière coordonnée par les instruments à bord des deux satellites de la mission BepiColombo (en orbite polaire elliptique autour de la planète, $480 \times 1,500$ km pour le Mercury Planetary Orbiter européen et $590 \times 11,640$ km pour le Mercury Magnetospheric Orbiter japonais, Mio) afin d'étudier la structure et la dynamique à grande échelle de la magnétosphère de Mercure et son couplage entre le vent solaire, l'exosphère, la surface et l'intérieur de la planète. Je m'attacherai notamment à détailler les processus originaux de création, d'accélération, de circulation et de pertes du plasma magnétosphérique en tenant compte des effets cinétiques et de rayons de Larmor fins prononcés dans cette mini-magnétosphère, l'une des plus intéressantes en termes de météorologie spatiale planétaire avec celle de la Terre évidemment. Dans cette optique, les premières observations de MEA obtenues lors des deux premiers survols de Mercure en 2021 et 2022 par BepiColombo mettent en évidence une activité de type sous-orage à Mercure, et, plus surprenant, des distributions d'électrons en V-inversés au voisinage de la planète, en cours d'analyse avec Sae Aizawa lors de son postdoctorat.

3.3.2. Exploration de la mini-magnétosphère de Ganymède avec la mission JUICE

Ganymède est la seule lune du Système Solaire à posséder un champ magnétique intrinsèque à l'origine d'une mini-magnétosphère originale car en immersion à l'intérieur de la magnétosphère géante de Jupiter et ainsi en interaction avec le champ magnétique et le plasma magnétosphérique multi-espèces et sub-Alfvénique du magnétodisque jovien.

Si la magnétosphère de Ganymède présente une variété de phénomènes similaires à ceux trouvés dans les autres magnétosphères planétaires en termes de perturbations magnétiques, de modes d'onde plasma, de populations de particules chargées confinées dans la magnétosphère, et d'émissions aurorales, elle diffère de celles des planètes à bien des égards. La structure globale de la magnétosphère de Ganymède est principalement contrôlée par le champ magnétique externe, avec une paire d'ailes d'Alfvén qui se forment dans l'interaction de la lune avec la magnétosphère de Jupiter. Du fait de la nature sub-alfvénique du plasma ambiant, de l'absence de rotation de la lune et du grand cisaillement magnétique à travers la magnétopause, la reconnexion magnétique est le processus dominant qui régit la convection globale du plasma à l'intérieur de la magnétosphère et entraîne sa dynamique.

Figure 69. Visualisation de plusieurs modèles dans l'environnement jovien lors de la phase orbitale de JUICE autour de Ganymède : celui pour le champ magnétique de Jupiter (JRM09) tracé sous forme d'une ligne de champ de la planète jusqu'à Ganymède et des pieds de cette ligne dans l'atmosphère jovienne, le modèle d'aile d'Alfvén (Kaweeyanun et al., 2020) ainsi que le modèle 3D de champ magnétique de Ganymède obtenu par une simulation avec le code LaThyS du LATMOS (R. Modolo).

Je mettrai à profit les observations des particules chargées et des champs électromagnétiques des instruments – notamment PEP et RPWI - à bord de la mission JUICE qui sera la première mission à se mettre en orbite autour d'une lune glacée du Système Solaire, Ganymède, tout d'abord avec une trajectoire elliptique 200 x 10,000 km d'altitude, puis circulaire à 5000 d'altitude, et enfin pour finir à 500 km d'altitude. Je m'attacherai notamment là encore à détailler les processus originaux de création, d'accélération, de circulation, et de perte du plasma magnétosphérique de Ganymède lors de son interaction avec le plasma multi espèces et énergétique d'origine jovienne, avec une attention toute particulière aux processus opérant le long des lignes de champ magnétique connectant de manière originale le champ magnétique de Ganymède et l'ionosphère de sa planète mère.

3.3.3. Etude des interactions multi phase et de la dynamique de la magnétosphère de Jupiter avec l'imagerie par Atomes Energétiques Neutres (ENA)

Les atomes neutres énergétiques (ENA) sont produits sous forme d'échange de charge d'ions à charge unique avec un gaz neutre (ou plasma). Pour les énergies au-delà de leurs énergies d'échappement, les ENA se déplacent sur des trajectoires rectilignes non affectées par les champs électriques, magnétiques ou gravitationnels. En détectant leur direction d'arrivée, les ENA peuvent être utilisés pour imager les distributions d'ions énergétiques et sont donc devenus un outil puissant pour sonder à distance les interactions plasma-neutres. Dans la magnétosphère terrestre, l'imagerie ENA a été fréquemment utilisée pour l'imagerie des ions énergétiques dans le courant annulaire et le feuillet de plasma. Dans la magnétosphère de Saturne, la caméra INCA (*Ion and Neutral Camera*, Krimigis et al., 2005) à bord de Cassini a révolutionné notre compréhension de la dynamique de la magnétosphère interne de Saturne et de son courant annulaire, notamment à travers les nombreuses observations à distance d'injections d'ions énergétiques vers l'ionosphère planétaire, en relation avec le développement de l'instabilité d'échange et du transport du plasma, qui n'auraient pas été possibles avec les seules mesures in situ.

La dynamique globale de la magnétosphère jovienne, y compris les interactions plasma-neutres dans les tores d'Io et d'Europa, est encore largement inexplorée. Les seules observations ENA du système jovien ont été obtenues par INCA lors du survol de Cassini de décembre 2000 à janvier 2001 (Mauk et al., 2003, 2004 ; Mitchell et al., 2004). La caméra JENI (Mitchell et al., 2016) à bord de la mission JUICE avec sa résolution angulaire améliorée ($\leq 2^\circ$) et une gamme d'énergie plus large (jusqu'à quelques keV) devrait fournir de nouvelles informations sur la nature des injections, leurs impacts globaux sur la distribution des particules énergétiques à Jupiter, et, en particulier, leur relation avec les émissions radio hectométriques provenant du tore de gaz et de plasma d'Io (Louarn et al., 2007), ainsi que la morphologie globale et la dynamique temporelle du tore de gaz Europa.

Je préparerai l'interprétation des données de la caméra JENI en modélisant les propriétés et la variabilité des tores de gaz neutre et de plasma d'Io et d'Europa, comme démarré avec Quentin Nénon lors de son postdoctorat, afin de prédire et d'imager les échanges de charge entre les ions et les neutres ainsi qu'entre les ions et les ions dans ces environnements, et permettre l'exploitation des premières observations de JENI une fois JUICE en orbite autour de Jupiter en 2031. Le projet ANR FACOM coordonné par Olivier Mouis au LAM permettra d'aborder ces interactions multi phase à travers le co-encadrement d'une thèse de doctorat qui devrait démarrer en 2023 avec François Leblanc au LATMOS.

Figure 70.
Image ENA simulée du tore d'Europa
(Brandt et al., 2022).

3.4. Développements instrumentaux originaux

3.4.1. Développement d'un spectromètre compact pour la mesure d'électrons de basses-énergies et l'étude des interactions multi phase cométaires

La mission d'exploration spatiale Comet Interceptor, pour laquelle j'étais co-proposant principal, soumise en réponse à l'Appel d'Offre pour mission de classe F de l'ESA en 2019, a été adoptée pour implémentation par l'ESA en 2022. Elle sera lancée en 2029 conjointement avec le satellite Ariel. Faisant suite aux missions européennes Giotto et Rosetta, Comet Interceptor sera la première mission spatiale à visiter une comète issue vraisemblablement des confins du Système Solaire, dans le nuage de Oort, ou potentiellement un objet provenant hors du système solaire. Ce type de comète ne peut être observé que quelques années avant d'entrer dans le Système Solaire interne, si bien que la mission Comet Interceptor restera quelques années en orbite de stationnement au point de Lagrange L2 avant que sa cible ne soit identifiée par des observations au sol et qu'elle ne se déplace pour aller la survoler.

Comet Interceptor sera composée de trois sondes spatiales, l'une d'entre elles étant développée par la JAXA, qui se sépareront quelques semaines avant d'intercepter la comète cible pour effectuer des observations simultanées au voisinage de cette dernière. Chaque sonde spatiale sera équipée d'instruments scientifiques spécifiques qui fourniront des informations complémentaires sur le noyau de la comète et son environnement de gaz, de poussière et de plasma, pour comprendre la nature d'une comète primitive en interaction avec l'environnement du vent solaire en constante évolution. Ils créeront ainsi le premier profil 3D d'une comète venant des confins du Système Solaire et contenant des matériaux ayant survécu depuis la formation du Soleil et des planètes.

Je suis responsable scientifique de l'instrument LEES (*Low-Energy Electron Spectrometer*) embarqué sur la sonde principale de la mission Comet Interceptor qui étudiera et caractérisera les populations d'électrons dans le vent solaire et au voisinage de la comète, dans une gamme d'énergie ciblée (1 eV–1 keV) et avec une résolution en énergie (10%) suffisamment importante pour distinguer les photoélectrons issus de l'ionisation du gaz neutre de la coma, ainsi que d'éventuels ions ou poussières chargées négativement d'origine cométaire. LEES sera développé par l'IRAP avec des contributions du LAB et de l'Université Charles de Prague, et livré au consortium DFP (*Dust, Fields, Particles*) sous responsabilité du Space Science Center de Varsovie. LEES utilisera l'héritage des Analyseurs d'électrons de Mercure développés pour la mission BepiColombo, avec pour principaux challenges la miniaturisation de la tête de mesure, la prise en compte de possibles interférences électromagnétiques du fait de l'assemblage compact des cartes électroniques sous l'analyseur électrostatique, et le développement à l'IRAP de la carte numérique de traitement des données (FPGA). Par ailleurs, je suis également impliqué sur l'instrument MANIAC (*Mass Analyzer for Neutrals in a Coma*) développé par l'Université de Bern pour lequel l'IRAP (responsable Philippe Garnier) fournira les cartes hautes-tensions avec les optocoupleurs développés pour l'instrument JUICE/PEP, et qui mesurera la composition détaillée des populations de gaz neutres dans la queue de la comète.

Je m'intéresserai ainsi à combiner les différentes mesures de ces deux instruments afin d'étudier et de mieux comprendre les interactions entre les plasmas, les gaz neutres, et les poussières d'origine cométaire, ainsi que les processus physiques originaux qui en découlent (Goetz et al., 2021).

Figure 71. CAD Model de LEES en version prototype.

3.4.2. Développement d'une chaîne de détection d'un instrument de mesure de particules chargées énergétiques à faible seuil en énergie pour la météorologie spatiale planétaire

Les mesures de particules in situ sont fondamentales pour caractériser et comprendre les processus plasma et les risques associés en héliophysique, planétologie et météorologie de l'espace. Les mesures nécessaires, effectuées par des instruments embarqués sur satellite, concernent les ions, les électrons et les atomes neutres, sur une large gamme d'énergie, de l'eV au MeV. Après m'être intéressé au développement d'analyseurs électrostatiques (voir **section 2.3.1**) qui couvre classiquement la gamme 1 eV – 40 keV, je souhaite m'impliquer à court terme dans le développement d'instruments de mesure de particules énergétiques. Le seuil bas des détecteurs semi-conducteurs, traditionnellement utilisés dans de tels instruments pour les mesures « haute énergie » des environnements plasma, est typiquement de 30 keV pour les électrons et de 70 keV pour les protons, principalement à cause de la perte d'énergie dans la fenêtre d'entrée du détecteur. Cette perte en énergie est provoquée par le contact d'entrée et la couche morte du détecteur (usuellement 500 nm à 1 μ m). Le seuil bas est également limité par le bruit dans le détecteur et dans l'électronique de préamplification. De plus, les détecteurs semi-conducteurs ont typiquement une résolution en énergie faible (10-20 keV). Ces limitations interdisent une calibration croisée entre les détecteurs basse et haute énergie à cause de l'absence de recouvrement des gammes d'énergie. Une solution consiste à abaisser le seuil bas des détecteurs haute énergie à quelques keV pour couvrir les énergies moyennes (3-100keV) et à améliorer la résolution en énergie pour arriver en dessous du keV. Des détecteurs silicium à fenêtre d'entrée fine (10 à 50 nm) sont maintenant disponibles commercialement. Développés initialement pour la physique nucléaire et les applications industrielles, ce type de détecteur présente un fort potentiel pour l'instrumentation spatiale que je souhaite étudier.

Figure 72. Chaîne de détection d'un instrument de particules chargées énergétiques.

Le développement de la chaîne de détection d'un instrument « haute énergie » à faible seuil pour l'étude des environnements plasma est l'objectif de la thèse d'Erwan Berthomé que je co-encadre avec Pierre Devoto à l'IRAP. Cette thèse R&T est co-financée par le CNES et STEEL Electronique et a démarré en novembre 2020. La chaîne de détection visée à court terme sera composée d'une électronique de pré-amplification à très faible bruit qui permettra la lecture des détecteurs et d'un Digital Pulse Processor qui traitera à moyen terme les données numérisées. Des filtres numériques (différentiateur, intégrateur) seront appliqués pour mettre en forme le signal, acquérir la valeur du pic et créer des spectres en énergie. Des traitements plus complexes pourront également être appliqués à plus long terme sur ce type d'instrument (analyse de forme des impulsions pour discriminer les différents types de particules, étude des propriétés statistiques du signal et correction des effets instrumentaux...).

Je suis fortement intéressé par les applications en météorologie spatiale planétaire d'un tel instrument. Un tel instrument permettra entre autres de quantifier les effets des particules chargées d'origine solaire sur la structure, la dynamique, la température, et les taux d'échappement du système couplé haute atmosphère – ionosphère – magnétosphère – vent solaire de planètes comme Mars et Vénus. Dans ce but nous avons proposé en 2019 avec Pierre Devoto l'instrument VESPA (*Venus Energetic Solar Particle Analyzer*) pour la première mission indienne de l'ISRO Shukrayaan-1 vers Vénus, ainsi qu'en 2022 l'instrument Solar Particle at Mars (SP@M, semblable à l'instrument Solar Energetic Particle (Larson et al., 2015) à bord de MAVEN) pour la mission M-MATISSE (Mars–Magnétosphère, ATmosphère, Ionosphère, Space weather ScienceE) proposée par Beatriz Sanchez-Cano de l'Université de Leicester en Angleterre et François Leblanc du LATMOS en réponse à l'Appel d'Offre M7 de l'ESA.

Figure 73.

Effets de l'environnement externe sur le système couplé haute atmosphère – ionosphère – magnétosphère de Mars, d'après Sanchez Cano et al., 2021

Un tel instrument permettra également d'étudier la variabilité spatiale et temporelle - la climatologie - des ceintures de radiation des planètes pourvues d'un important champ magnétique intrinsèque. Dans ce but il est actuellement à l'étude à la Terre pour le démonstrateur de mission SPEED (*Space Plasma Environment Earth Demonstrator*) porté par François Leblanc en Phase 0 CNES, ainsi que pour la future mission Flagship conjointe NASA/ESA vers Uranus, soit sur l'orbiteur (comme l'instrument *Energetic Particle Detector* à bord de l'orbiter Galileo - Williams et al., 1992), soit sur la sonde de rentrée atmosphérique (comme l'instrument *Energetic Particle Investigation* à bord de la sonde Galileo - Fischer et al., 1992).

3.4.3. Ouverture de CALIPSO aux acteurs socio-économiques et aux applications en planétologie

Dès son origine, la plateforme CALIPSO a été conçue pour être mutualisée, ouverte à l'utilisation des équipes en interne à l'IRAP, ainsi qu'à tout laboratoire de recherche, Centre Spatial Universitaire (CSU), agence (CNES, ESA, ...), ou entreprise intéressée par ce type de moyens uniques en France. Dans ce cadre et en tant que responsable scientifique de la plateforme je décris ci-dessous deux évolutions de la plateforme qui m'intéresseront dans le cadre de mes recherches à court et moyen terme.

Pour l'instrumentation plasma : constellation en orbite terrestre

Figure 74.

Instrument JASON-3/AMBRE.

L'instrument AMBRE (*Appareil de Mesure à Bord du Risque Electrostatique*, responsable Denis Payan au CNES) développé en collaboration avec l'IRAP (responsable Jean-André Sauvaud) permet depuis février 2016 la mesure des électrons et des ions de 10 eV à 27 keV le long de l'orbite du satellite JASON-3 orbitant à 1336 km d'altitude. L'originalité d'AMBRE consiste en la mesure simultanée des électrons et des ions à l'aide de deux têtes de mesure couplées. Ce détecteur permet la mesure des particules aurorales aux hautes latitudes (Sauvaud et al., 2019) et celle de la charge du satellite qui se développe lorsqu'il est situé dans l'ombre/pénombre de la Terre et est irradié par des flux intenses d'électrons d'une dizaine de keV (Enengl et al., 2022).

En juin 2022 un consortium mixte industries/laboratoires coordonné par la société toulousaine EREMS a proposé une adaptation de l'instrument AMBRE en réponse à un Appel d'Offre de l'ESA pour la fourniture de 6 (+4 en option) moniteurs de plasma d'électrons et d'ions de basses-énergies (1 eV-40 keV) pour la nouvelle génération de satellites de la constellation Galileo de la Commission Européenne. En cas de sélection je serai responsable de la contribution technique de l'IRAP au consortium Galileo/AMBRE qui consiste en 1) l'adaptation de la tête de mesure à l'environnement plasma et radiation des orbites de Galileo grâce à une R&T AMBRE Nouvelle Génération financée par le CNES et dont je suis responsable, 2) la fourniture d'optocoupleurs hautes-tensions de nouvelle génération développés grâce à une R&T Optocoupleurs CNES en cours à laquelle je suis associé (responsable Henry-Claude Seran), et 3) l'utilisation de la plateforme CALIPSO pour la caractérisation des détecteurs MCP et la calibration complète en ions et en électrons de l'ensemble des instruments à livrer.

La constellation Galileo/AMBRE offrira des opportunités intéressantes pour l'étude multi-point de l'environnement proche de la Terre, notamment l'accélération des particules chargées en régions aurorales, avec des applications de météorologie spatiale évidentes sur lesquelles je m'impliquerai.

Pour la planétologie : étude des propriétés des surfaces planétaires

Les objets du Système Solaire qui ne sont pas protégés par une atmosphère comme la Lune, Mercure, Phobos, les astéroïdes, les comètes non-actives, et les lunes glacées des planètes géantes sont directement et constamment exposés aux micro-météorites, aux rayons cosmiques d'origine solaire ou galactique ainsi qu'aux particules chargées du vent solaire qui érodent leur surface (regolith), altèrent, et modifient leurs propriétés de surface. La compréhension des processus microphysique impliqués dans l'implantation et la rétrodiffusion de particules neutres et chargées dans les regolith planétaires reste imparfaite et bénéficierait fortement d'expériences d'irradiation d'analogue ou d'échantillons de surfaces planétaires (lunaire, Futaana et al., 2018). Je serai intéressé de mener avec mes collègues à l'IRAP et à l'IRF Kiruna des expériences de laboratoire dédiées permettant de mieux comprendre les observations spatiales déjà obtenues (Lune, Phobos, Mercure), ou à venir (Europa, Ganymède et Callisto), et les implications de ces interactions sur les propriétés des regolith planétaires.

Figure 75.

Interactions entre le vent solaire et le regolith lunaire. D'après Bhardwaj et al. (2015).

3.4. Propositions de futures missions d'exploration des magnétosphères planétaires

3.4.1. Exploration en tandem d'Uranus par la NASA et l'ESA

Notre connaissance des planètes glacées Uranus et Neptune repose sur les observations obtenues lors de leur seul survol par la sonde Voyager 2, respectivement en 1986 et en 1989, ainsi que par les observations à distance menées par les télescopes sol ou en orbite terrestre depuis lors. Leur exploration in situ étendue est donc un enjeu actuel majeur pour connaître en détail les spécificités des planètes de notre Système Solaire et mieux comprendre les systèmes exoplanétaires. Le conseil national de la recherche américain a récemment publié son rapport décennal à la NASA pour les sciences planétaires et l'exobiologie portant sur la période 2023-2032. L'exploration du système d'Uranus avec une sonde orbitale et une sonde de rentrée atmosphérique est proposée en première priorité pour la catégorie des missions de grande envergure (Flagship), avec à l'étude un possible partenariat entre la NASA et l'ESA à la Cassini-Huygens et un lancement au début des années 2030.

Cette proposition vient couronner plusieurs années d'investissement personnel depuis 2011 pour co-proposer différents projets de missions d'exploration in situ de la magnétosphère, de l'atmosphère, des lunes et des anneaux des géantes glacées Uranus et Neptune. J'ai notamment été co-proposant principal avec Chris Arridge au MSSL, Daniel Gautier et Laurent Lamy à l'Observatoire de Paris de la mission orbitale Uranus Pathfinder en réponse aux appels d'offre M3, M4, M5 et L2/L3 de l'ESA (Arridge et al., 2011 ; Arridge et al., 2014), et co-proposant des missions Outer Solar System 2022 (Christophe et al, 2011), Neptune Orbiter (Masters et al., 2014) soumises à l'Appel d'Offre M3 et L2/L3 de l'ESA et à la mission TRIDENT proposée mais non-sélectionnée au programme Discovery de la NASA en 2020. Mon investissement s'est également traduit par un rôle de co-coordination avec Laurent Lamy de la communauté française pour une mission orbitale des planètes géantes glacées, ainsi que des

contributions à l'écriture de livrets blancs (Rymer et al., 2019 ; Hess et al., 2019) aux USA et pour l'appel d'offre Voyage 2050 de l'ESA (Fletcher et al., 2020, 2021 ; Blanc et al., 2021).

Figure 76. Configuration de la magnétosphère d'Uranus au solstice et à l'équinoxe. Crédit : Laurent Lamy.

Uranus occupe une place à part dans notre Système Solaire avec notamment son champ magnétique très incliné produisant une magnétosphère asymétrique.

Tandis qu'un orbiteur permettrait sur plusieurs années d'explorer l'ensemble de son système planétaire, sa magnétosphère et son système d'anneaux et de lunes, une sonde atmosphérique fournirait des informations uniques sur son atmosphère et son intérieur.

J'espère contribuer dans les années à venir à la sélection concrète d'un scénario de mission d'exploration en tandem d'Uranus et à l'identification de sa charge utile, avec la possibilité de contribuer à un ou plusieurs instruments de mesure des particules chargées avec l'appui du CNES tant sur un orbiteur que sur une sonde atmosphérique. L'un des principaux challenges à relever sera d'assurer la fiabilité des sous-systèmes, en particulier des cartes hautes-tensions, sur la durée totale de la mission (>20 ans).

3.4.2. Exploration des lunes océans de Jupiter ou de Saturne avec la future mission L4 de l'ESA

La recherche des corps célestes potentiellement habitables dans notre Système Solaire est essentielle pour cibler la recherche de planètes similaires à notre Terre au-delà du Système Solaire et pour mieux comprendre l'émergence de la vie. En 2021 l'Agence spatiale européenne a choisi les thèmes de ses missions scientifiques de large classe pour son programme Voyage 2050 couvrant la période 2035-2050. La recherche de bio-signatures et l'étude de la composition interne des lunes glacées des planètes géantes Jupiter et Saturne, notamment les éventuels océans liquides qui pourraient se trouver sous leurs surfaces glacées, est l'une des trois priorités identifiées de l'ESA dans la catégorie des missions de large classe L4, pour un lancement à l'horizon 2045-2050.

Parmi les cibles potentielles les plus intéressantes figurent Europa à Jupiter, ainsi qu'Encelade et Titan à Saturne. La mesure in situ de la composition de la matière, sous sa forme liquide, solide, gazeuse, poussières ou plasma, que ce soient dans les geysers observés au pôle Sud d'Encelade, les hypothétiques plumes éjectées de la surface d'Europa, ou les aérosols organiques observés dans la haute-atmosphère de Titan, ainsi que la compréhension des interactions multi phase au voisinage proche de ces objets, seront parmi les challenges à relever pour les prochaines missions d'exploration de ces lunes.

L'exploration des lunes des planètes géantes par cette future mission L4 européenne prolongera ainsi la mission conjointe NASA/ESA Cassini-Huygens qui a survolé Titan et Encelade à de nombreuses reprises (127 et 23 fois, respectivement), l'atterrisseur de Titan Dragonfly de la NASA, ainsi que les missions JUICE de l'ESA et Europa Clipper de la NASA qui survoleront Europa à de maintes reprises (2 et 45 fois, respectivement). L'incorporation d'atterrisseurs ou de drones d'exploration seront également envisagés pour mener à bien cette future mission.

Comme dans le cas d'une mission conjointe NASA/ESA vers Uranus, j'espère contribuer dans les années à venir à la sélection concrète d'un scénario de mission d'exploration d'une de ces lunes glacées par l'ESA, et à l'identification de sa charge utile, là encore avec la possibilité de contribuer à un ou plusieurs instruments avec l'appui du CNES. Dans cette optique, en plus de la mission Joint Europa Mission que j'ai co-proposé en 2016, j'ai récemment fait partie de l'équipe de définition du concept de mission Moonraker portée par Olivier Mouis au LAM. Cette mission, non-sélectionnée lors du récent Appel d'Offre M7 de l'ESA en 2022, consistait en une mission avec survols multiples de Titan et d'Encelade (Mouis et al., 2022). Un tel concept de mission est également recommandé en mission de type New Frontiers – de même qu'un orbilander d'Encelade en seconde priorité pour la catégorie des missions de grande envergure (Flagship) - par le conseil national de la recherche américain dans son rapport décennal à la NASA pour les sciences planétaires et l'exobiologie.

Figure 77. Propriétés principales des plumes d'Encelade.

Vue artistique de Moonraker.

3.5. Mise en service au CDPP de bases de données scientifiques de simulations numériques et d'algorithmes d'Intelligence Artificielle

Depuis 2011 le CDPP (Centre de Données de la Physique des Plasmas, <http://cdpp.eu>) s'est beaucoup investi dans l'archivage et la mise à disposition à la communauté scientifique de nouvelles données observationnelles servant la physique des plasmas magnétosphériques, héliosphériques, et planétaires, ainsi que la météorologie de l'espace. Avec le projet européen FP7 IMPeX (*Integrated Medium for Planetary eXploration*, <http://impex-fp7.oeaw.ac.at>) auquel j'ai participé de 2011 à 2015, le CDPP s'est tourné vers l'ingestion de données de simulations numériques MHD et hybride ainsi que de modèles physiques de frontières magnétosphériques dans ses outils, avec l'objectif de fournir à la communauté scientifique un système interactif aussi bien de préparation que d'exploitation de missions spatiales.

En tant que directeur scientifique du CDPP depuis mars 2020, je souhaite poursuivre ces développements notamment dans le cadre de l'exploration de la magnétosphère de Mercure avec BepiColombo, et des magnétosphères de Jupiter et de Ganymède avec JUICE. Des contacts ont d'ores et déjà été pris avec les responsables des consortiums particules et ondes de ces deux missions pour l'analyse des données privées par les équipes scientifiques concernées à travers les outils du CDPP, de manière à réitérer l'expérience réussie avec le consortium Rosetta/RPC. Je solliciterai l'aide de l'équipe technique et scientifique du CDPP pour étendre la base de données de simulations numériques à d'autres modèles et à d'autres contributeurs, ainsi que développer dans les outils du CDPP l'ingestion d'un nouveau type de données, celles résultantes de l'application de techniques d'apprentissage automatique, qui compléteront ainsi avantageusement les données observationnelles et les données de simulations numériques mises à disposition de la communauté.

3.5.1. Base de données de simulations numériques et outils de simulations à la demande

Les activités du groupe de travail SHOTS (*Studies on Hermean magnetosphere Oriented Théories and Simulations*) de BepiColombo (Aizawa et al., 2021) ont montré l'importance de comparer différents types de simulations numériques afin de mieux comprendre les observations des instruments embarqués à bord des satellites, souvent limitées à un point de mesure et restreintes en termes de champ de vue. Il me paraît donc critique de mettre en place les outils permettant aux développeurs de simulations numériques (MHD, hybride, PiC) de publier et mettre à disposition de manière automatique les paramètres d'entrées et de sorties de leurs simulations, ainsi que les métadonnées associées, dans les outils du CDPP. Il me paraît également intéressant à plus long terme de permettre aux utilisateurs scientifiques de lancer des simulations numériques à la demande, puis de les visualiser dans les outils du CDPP et enfin de les archiver dans les bases de données associées, sur le modèle du CCMC (*Coordinated Community Modelling Center*, <https://ccmc.gsfc.nasa.gov>) aux USA. Un premier prototypage d'une telle plateforme au CDPP pourrait être effectué avec le code LatHyS du LATMOS développé par Ronan Modolo et collaborateurs, sur le modèle de Transplanet (<http://transplanet.irap.omp.eu>). Ce code modulaire permet de simuler notamment les environnements de Mercure, Mars, Ganymède et Titan, et a été récemment étendu à Vénus (Aizawa et al., 2022), et sa prise en main est relativement aisée.

Figure 78.
Cartes de densité de protons
du vent solaire dans les
plans X-Z (en haut) et X-Y
(en bas) de la
magnétosphère de Mercure
issues des résultats de deux
codes MHD (panneaux de
gauche) et de deux codes
hybrides (panneaux de
droite). D'après Aizawa et al.
(2021).

3.5.2. Base de données résultantes de techniques d'apprentissage automatique

L'utilisation de techniques d'apprentissage automatique dans le domaine de la physique des plasmas spatiaux est en plein essor (par exemple Yeakel et al., 2022 ; Bailey et al., 2021 ; Azari et al., 2020 ; Camporeale et al., 2017 ; Jelinek et al., 2012), du fait de la grande quantité de données disponibles, car souvent acquises de manière continue et à haute-résolution temporelle. L'ingestion et la mise en service automatique d'algorithmes de détection et de prédiction basés sur ces techniques donneront une ouverture significative aux outils du CDPP, unique au monde. Un premier prototypage a été réalisé récemment dans l'outil AMDA avec la mise en service des catalogues issus de Breuillard et al. (2020) et Nguyen et al. (2021).

Figure 79. Visualisation dans l'outil AMDA du CDPP des différentes régions magnétosphériques identifiés par la technique d'apprentissage automatique mise en place dans Breuillard et al. (2020) et appliquée à des données plasma et champ magnétique de la mission NASA/MMS.

4. CONCLUSIONS GENERALES

Mon intérêt pour les sciences planétaires remonte à la vue à la télévision de la première photographie de la planète Neptune prise par la sonde Voyager 2 le 25 août 1989. Mon étonnement de l'époque fut double : scientifique avec la découverte d'un nouveau monde, et technologique avec l'exploration robotique d'un objet si lointain. J'ai eu la chance de développer ces deux aspects au cours de mon itinéraire et de ma carrière scientifique, et j'en suis très heureux. J'ai ainsi mis un point d'honneur à terminer ce manuscrit ce 25 août 2022, 33 ans après ...

Mon activité de recherche telle que présentée dans ces quelques pages s'est organisée autour de plusieurs axes, à travers la modélisation théorique, l'analyse de données multi-instrument de missions spatiales, le développement d'instruments de mesure des particules chargées, la définition et/ou la construction de missions d'exploration des objets du Système Solaire, et enfin la mise en service de base de données et d'outils pour la communauté scientifique avec pour objectifs d'étudier la physique des magnétosphères planétaires et d'en explorer la diversité de manière comparée. L'acquisition, le traitement, l'analyse, l'interprétation, la sauvegarde et la valorisation de données plasmas planétaires constituent le cœur de mon approche scientifique.

Mon activité de recherche a été rythmée par des grands projets, des opportunités, et des rencontres motivantes, enrichissantes, et merveilleuses sur bien des points - c'est un privilège rare que j'espère poursuivre et partager avec mes collègues ainsi qu'avec de futurs étudiants et jeunes chercheurs.

Figure 80. Neptune, par Voyager 2 le 25 août 1989. Crédit : NASA.

5. REFERENCES

- Aizawa, S. et al., Cross-comparison of global simulation models applied to Mercury's dayside magnetosphere, *Planetary and Space Science*, Volume 198 (2021). <https://doi.org/10.1016/j.pss.2021.105176>.
- Arridge, C.S., Agnor, C.B., André, N. et al. Uranus Pathfinder: exploring the origins and evolution of Ice Giant planets. *Exp Astron* **33**, 753–791 (2012). <https://doi.org/10.1007/s10686-011-9251-4>
- Arridge, C.S. et al., The science case for an orbital mission to Uranus: Exploring the origins and evolution of ice giant planets, *Planetary and Space Science*, Volume 104, Part A (2014). <https://doi.org/10.1016/j.pss.2014.08.009>
- Beatriz Cano, B. et al., Mars' plasma system. Scientific potential of coordinated multipoint missions: “The next generation. *Exp. Ast.* (2021). <https://doi.org/10.1007/s10686-021-09790-0>
- Benkhoff, J., Murakami, G., Baumjohann, W. et al. BepiColombo - Mission Overview and Science Goals. *Space Sci Rev* **217**, 90 (2021). <https://doi.org/10.1007/s11214-021-00861-4>
- Bhardwaj, A. et al., A new view on the solar wind interaction with the Moon. *Geosci. Lett.* **2**, 10 (2015). <https://doi.org/10.1186/s40562-015-0027-y>
- Blanc, M., Bolton, S., Bradley, J. et al. Magnetospheric and Plasma Science with Cassini-Huygens. *Space Science Reviews* **104**, 253–346 (2002). <https://doi.org/10.1023/A:1023605110711>
- Blanc, M., Alibert, Y., André, N. et al. LAPLACE: A mission to Europa and the Jupiter System for ESA's Cosmic Vision Programme. *Exp Astron* **23**, 849–892 (2009). <https://doi.org/10.1007/s10686-008-9127-4>
- Blanc, M., et al., Joint Europa Mission (JEM): a multi-scale study of Europa to characterize its habitability and search for extant life, *Planetary and Space Science*, Volume 193 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.pss.2020.104960>
- Blanc, M., Mandt, K., Mousis, O. et al. Science Goals and Mission Objectives for the Future Exploration of Ice Giants Systems: A Horizon 2061 Perspective. *Space Sci Rev* **217**, 3 (2021). <https://doi.org/10.1007/s11214-020-00769-5>
- Bonfond, B., When Moons Create Aurora: The Satellite Footprints on Giant Planets, Auroral Phenomenology and Magnetospheric Processes: Earth and Other Planets, *Geophys. Monogr. Ser.*, vol. 197, edited by A.Keiling et al. 133-140, AGU, Washington, D. C. (2012). <https://doi.org/10.1029/2011GM001169>
- Breillard, H. et al., Automatic classification of plasma regions in near-Earth space with supervised machine learning: application to Magnetospheric Multi Scale 2016-2019 observation, *Frontiers in Astronomy and Space Sciences*, Volume 7, id.55 (2020) <https://doi.org/10.3389/fspas.2020.00055>
- Carbary, J. and D. Mitchell, Periodicities in Saturn's magnetosphere, *Reviews of Geophysics*, Volume 51, Issue 1, pp. 1-30 (2013). <https://doi.org/10.1002/rog.20006>
- Christophe, B., Spilker, L.J., Anderson, J.D. et al. OSS (Outer Solar System): a fundamental and planetary physics mission to Neptune, Triton and the Kuiper Belt. *Exp Astron* **34**, 203–242 (2012). <https://doi.org/10.1007/s10686-012-9309-y>

Delcourt, D. et al., The Mass Spectrum Analyzer (MSA) on board the BepiColombo MMO, *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, Volume 121, Issue 7, pp. 6749-6761 (2016). <https://doi.org/10.1002/2016JA022380>

Enengl et al., Characterization of Jason-3 Spacecraft Surface Charging in LEO Polar Regions From AMBER Observations, *IEEE Transactions on Plasma Science*, vol. 50, issue 4, pp. 965-975 (2022). <https://doi.org/10.1109/TPS.2022.3157958>

Fletcher, L., et al., Ice Giant Systems: The scientific potential of orbital missions to Uranus and Neptune, *Planetary and Space Science*, Volume 191 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.pss.2020.105030>

Fletcher, L.N., Helled, R., Roussos, E. *et al.* Ice giant system exploration within ESA's Voyage 2050. *Exp Astron* (2021). <https://doi.org/10.1007/s10686-021-09759-z>

Fischer, H.M. et al., Energetic Particles Investigation (EPI). *Space Sci Rev* **60**, 79–90 (1992). <https://doi.org/10.1007/BF00216850>

Gurnett, D.A. et al., Radio and Plasma Wave Observations at Saturn from Cassini's Approach and First Orbit, *Science*, Volume 307, Issue 5713, pp. 1255-1259 (2005). <https://doi.org/10.1126/science.1105356>

Hess, S.L.G., and P.A. Delamere, Satellite-Induced Electron Acceleration and Related Auroras, Auroral Phenomenology and Magnetospheric Processes: Earth and Other Planets, *Geophys. Monogr. Ser.*, vol. 197, edited by A. Keiling et al. 295-304, AGU, Washington, D. C. (2012). <https://doi.org/10.1029/2011GM001175>

Imber, S. et al., MESSENGER observations of large dayside flux transfer events: Do they drive Mercury's substorm cycle? *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, Volume 119, Issue 7, pp. 5613-5623 (2014). <https://doi.org/10.1002/2014JA019884>

Imber, S., J. Slavin, MESSENGER Observations of Magnetotail Loading and Unloading: Implications for Substorms at Mercury, *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, Volume 122, Issue 11, pp. 11,402-11,412 (2017). <https://doi.org/10.1002/2017JA024332>

Kaweejanun, N., A. Masters, X. Jia, Favorable Conditions for Magnetic Reconnection at Ganymede's Upstream Magnetopause, *Geophysical Research Letters*, Volume 47, Issue 6, article id. e86228 (2020).

Larson, D.E. et al., The MAVEN Solar Energetic Particle Investigation. *Space Sci Rev* **195**, 153–172 (2015). <https://doi.org/10.1007/s11214-015-0218-z>

Masters, A., et al., Neptune and Triton: Essential pieces of the Solar System puzzle, *Planetary and Space Science*, Volume 104, Part A (2014). <https://doi.org/10.1016/j.pss.2014.05.008>.

Milillo, A., Fujimoto, M., Murakami, G. *et al.* Investigating Mercury's Environment with the Two-Spacecraft BepiColombo Mission. *Space Sci Rev* **216**, 93 (2020). <https://doi.org/10.1007/s11214-020-00712-8>

Mosis, O. et al., Moonraker – Enceladus Multiple Flyby Mission, *Planetary Science Journal*, 2022

Mura, A., et al., Juno observations of spot structures and a split tail in Io-induced aurorae on Jupiter, *Science*, Volume 361, Issue 6404, pp. 774-777 (2018). <https://doi.org/10.1126/science.aat1450>

Nguyen, et al., Massive Multi-Mission Statistical Study and Analytical Modeling of the Earth's Magnetopause: 1. A Gradient Boosting Based Automatic Detection of Near-Earth Regions, *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, Volume 127, Issue 1, article id. e29773 (2022). <https://doi.org/10.1029/2021JA029773>

Saito, Y., Delcourt, D., Hirahara, M. *et al.* Pre-flight Calibration and Near-Earth Commissioning Results of the Mercury Plasma Particle Experiment (MPPE) Onboard MMO (Mio). *Space Sci Rev* **217**, 70 (2021). <https://doi.org/10.1007/s11214-021-00839-2>

Sauvaud, J.A., et al., The Mercury Electron Analyzers for the BepiColombo mission, *Advances in Space Research*, Volume 46, Issue 9 (2010). <https://doi.org/10.1016/j.asr.2010.05.022>

Sauvaud, J.A. et al., Low-Altitude Observations of Recurrent Short-Lived keV Ion Microinjections Inside the Diffuse Auroral Zone, *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, Volume 123, Issue 3, pp. 2054-2063 (2018). <https://doi.org/10.1002/2017JA025075>

Slavin, J., MESSENGER Observations of Disappearing Dayside Magnetosphere Events at Mercury, *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, Volume 124, Issue 8, pp. 6613-6635 (2019). <https://doi.org/10.1029/2019JA026892>

Williams, D.J. et al., The Galileo Energetic Particles Detector. *Space Sci Rev* **60**, 385–412 (1992). <https://doi.org/10.1007/BF00216863>

Zarka, P. et al., Modulation of Saturn's radio clock by solar wind speed, *Nature*, Volume 450, Issue 7167, pp. 265-267 (2007). <https://doi.org/10.1038/nature06237>

6. ANNEXE 1 : 5 PUBLICATIONS JUGÉES ESSENTIELLES

1. N. André and K. M. Ferrière, Low-frequency waves and instabilities in stratified, gyrotropic, multicomponent plasmas: Theory and application to the plasma transport in the Io torus, *Journal of Geophysical Research*, 109, A12225 (2004).
<https://doi.org/10.1029/2004JA010599>
2. N. André, M.K. Dougherty, C.T. Russell, K.K. Khurana, J.S. Leisner, Dynamics of the Saturnian inner magnetosphere: First inferences from the Cassini magnetometers about small-scale plasma transport in the magnetosphere, *Geophysical Research Letters*, Volume 32, Issue 14, CiteID L14S06 (2005).
<https://doi.org/10.1029/2005GL022643>
3. N. André and J.F. Lemaire, Convective instabilities in the plasmasphere, *Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics*, Volume 68, Issue 2, p. 213-227 (2006).
<https://doi.org/10.1016/j.jastp.2005.10.013>
4. N. André, A. Persoon, J. Goldstein, J. Burch, G. Lewis, A. Coates, A. Rymer, E. Sittler, M. Thomsen, W. Kurth, M. Dougherty, D. Gurnett, and D. Young, Magnetic signatures of plasma-depleted flux tubes in the inner magnetosphere of Saturn, *Geophysical Research Letters*, 34, L14108 (2007).
<https://doi.org/10.1029/2007RG000238>
5. N. André, M. Blanc, S. Maurice, P. Schippers, E. Pallier, T. Gombosi, K. Hansen, D. Young, F. Crary, S. Bolton, E. Sittler, H. Smith, R. Johnson, R. Baragiola, A. Rymer, A. Coates, M. Dougherty, W. Kurth, D. Gurnett, S. Krimigis, D. Mitchell, N. Krupp, D. Hamilton, I. Dandouras, R. Srama, S. Kempf, H. Waite, L. Esposito, J. Clarke, Identification of Saturn's magnetospheric regions and associated plasma processes: Synopsis of Cassini observations during Orbit Insertion, *Reviews of Geophysics*, 46, Issue 4, RG4008 (2008).
<https://doi.org/10.1029/2007RG000238>

7. ANNEXE 2 : CURRICULUM VITAE

Nicolas ANDRE, 45 ans, pacsé, 2 enfants

11/04/1977

Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie
Bureau 123
9 Avenue du Colonel Roche
31028 Toulouse Cedex 4
+33 5 61 55 83 70

Nationalité française
nicolas.andre@irap.omp.eu

Expérience

- 01/2013 - Chargé de Recherche 1^{ère} classe au CNRS
Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP)
Groupe Planètes, Environnements et Plasmas Spatiaux (PEPS)
- 01/2011-12/2012 Chargé de Recherche 2^{ème} classe au CNRS
Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP)
Groupe Géophysique Planétaire et Plasma Spatiaux (GPPS)
- 01/2009-12/2010 Chargé de Recherche 2^{ème} classe au CNRS
Centre d'Etude Spatiale des Rayonnements (CESR)
Groupe Système Solaire
- 07/2006-12/2009 Post-doctorat à l'Agence Spatiale Européenne (ESA), Pays-Bas
Département Recherche et Soutien Scientifique (RSSD)
Superviseur : Jean-Pierre Lebreton
- 01/2006-06/2006 Post-doctorat au Mullard Space Science Laboratory (MSSL), Angleterre
Département Sciences Planétaires
Superviseur : Andrew J. Coates
- 01/2003-12/2005 Post-doctorat au Centre d'Etude Spatiale des Rayonnements (CESR)
Groupe Système Solaire
Superviseur : Michel Blanc

Formation

- 09/2000-11/2003 Doctorat Sciences de l'Univers, de l'Environnement et de l'Espace
Centre d'Etude Spatiale des Rayonnements,
Université Paul Sabatier III, Toulouse
Directrice de thèse : Katia Ferrière (Laboratoire d'Astrophysique de
Toulouse et de Tarbes, Observatoire Midi-Pyrénées, Toulouse)
Ondes et instabilités basse-fréquence dans un plasma gyrotrope.
Application à l'instabilité d'interchange dans les magnétosphères des
planètes géantes
<http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00010486/>
Mention Très Honorable
- 1997-2000 Ecole Nationale de l'Aéronautique et de l'Espace,
Véhicules et sous-systèmes spatiaux
SUPAERO (<http://www.isac.fr>), Toulouse
- 1999-2000 DEA d'Astrophysique, Planétologie et Technique Spatiale,
Option Planétologie, Université Paul Sabatier III, Toulouse

07-08/1999	International Space University, Ecole d'été Nakhon Ratchasima, Thaïlande
1994-1997	Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles Scientifiques, Lycée Fabert, Metz
1994	Baccalauréat C, mention Très Bien Lycée Saint-Exupéry, Fameck

Enseignement

2019 -	Cours 2h30 Planètes géantes/Cassini-Huygens/Instruments plasma Module 2A Techniques Spatiales à ISAE, Toulouse Responsable de la formation : David MIMOUN, ISAE
2012 -	Cours 2h30 Planètes géantes/Cassini-Huygens/Instruments plasma Module 2A Techniques Spatiales à ISAE, Toulouse Responsable de la formation : David MIMOUN, ISAE
2011 et 2012	Cours 2h00 Techniques d'exploration des planètes géantes Module d'ouverture L3 Exploration Spatiale du Système Solaire Université Paul Sabatier III, Toulouse Responsable de la formation : David BARATOUX, IRAP
2010 et 2011	Cours/Séminaire 2h00 Les planètes géantes et leurs satellites Master 2 Astrophysique Université Paul Sabatier III, Toulouse Responsable de la formation : Geneviève SOUCAIL, IRAP
2016, 2021	Membre du jury de Projet d'Initiation à la Recherche Master 1 Astrophysique et Techniques Spatiales, Université Toulouse III
2020	Rapporteur de la thèse de Frederik Johansson, IRF Uppsala, Suède

Projets d'Initiation à la Recherche Master 1 Astrophysique et Techniques Spatiales, Université Paul Sabatier III, Toulouse (équivalent à ~ 15 à 20 HETD) Responsable de la formation : Frédéric PALETOU, IRAP ; Hervé CARFANTAN, IRAP

02-05/2022	Chloe BARJOU-DELAYRE et Coralie FOUCHER Double survol de la magnétosphère induite de Vénus par les missions Solar Orbiter et BepiColombo les 9 et 10 août 2021
02-05/2021	Mélanie BOLLE, Maxime TARASSE, Jonathan OERS Etude des populations de particules chargées au voisinage de la comète Churyumov-Gerasimenko
02-05/2018	Lucas VANRENTERGHEM Background noise of charged particle spectrometers due to solar events around Mercury
02-05/2016	Alexandre BERVILLE, Gaëlle LE BRETON, Ludovic CAVORZIN Variations spatiales et temporelles des geysers d'Encelade
02-04/2015	Aurélien PROVOT, Guillaume TAPIA, Guillaume CAZALET, Arnaud VALCARCEL L'hypnotisant pôle Nord de Saturne
02-04/2014	Brendan JEHANNIN Mise en fonctionnement d'un récepteur RADIOJOVE pour l'observations des émissions radio de Jupiter

04-06/2012	Clément GAZZINO et Morgane STECKIEWICZ Le problème de la dynamo magnétique de Mercure en présence d'un champ magnétique extérieur : contraintes apportées par les observations de MESSENGER
04-06/2012	Maxime BORDOUX, Adrien GUEROU, Wilhem ROUX, Ilane SCHROETTER Structure de la magnétosphère de Mercure à l'aide de données NASA/MESSENGER
04-06/2012	Emmanuel FIDRYCH, Alexis MONIER et David QUENARD Etude de la structure du magnétodisque de Jupiter
04-06/2011	Jian-Ying DO, Elodie GARAUULT, Zoé LAFOREST Caractérisation des surfaces et des atmosphères planétaires par la mesure de leurs ions en filiation : le cas lunaire et applications à Rhéa et Dione
04-06/2011	Jonathan BARATA, Jessica FERNANDEZ, William CHANTEREAU Chargement des surfaces planétaires du Système Solaire
04-06/2010	Arnaud BETH, Guillaume BONSANG, Benjamin BUZON, Emilie LARROQUE Champ magnétique interplanétaire en amont des planètes du système solaire : comparaison des observations des missions spatiales avec le modèle de Parker
04-06/2010	Jean-Baptiste BANET, Sigfried MEUNIER, Benjamin RIHOUX Etude de l'influence de Titan sur la magnétosphère de Saturne à l'aide des données de la mission Cassini

Encadrement

Postdoctorants

12/2021 -	Mathias ROJO Interactions plasma-poussière au voisinage de la comète 67P et application à la mission Comet Interceptor
04/2021-09/2022	Moa PERSSON Echappement de la magnétosphère induite de Vénus
05/2019-05/2022	Sae AIZAWA Interactions vent solaire perturbé et magnétosphère de Mercure
05/2018-12/2021	Alexander GRIGORIEV Caractérisation des détecteurs MicroChannel Plates de l'instrument JUICE/PEP pour la mission JUICE
01-04/2019	Quentin NENON Interactions gaz-neutre-plasma dans le tore d'Europa
02/2016-02/2018	Mika HOLMBERG Variations saisonnières dans la magnétosphère de Saturne
01/2014-12/2016	Chihiro TAO Couplages magnétosphère-ionosphères à Jupiter et Saturne
02/2012-02/2013	Olga GUTYNSKA Etude des modes miroir dans la magnétogaine de Saturne à l'aide des données de Cassini-Huygens

Thèses

- 10/2022 - Directeur (100%) de la thèse de Doctorat Sciences de l'Univers, de l'Environnement et de l'Espace, Université Toulouse III
Jonas RABIA
Caractérisation des interactions plasma des lunes Galiléennes avec la magnétosphère de Jupiter: Analyse des données multi-instruments de Juno et préparation de l'analyse des données de JUICE
- 10/2020 - Co-directeur (50%) avec Pierre DEVOTO de la thèse de Doctorat Sciences de l'Univers, de l'Environnement et de l'Espace, Université Paul Sabatier III, Toulouse
Erwan BERTHOME
Development of detection chain for a low energy threshold particle detector for the study of Neptune and Uranus plasma environments
- 10/2014-10/2017 Co-directeur (33%) de thèse de Doctorat Sciences de l'Univers, de l'Environnement et de l'Espace, Université Toulouse III
Morgane STECKIEWICZ
The nightside ionosphere of Mars unveiled by suprathermal electron depletions
<https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01844304>
- 01/2008-04/2009 Encadrement de la troisième année de thèse de Doctorat Sciences de l'Univers, de l'Environnement et de l'Espace, Université Paul Sabatier III, Toulouse
Patricia SCHIPPERS
Etude de l'équilibre et de la circulation des populations d'électrons dans la magnétosphère de Saturne à l'aide des données multi-instrumentales de la sonde Cassini-Huygens
<http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00410431/en/>

Master 2

- 02/2022-07/2022 Co-Encadrement avec Michel Blanc d'un stage Master 2 Recherche Astrophysique, Sciences de l'Espace, Planétologie, Université Toulouse III
Jonas RABIA
Caractérisation des interactions plasma des lunes Galiléennes avec la magnétosphère de Jupiter : Analyse des données multi-instruments de Juno et préparation de l'analyse des données de JUICE
- 02/2022-07/2022 Co-Encadrement avec Michel BLANC d'un stage Master 2 Recherche Ecole Normale Paris Saclay, Paris
Marie DEVINAT
Modelling radial transport in the magnetospheres of Jupiter and Saturn and its coupling to planetary rotation
- 03/2022-08/2022 Co-Encadrement avec Sae AIZAWA d'un stage Master 2 Recherche Physique fondamentale et applications, Université Orléans
Maria Chloi KATROUGKALOU
Study of the Venusian induced magnetosphere under extreme solar wind conditions and characterization of its atmospheric escape
- 03/2022-08/2022 Co-Encadrement avec Sae AIZAWA d'un stage Master 2 Aerospace Engineering, ISAE, Toulouse

- Erwan JARIEL
Adaptation d'une technique multi-grille dans un code de simulation numérique interactions Soleil-Vénus
- 04/2021-08/2021 Co-encadrement avec Henry-Claude SERAN d'un stage Master 2 Systèmes Embarqués, Université Toulouse III Bruno MOUTOUNAICK
Développement du FPGA de l'instrument LEES pour la mission Comet Interceptor
- 02/2021-08/2021 Co-Encadrement avec Michel BLANC d'un stage Master 2 Recherche Astrophysique, Sciences de l'Espace, Planétologie, Université Toulouse III
Noe CLEMENT
Magnetic coupling of the magnetospheres of Saturn to planetary rotation
- 02/2021-07/2021 Co-encadrement avec Sae AIZAWA d'un stage Master 2 Recherche Astrophysique, Sciences de l'Espace, Planétologie, Université Toulouse III
Thibault MENEZ
Développement d'un code de simulation numérique hybride pour l'étude des interactions Soleil-Vénus
- 02/2021-07/2021 Encadrement d'un stage Master 2 Recherche Astrophysique, Université Joseph Fourier Grenoble
Basile ROUX
Interactions vent solaire - magnétosphère de Jupiter
- 02/2021-07/2021 Co-encadrement avec Michel BLANC d'un stage Master 2 Recherche Ecole Polytechnique
Saria AL SAATI
Magnetic coupling of the magnetospheres of Jupiter to planetary rotation
- 04/2015-07/2015 Encadrement d'un stage Master 2 AESS ISAE
Saumya LOKHANDWALA
Etude du champ magnétique de Saturne
- 02/2015-07/2015 Encadrement d'un stage Master 2 Recherche Astrophysique, Sciences de l'Espace, Planétologie, Université Toulouse III Thomas RONNET
Interaction sub-alvéenique des lunes de Jupiter et Saturne avec leur magnétosphère
- 03/2014-06/2014 Encadrement d'un stage Master 2 Recherche Astrophysique, Sciences de l'Espace, Planétologie, Université Toulouse III Morgane STECKIEWICZ
Variation saisonnière de la position de la couche neutre de plasma dans la magnétosphère de Saturne
- 03/2012-09/2012 Encadrement d'un stage Master 2 Professionnel Techniques Spatiales en Instrumentation, Université Toulouse III
Abdelkader BENSIKHALED
Radiation shielding design and testing for a suite of plasma sensors for the JUICE mission
- 05/2011-09/2011 Encadrement d'un stage Master 2 Professionnel Techniques Spatiales en Instrumentation, Université Toulouse III
Tobias RUDOLPH
Spacecraft-plasma interaction modelling for EJSM

- 03/2011-07/2011 Encadrement d'un stage Master 2 Professionnel Techniques Spatiales en Instrumentation, Université Toulouse III
Jean-Baptiste BANET
Radiation shielding design and optimization of an electron detector for the exploration of Jupiter's magnetosphere
- 03/2010-06/2010 Encadrement d'un stage Master 2 Recherche Astrophysique, Sciences de l'Espace, Planétologie, Université Toulouse III Thomas NAVARRO
Etude des oscillations périodiques du champ magnétique dans la magnétosphère de Saturne
- 03/2006-06/2006 Encadrement d'un stage Master 2 Recherche Astrophysique, Sciences de l'Espace, Planétologie, Université Toulouse III Patricia SCHIPPERS
Modélisation 2D de la distribution des populations d'ions et d'électrons dans la magnétosphère de Saturne

Césure / Master 1

- 03/2022-07/2022 Co-encadrement avec Quentin NENON césure ISAE
Aurélien DENIAU
Protons réfléchis par la surface de Phobos avec MAVEN
- 10/2021-03/2021 Co-encadrement avec Moa PERSSON césure ISAE
Claire SIGNOLES
Variabilité de la magnétosphère induite de Vénus
- 02/2018-06/2018 Co-encadrement du stage de fin d'études ESTACA
Anne DELAFORTRIE
Conception mécanique LEES mission Comet Interceptor
- 02/2017-06/2017 Césure école d'ingénieur ESTACA
David GAUDIN
Design du cubesat EPIC Europa Plasma Interaction
- 02/2016-06/2016 Co-encadrement avec Michel BLANC césure ISAE
William DESPRATS
Orbitographie mission Joint Europa Mission
- 05/2016-07/2016 Encadrement du stage 4A INSA Toulouse
Gabriel DURAN CARDENAS
Compensation magnétique du banc de calibration CALIPSO

Licence / IUT

- 06/2016-07/2016 Co-encadrement avec Morgane STECKIEWICZ d'un stage IUT Mesures Physiques, Université Toulouse III
Baptiste PERPERE
Calcul des moments des électrons avec MAVEN/SWEA
- 07/2015-08/2015 Co-encadrement avec Eric LE COMTE stage d'IUT
Jean-Baptiste FUMEY
Pilotage des déplacements du canon à électrons du banc de calibration CALIPSO 1
- 06/2013-07/2013 Encadrement stage de Licence Parcours Astrophysique
Alexis GARNIER
Indentification automatique des régions magnétosphériques à Saturne à l'aide de l'outil AMDA

Activités éditoriales

2019-2021	Co-éditeur du livre “Magnetospheres in the Solar System”, Wiley, doi:10.1002/9781119815624, 2021
2018	Editeur invité pour le numéro special de Journal of Atmospheric & Solar-Terrestrial Physics on « Planetary space Weather »
01/2012-12/2014	Editeur assistant au Journal of Geophysical Research – Space Physics, American Geophysical Union
2011-2012	Editeur de la newsletter du projet européen FP7 Europlanet-RI http://www.europlanet-ri.eu/newsletter
2009	Editeur invité pour le numéro special de International Journal of Astrobiology, ESLAB 2008 Symposium on ‘Cosmic Cataclysms and Life’, Volume 8, Issue 3, p. 145-146, 2009

Propositions instrumentales R&T CNES financées

2020-2021	Responsable R&T Active Monitor Box of Electrostatic Risks for Galileo
2020-2022	Membre R&T Carte Haute-tension nouvelle génération
2017-2019	Responsable R&T Spectrométrie neutre nouvelle-génération

Responsabilités instrumentales avec contributions hardware sélectionnées

2022 -	Co-Investigateur i-ESA mission Helioswarm, NASA PI: Benoît Lavraud, LAB
2020 -	Co-PI Dust, Fields and Particles (DFP) mission Comet Interceptor, ESA PI: Hanna ROTHKAEHL, CBK Varsovie Responsable scientifique de LEES, Low-Energy Electron Spectrometer
2020 -	Co-I Mass Analyzer for Neutrals in a Coma de Comet Interceptor, ESA PI: Martin RUBIN, Univ. Bern
2018 -	Co-Investigateur consortium SWA mission Solar Orbiter, ESA PI: Christopher OWEN, MSSL, UK
2013 -	Lead Co-I consortium Mercury Plasma Particle Experiment (MPPE) mission BepiColombo PI: Yoshifumi SAITO, ISAS Responsable scientifique et technique Mercury Electron Analyzer (MEA)
2013 -	Co-I consortium Particle Environment Package (PEP) mission JUICE, ESA PI: Stas BARABASH, IRF Kiruna Responsable scientifique contribution hardware IRAP à JENI (Jupiter Energetic Neutrals and Ions) et JDC (Jupiter Dynamics and Composition)
2013 -	Co-I consortium Radio Plasma Wave Instrument (RPWI) de JUICE, ESA PI: Jan-Erik WAHLUND, IRF Uppsala
2013 -	Responsable scientifique de la plateforme CALIPSO (CALibration d'Instruments Particules et Services d'Observations) de l'IRAP

Responsabilités instrumentales avec contributions hardware non-sélectionnées

2022	Co-I mission CASTALIA+ AO M7 Voyage 2050 ESA PI: Carsten GUETTLER, MPS Fourniture des hautes-tensions pour le spectromètre d'ions
2022	Co-proposant principal mission MOONRAKER AO M7 Voyage 2050 PI: Olivier MOUSIS, LAM Responsable du Plasma Package
2020-2021	Lead Co-I consortium Plasma Science Package (PSP) mission TRIDENT, Discovery NASA PI: Stas BARABASH, IRF Kiruna, Suède Responsable de la fourniture des coupelles de Faraday
2019-2020	Lead Co-I consortium Charged Particle and Neutral Particle Analyzer, mission Zheng'E, CNSA PI : Qiuguang ZONG, Université de Pékin, Chine Responsable spectromètre d'électrons et spectromètre de masse ionique
2018-2019	PI instrument VESPA (Venus Energetic Solar Particle Analyzer) mission Shukrayaan-1 vers Vénus, ISRO
2018-2019	Co-I mission IMAP, NASA PI : Adam SZABO, NASA/GSFC, USA Responsable de la fourniture des surfaces de conversion de l'instrument HELIX/HELENA du GSFC
2014-2015	Lead Co-I consortium ICEPIC In-situ Characterization of Europa's Particles, Plumes, and Induction Currents mission Europa Clipper, NASA PI: Mehira DESAI, SwRI, USA Responsable de la fourniture des coupelles de Faraday
2009-2012	PI consortium ChargEd Particle Analyzers for Galilean Environments (CEPAGE) mission JUICE, ESA

Propositions de missions ou d'observations scientifiques sélectionnées

2019 -	Membre mission Comet Interceptor, AO F2 Cosmic Vision, ESA PI: Geraint JONES, MSSL, UK
2005-2006	Lead Co-I mission LAPLACE, AO L1 Cosmic Vision, ESA PI: Michel BLANC, CESR

Propositions de missions scientifiques non-sélectionnées ou en développement

2022	PI mission Proserpine AO M7 Voyage 2050, ESA
2022 -	CoI mission M-MATISSE AO M7 Voyage 2050, ESA PI: Beatriz SANCHEZ-CANO, Univ. Leicester Responsable de l'instrument Solar Particle @ Mars
2022	Co-PI mission STELLA AO M7 Voyage 2050, ESA PI: Stas BARABASH, IRF Kiruna
2022 -	Membre mission CALICO AO M7 Voyage 2050, ESA PI: Axel HAGERMANN, Univ. Lulea
2020-2022	Membre mission SPEED, CNES, Phase 0 PI: François LEBLANC, LATMOS Responsable de l'instrument Energetic Particle Instrument

2019	Membre RENSEM Réseau de Nano-satellite pour l'Exploration des Magnétosphères, CNES, Phase 0 PI: François LEBLANC, LATMOS Responsable de l'instrument Energetic Particle Instrument
2018	Deputy PI mission Joint Europa Mission AO M5 Cosmic Vision, ESA PI: Michel BLANC, IRAP
2014	Membre mission EDGE Europa Dynamics Geophysical Explorer, GSFC
2010	Co-PI mission Uranus Pathfinder AO M3 Cosmic Vision, ESA PI: Chris ARRIDGE, MSSL
2010	Membre mission Outer Solar System AO M3 Cosmic Vision, ESA PI: Bruno CHRISTOPHE, ONERA

Participation à des équipes instrumentales sans contributions hardware (sélection)

2020	Membre comité de revue CNES instrument DORN mission Chang'e5
2019	Membre Lunar Science Team, ESA
2015 -	Chercheur associé mission MAVEN, NASA
2013 -	Membre Magnetosphere Working Group 3 mission JUICE, ESA
2009-2011	Membre expert panel 'Environnement radiatif de Jupiter' pour la NASA et l'ESA dans le cadre de la mission Europa Jupiter System (EJSM)
2009-2010	Membre du groupe de travail Magnétosphère de EJSM, ESA/NASA
2007-2008	Responsable groupe de travail 'Environnement radiatif de Jupiter', ESA
2010-2017	Chercheur associé Cassini Radio and Plasma Wave Science, NASA PI: Don GURNETT, University of Iowa, USA
2005-2017	Membre Cassini Plasma Spectrometer (CAPS), NASA PI: Dave YOUNG, SwRI, USA
2004-2005	Membre Cassini Magnetometer (MAG), NASA PI: Michele DOUGHERTY, Imperial College, UK
2004-2017	Membre consortium Cassini Magnetosphere and Plasma Science IDS : Michel BLANC, CESR

Participation à des Services d'Observation

2022 -	Co-responsable du SNO5 VESPA
2021 -	Co-responsable du SNO2 Comet Interceptor
2021 -	Co-responsable du SNO5 MASER
2020 -	Directeur scientifique du SNO5 CDP
2020 -	Responsable du SNO5 Pôle thématique national de diffusion des données de Physique des Plasmas
2020 -	Membre du SNO5 OV-GSO
2012 -	Responsable du SNO2 JUICE/PEP
2012 -	Co-responsable du SNO2 JUICE/RPWI
2012 -	Co-responsable scientifique du SNO2 BepiColombo/MPPE
2018-2019	Membre nommé du comité de coordination ANO5 de l'INSU
2015-2019	Membre nommé du comité de coordination ANO2 de l'INSU

Membres de comités scientifiques

2020 -	Membre International Space Weather Actions Team (ISWAT), COSPAR
2020 -	Membre du conseil scientifique de l'ASOV
2020 -	Membre de droit du conseil de laboratoire de l'IRAP
2020 -	Membre de droit Conseil Scientifique et Technique de l'IRAP
2020 -	Responsable-adjoint de l'équipe PEPS de l'IRAP
2020 -	Membre nommé du conseil scientifique de l'IMCCE
2019 -	Membre du conseil scientifique du PNST
2019 -	Membre élu de la section Astronomie du CNAP
2016-2018	Membre comité de pilotage Centre Spatial Universitaire de Toulouse
2016 -	Membre conseil scientifique du Centre Spatial Universitaire de Toulouse
2015-2016	Membre groupe Soleil Héliosphère Magnétosphère du CNES
2015-2020	Membre nommé conseil scientifique et technique de l'IRAP
2011-2015	Membre équipe organisatrice grands séminaires mensuels OMP
2010-2015	Membre nommé du conseil de laboratoire de l'IRAP
2011-2013	Membre équipe organisatrice séminaires hebdomadaires IRAP
2008-2009	Membre équipe organisatrice séminaires RSSD ESA

Participation à des projets scientifiques financés ou sélectionnés

2022 -	FACOM FAtE of the volatile COmponents at the galilean MOons, ANR Co-responsable WP3 Exogenic processes and inventory of volatiles PI: Olivier MOUSIS (LAM)
2021 -	ESA Space Weather Service NETwork (SWESNET), ESA PI: Michel KRUGLANSKI, BIRA Co-I du Heliospheric Weather Expert Service Centre
2017-2021	Membre TEMPETE Evolutions Temporelles des environnements Magnétisés pendant des tempêtes solaires (600 keuros), ANR PI: Ronan MODOLO, LATMOS
2017	PI temps d'observation Uranus Gemini NIRI DD DT_2017B_015
2017	Co-I temps d'observation VLT/NACO Uranus DDT 2100.C-5006 PI : Laurent LAMY, LESIA
2013-2015	Membre du conseil d'experts projet FP7 STORMS Solar System Plasma Turbulence : Observations, Intermittency, and Multifractals
2012	Co-I temps d'observation 13012 Hubble Space Telescope Cycle 23 Near-equinox spectro-imaging of Uranus aurorae PI: Laurent LAMY, LESIA
2011	Co-I temps d'observation 12601 du Hubble Space Telescope Cycle 19 HST ACS observations Uranus aurorae active solar wind conditions PI: Laurent LAMY, LESIA
2009 – 2011	Co-PI d'une équipe internationale à l'ISSI Investigating the dynamics of planetary magnetotails
2007 – 2009	Co-PI d'une équipe internationale à l'ISSI Mapping Magnetospheric Regions at Saturn: A mini Jovian analogue?

Rapporteur scientifique

Advances in Space Research	Domaine d'Intérêt Majeur Astrophysique et
Journal of Geophysical Research	Condition d'Apparition de la Vie, région Ile de
Geophysical Research Letters	France
Journal Atmospheric and Solar-Terrestrial	European Science Foundation
Physics	Austrian Science Fund research proposal
Physics of Plasma	(Autriche)
IEEE Transactions on Plasma Science	ERC Consolidated Grant
International Journal of Astrobiology	FNSFS research proposals (Suisse)
Astronomy & Astrophysics	FNRS research proposals (Belgique)
Astronomy & Astrophysics Review	SNSB research proposals (Suède)
Planetary and Space Sciences	ASI-INAF Research Proposals (Italie)
Space Science Reviews	Projet de recherche NASA CDAP
	Lunar RFI for Payload (ESA)

Participation à des infrastructures de recherche

2019-	Europlanet 2024 Research Infrastructure (10 Meuros), H2020 PI: Nigel MASON, University of Kent, UK Responsable du workpackage SPIDER Membre du workpackage VESPA Membre du Programme Management Committee Coordination scientifique de l'ensemble des laboratoires du CNRS
2015-2018	Europlanet H2020 Research Infrastructure (10 Meuros), H2020 PI: Nigel MASON, Open University, UK Responsable du workpackage PSWS Responsable de tâche du workpackage VESPA Membre du Programme Management Committee Coordination scientifique de l'ensemble des laboratoires du CNRS
2009–2012	Europlanet-RI (7 Mreuros), FP7 PI: Michel Blanc, CESR et Philippe LOUARN, IRAP Responsable du nœud Plasmas Planétaires du réseau Integrated and Distributed Information System (IDIS)

Participation à des projets scientifiques non-financés

2021, 2022	Membre ANR JUPOL Jupiter Polar Magnetosphere (400 keuros) PI: Laurent LAMY, LAM
2016	PI projet H2020 ASPICS Advandes Semiconductors for planetary instrumentation with compact spectrometers (2.5 Meuros)
2015	PI ERC Consolidated Grant MICROMEGAS Magnetosphere Ionosphere Coupling Rotational Modulations and Effects of Global Asymetries (2 Meuros)
2015	PI ANR SESAME Seasonal Effects in Saturn's Axisymmetric Magnetosphere (400 keuros)

Prix et primes

2011 – 2014	Prime d'Excellence Scientifique (PES) du CNRS
2009	NASA Group Achievement Award – Cassini CAPS

Organisateur ou co-organisateur d'ateliers scientifiques thématiques

2022	Co-organisateur Atelier Giant Planet Systems Exploration, Château de Mons-en-Armagnac, 30 mai-01 juin 2022
2018	Organisateur Atelier Tools and Services for Planetary Observations and Image Analysis by Amateurs, Pic du Midi
2018	Organisateur Atelier du consortium Cassini MAPS, Toulouse, avril 2018
2017	Organisateur Atelier Sun's influence on Planets, IRAP, octobre 2017
2016	Co-organisateur Atelier Europa Initiative, Toulouse, 7-9 septembre 2016 https://europa.sciencesconf.org/resource/page/id/2
2015	Membre comité d'organisation atelier national nanosats, Grenoble, 11 juin https://nano-ssa.sciencesconf.org/resource/page/id/1
2105	Membre comité d'organisation de l'atelier national magnétosphères comparées, Meudon, 4-6 février 2015 http://magnetospheres.sciencesconf.org
2013	Co-organisateur Atelier PNP/PNST Uranus beyond Voyager 2, Meudon http://uranus.sciencesconf.org/
2011	Organisateur Training Workshop Automated Multi-Dataset Analysis http://euromagnet-plasmanode.oeaw.ac.at/amda_workshop.html
2011	Co-organisateur Atelier Magnétosphère de Jupiter et de Ganymède, Meudon http://typhon.obspm.fr/ejasm/atelier-jupiter-ganymede/
2010	Organisateur Atelier PNP/PNST Cassini/MAPS, Meudon http://www.lesia.obspm.fr/kronos/maps2010/
2010	Organisateur General Meeting Europlanet-RI IDIS, Toulouse, 01/2010
2008	Organisateur 38ème réunion Cassini/CAPS au CESR, 02-03 juin 2008
2006	Organisateur Atelier Magnétosphères planétaires comparées, Toulouse

Organisateur ou co-organisateur de sessions ou de conférences

2022	Session MITM6 Planetary Space Weather, EPSC
2021	Session S26 : Magnétosphères exoplanétaires comparées, Sf2a 2021
2021	Session EXO3 Exoplanet observations, modelling and experiments, EPSC
2021, 2022	Scientific Organizing Committee Ecole d'été Solar Orbiter
2020	Session MITM8 Planetary Space Weather, EPSC
2020	Session EXO6 Exoplanetary Magnetospheres, EPSC
2018	Session MSP1 Planetary Space Weather, EPSC
2017	Scientific Organizing Committee conférence Low-Cost Planetary Missions
2016	Session Planetary Space Weather Services, ESWW
2015	Session Exploration of planetary environments with cubesats, EPSC
2015-2017	Scientific Organizing Committee , EPSC Responsable des sessions magnétosphères et des sessions planètes géantes
2013	Session Magnetospheres of non-terrestrial planets, EPSC
2012	Session Ice Giants, EPSC
2012	Session Magnetospheres of the giant planets, EPSC
2011	Session Plasma, dust, radiation environments of giant planets & moons, EPSC
2011	Session Subsurface Investigations of Planets, Moons and Small Bodies, EPSC
2011	Session Magnetospheres of outer planets, EPSC
2010	Session Magnetotails of Intrinsic and Induced Magnetospheres, AGU
2010	Session Efficiency of magnetic field shielding against erosion, EPSC
2010	Session Outer planet magnetotails, EGU

2009	Session Earth and Jupiter radiation belts, EPSC
2008	Organisateur 42th ESLAB Conference on Cosmic Cataclysms and Life
2008	Session Designing new missions to the Jupiter and Saturn Systems, EPSC
2007	Session Saturn's rings as test for astrophysical protoplanetary systems, EPSC

Diffusion des connaissances

2022	Conférence JUICE, Journées des Jeunes Chercheurs CNES, 12/10/2022
2019-2022	Nuit européenne des chercheurs, speed-searching, stand et interview
2019	Co-écriture avec Léa GRITON d'un article sur la mission Comet Interceptor pour la revue l'Astronomie
2019	Festival Pint of Sciences Toulouse, des océans mais pas que sur Terre
2019	Conférence grand public Explorer les lunes de Jupiter
2019	Conférence grand public BepiColombo, 10 ans d'UPS in SPACE
2019	Conférence grand public planétarium de Vaulx-en-Velin, BepiColombo
2019	Carrefour des métiers lycée des Maristes, Toulouse
2018	Événement grand public à la cité de l'Espace, BepiColombo
2018	Planètes en Guyane, interventions dans les collèges de Guyane pour présenter la mission BepiColombo à l'occasion de son lancement
2016	Événement grand public à la cité de l'Espace Soirée Jupiter
2015	Conférence grand public Festival des sciences de Remiremont (88)
2015	Conférence grand public à l'IAP, L'épopée Cassini
Tous les 2 ans	Fête de la science et journées portes ouvertes à l'IRAP
Tous les ans	Présentation collégiens, stages de découverte en entreprise (2x par an)

Publications et communications scientifiques

Ouvrages

-
1. Magnetospheres in the Solar System
Space Physics and Aeronomy, Volume 2, Magnetospheres in the Solar System. Romain Maggiolo (Editor), **Nicolas André (Editor)**, Hiroshi Hasegawa (Editor), Daniel T. Welling (Editor), Yongliang Zhang (Editor-in-Chief), Larry J. Paxton (Editor-in-Chief). Geophysical Monograph Series, Vol. 259. ISBN: 978-1-119-50752-9, 800 pp. American Geophysical Union, Wiley, 2021.

Chapitres d'ouvrage

-
1. C.S. Arridge, **André, N.**, Bertucci, C. L., Garnier, P., Jackman, C. M., Németh, Z., Rymer, A. M., Sergis, N., Szego, K., Coates, A. J., Crary, F. J., Upstream of Saturn and Titan, Space Science Reviews, 162, 25-83, 2011
 2. V. Pierrard, J. Goldstein, **N. André**, V. Jordanova, G. Kotova, J. F. Lemaire, M. Liemohn, and H. Matsui, Physics-based models of the plasmasphere, Space Science Reviews, 145, 1-2, 193-229, 2009
 3. F. Darrouzet, D. Gallagher, **N. André**, D. L. Carpenter, I. Dandouras, P. Decreau, J. De Keyser, R. Denton, J. Foster, J. Goldstein, M. B. Moldwin, B. W. Reinisch, B. Sandel, and J. Tu, Plasmaspheric Density Structures and Dynamics: Properties observed by the CLUSTER and IMAGE missions, Space Science Reviews, Volume 145, Issue 1-2, 55-106, 2009

2022

(121) Harada, Y., S. Aizawa, Y. Saito, N. André, et al., BepiColombo Mio Observations of Low-Energy Ions During the First Mercury Flyby: Initial Results, *Geophysical Research Letters*, Paper #2022GL100279R, in press

(120) Lavorenti, L, P. Henri, F. Califano, J. Deca, S. Aizawa, N. André, J. Benkhoff, Electron dynamics in small magnetospheres. Insights from global, fully kinetic plasma simulations of the planet Mercury, *Astronomy & Astrophysics*, Volume 664, id.A133, 11 pp., doi://[10.1051/0004-6361/202243911](https://doi.org/10.1051/0004-6361/202243911), 2022

(119) Aizawa, S. et al., LatHyS global hybrid simulation of the BepiColombo second Venus flyby, *Planetary and Space Sciences*, 218, doi: [10.1016/j.pss.2022.105499](https://doi.org/10.1016/j.pss.2022.105499), 2022

(118) Sun, W. et al., Dayside magnetopause reconnection and flux transfer events under radial interplanetary magnetic field (IMF): BepiColombo Earth-flyby observations, *Annales Geophysicae*, 40, doi:[10.5194/angeo-40-217-2022](https://doi.org/10.5194/angeo-40-217-2022), 2022

2021

(117) Fedorov, A. et al., Switchback-like structures observed by Solar Orbiter, *Astronomy & Astrophysics*, 656, doi:[10.1051/0004-6361/202141246](https://doi.org/10.1051/0004-6361/202141246), 2021

(116) Lavraud, B. et al., Magnetic reconnection as a mechanism to produce multiple thermal proton populations and beams locally in the solar wind, *Astronomy & Astrophysics*, 656, doi:[10.1051/0004-6361/202141149](https://doi.org/10.1051/0004-6361/202141149), 2021

(115) Louarn, P. et al., ultiscale views of an Alfvénic slow solar wind: 3D velocity distribution functions observed by the Proton-Alpha Sensor of Solar Orbiter, *Astronomy & Astrophysics*, 656, doi:[10.1051/0004-6361/202141095](https://doi.org/10.1051/0004-6361/202141095), 2021

(114) D'Amicis, R. et al., First Solar Orbiter observation of the Alfvénic slow wind and identification of its solar source, *Astronomy & Astrophysics*, 656, doi:[10.1051/0004-6361/202140938](https://doi.org/10.1051/0004-6361/202140938), 2021

(113) Steinvall, K. et al., Solar wind current sheets and deHoffmann-Teller analysis. First results from Solar Orbiter's DC electric field measurements, *Astronomy @ Astrophysics*, 656, doi:[10.1051/0004-6361/202140855](https://doi.org/10.1051/0004-6361/202140855), 2021

(112) Roussos, E. et al., The in-situ exploration of Jupiter's radiation belts, *Experimental Astronomy*, doi:[10.1007/s10686-021-09801-0](https://doi.org/10.1007/s10686-021-09801-0), 2021

(111) Wang, Y. et al., A Preliminary Study of Magnetosphere-Ionosphere-Thermosphere Coupling at Jupiter: Juno Multi-Instrument Measurements and Modeling Tools, *Journal of Geophysical Research (Space Physics)*, 126, doi:[10.1029/2021JA029469](https://doi.org/10.1029/2021JA029469), 2021

(110) Hadid, L.Z. et al., BepiColombo's cruise phase: unique opportunity for synergistic observations, *Frontiers in Astronomy and Space Science*, 8, doi:10.3389/fspas.2021.71802, 2021

(109) Volwerk, M. et al., Venus's induced magnetosphere during active solar wind conditions at BepiColombo's Venus 1 flyby, *Annales Geophysicae*, 39, doi:10.5194/angeo-39-811-2021, 2021

(108) Saito, Y. et al., Pre-flight Calibration and Near-Earth Commissioning Results of the Mercury Plasma Particle Experiment (MPPE) Onboard MMO (Mio), *Space Science Reviews*, 217, doi:10.1007/s11214-021-00839-2, 2021

(107) Goetz, C. et al., Cometary plasma science, *Experimental Astronomy*, doi:10.1007/s10686-021-09783-z, 2021

(106) Lavorenti, F., et al., Electron acceleration driven by the lower-hybrid-drift instability. An extended quasilinear model, *Astronomy & Astrophysics*, 652, doi:10.1051/0004-6361/202141049, 2021

(105) Génot, V. et al., Automated Multi-Dataset Analysis (AMDA): An on-line database and analysis tool for heliospheric and planetary plasma data, *Planetary and Space Sciences*, 201, doi:10.1016/j.pss.2021.105214, 2021

(104) Fletcher, L. et al., Ice giant system exploration within ESA's Voyage 2050, *Experimental Astronomy*, doi:10.1007/s10686-021-09759-z, 2021

(103) Maggiolo, R. et al., Magnetospheres in the Solar System, doi: 10.1002/9781119815624, 2021

(102) Blanc, M. et al., Science Goals and Mission Objectives for the Future Exploration of Ice Giants Systems: A Horizon 2061 Perspective, *Space Science Reviews*, 217, doi: 10.1007/s11214-020-00769-5, 2021

(101) Aizawa, S. et al., Cross-comparison of global simulation models applied to Mercury's dayside magnetosphere, *Planetary and Space Sciences*, 198, doi:10.1016/j.pss.2021.105176, 2021

2020

(100) Blanc, M. et al., Joint Europa Mission (JEM): a multi-scale study of Europa to characterize its habitability and search for extant life, *Planetary and Space Sciences*, 193, doi: 10.1016/j.pss.2020.104960, 2020

(99) Aizawa, S. et al., Statistical study of non-adiabatic energization and transport in Kelvin-Helmholtz vortices at Mercury, *Planetary and Space Sciences*, 193, doi: 10.1016/j.pss.2020.105079, 2020

(98) Fletcher, L. et al., Ice Giant Systems: The scientific potential of orbital missions to Uranus and Neptune, *Planetary and Space Sciences*, 191, doi: 10.1016/j.pss.2020.105030, 2020

(97) Aizawa, S. et al., MESSENGER Observations of Planetary Ion Characteristics in the Vicinity of Kelvin-Helmholtz Vortices at Mercury, *Journal of Geophysical Research (Space Physics)*, 125, doi: 10.1029/2020JA027871, 2020

(96) Owen, C.J. et al., The Solar Orbiter Solar Wind Analyser (SWA) suite, *Astronomy & Astrophysics*, 642, doi:10.1051/0004-6361/201937259, 2020

(95) Milillo, A., et al., Investigating Mercury's Environment with the Two-Spacecraft BepiColombo Mission, *Space Science Reviews*, 216, doi: 10.1007/s11214-020-00712-8, 2020

(94) Kasaba, K. et al., Mission Data Processor Aboard the BepiColombo Mio Spacecraft: Design and Scientific Operation Concept, *Space Science Reviews*, 216, doi:[10.1007/s11214-020-00658-x](https://doi.org/10.1007/s11214-020-00658-x), 2020

(93) Erard, S. et al., Virtual European Solar and Planetary Access: a Planetary Science Virtual Observatory cornerstone, *Data Science Journal*, 19, doi: 10.5334/dsj-2020-022, 2020

(92) Cecconi, B. et al., MASER: A Science Ready Toolbox for Low Frequency Radio Astronomy, *Data Science Journal*, 19, doi:10.5334/dsj-2020-012, 2020

2019

(91) Chassela, O. et al., Thermal characterization of resistance and gain of microchannel plate (MCP) detectors for the JENI experiment, *CEAS Space Journal*, Volume 11, Issue 4, pp.597-605, 2019

(90) **André, N.**, et al., Detection efficiency of microchannel plates to penetrating radiation in space, *CEAS Space Journal*, Volume 11, Issue 4, 2019

(89) Holmberg, M.K.G., **N. André** et al., MAVEN and MEX Multi-instrument Study of the Dayside of the Martian Induced Magnetospheric Structure Revealed by Pressure Analyses, *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, Volume 124, Issue 11, pp. 8564-8589, 2019

(88) Blelly, P.L., A. Marchaudon, M. Indurain, O. Witasse, J. Amaya, B. Chide, **N. André**, V. Génot, A. Goutenoir, M. Bouchemit, Transplanet: A web service dedicated to modeling of planetary ionospheres, *Planetary and Space Science*, Volume 169, p. 35-44, doi :[10.1016/j.pss.2019.02.008](https://doi.org/10.1016/j.pss.2019.02.008), 2019

(87) Achilleos, N., P. Guio, **N. André**, A. M. Sorba, A magnetodisc model service for planetary space weather studies, *Journal of Space Weather and Space Climate*, Volume 9, id.A24, doi :[10.1051/swsc/2019022](https://doi.org/10.1051/swsc/2019022), 2019

(86) Q. Nénon and **N. André**, Evidence of Europa Neutral Gas Torii from Energetic Sulfur Ion Measurements, *Geophysical Research Letters*, Volume 46, Issue 7, pp. 3599-3606, doi : [10.1029/2019GL082200](https://doi.org/10.1029/2019GL082200), 2019

2018

(85) Jakosky, B. et al., Loss of the Martian atmosphere to space: Present-day loss rates determined from MAVEN observations and integrated loss through time, *Icarus*, Volume 315, p. 146-157, doi : [10.1016/j.icarus.2018.05.030](https://doi.org/10.1016/j.icarus.2018.05.030), 2018

(84) Snodgrass, C., et al., The Castalia mission to Main Belt Comet 133P/Elst-Pizarro, *Advances in Space Research*, Volume 62, Issue 8, p. 1947-1976, doi : [10.1016/j.asr.2017.09.011](https://doi.org/10.1016/j.asr.2017.09.011), 2018

(83) Louarn, P., et al., Observation of Electron Conics by Juno: Implications for Radio Generation and Acceleration Processes, *Geophysical Research Letters*, Volume 45, Issue 18, , doi : [10.1029/2018GL078973](https://doi.org/10.1029/2018GL078973), 2018

(82) Futaana, Y. et al., SELMA mission: How do airless bodies interact with space environment? The Moon as an accessible laboratory, *Planetary and Space Science*, Volume 156, p. 23-40, doi: [10.1016/j.pss.2017.11.002](https://doi.org/10.1016/j.pss.2017.11.002), 2018

(81) Génot, V. et al., Science data visualization in planetary and heliospheric contexts with 3DView, *Planetary and Space Science*, Volume 150, p. 111-130, doi : [10.1016/j.pss.2017.07.007](https://doi.org/10.1016/j.pss.2017.07.007), 2018

(80) Génot, V. et al., TREPS, a tool for coordinate and time transformations in space physics, *Planetary and Space Science*, Volume 150, 2018

(79) Erard, S. et al., VESPA: A community-driven Virtual Observatory in Planetary Science, *Planetary and Space Science*, Volume 150, p. 65-85, doi: [10.1016/j.pss.2017.05.013](https://doi.org/10.1016/j.pss.2017.05.013), 2018

(78) **André, N.** et al., Virtual Planetary Space Weather Services offered by the Europlanet H2020 Research Infrastructure, *Planetary and Space Science*, Volume 150, p. 50-59, doi: [10.1016/j.pss.2017.04.020](https://doi.org/10.1016/j.pss.2017.04.020), 2018

(77) Modolo, R., et al., The LatHyS database for planetary plasma environment investigations: Overview and a case study of data/model comparisons, *Planetary and Space Science*, Volume 150, p. 13-21, doi: [10.1016/j.pss.2017.02.015](https://doi.org/10.1016/j.pss.2017.02.015), 2018

(76) Holmberg, M.K.G., et al., Density Structures, Dynamics, and Seasonal and Solar Cycle Modulations of Saturn's Inner Plasma Disk, *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, Volume 122, Issue 12, pp. 12,258-12,273, doi : [10.1002/2017JA024311](https://doi.org/10.1002/2017JA024311), 2018

2017

(75) Rouillard, A. et al., A propagation tool to connect remote-sensing observations with in-situ measurements of heliospheric structures, *Planetary and Space Science*, Volume 147, doi: [10.1016/j.pss.2017.07.001](https://doi.org/10.1016/j.pss.2017.07.001), 2017

(74) Louarn, P. et al., Generation of the Jovian hectometric radiation: First lessons from Juno, *Geophysical Research Letters*, Volume 44, Issue 10, pp. 4439-4446, doi: [10.1002/2017GL072923](https://doi.org/10.1002/2017GL072923), 2017

(73) Tao, C., L. Lamy, R. Prangée, N. **André**, S.V. Badman, Auroral electron energy estimation using the H/H₂ brightness ratio applied to Jupiter, Planetary Radio Emissions VIII, Proceedings of the 8th International Workshop held at Seggauberg, Austria, October 25-27, 2016. Edited by G. Fischer, G. Mann, M. Panchenko, and P. Zarka. Austrian Academy of Sciences Press, Vienna, 2017, p. 139-149, doi : [10.1553/PRE8s139](https://doi.org/10.1553/PRE8s139), 2017

(72) Steckiewicz, M. et al., Comparative study of the Martian suprathermal electron depletions based on Mars Global Surveyor, Mars Express, and Mars Atmosphere and Volatile Evolution mission observations, Journal of Geophysical Research: Space Physics, Volume 122, Issue 1, pp. 857-873, doi: [10.1002/2016JA023205](https://doi.org/10.1002/2016JA023205), 2017

2016

(71) Tao, C. et al., Variation of Jupiter's aurora observed by Hisaki/EXCEED: 2. Estimations of auroral parameters and magnetospheric dynamics, Journal of Geophysical Research: Space Physics, Volume 121, Issue 5, pp. 4055-4071, doi:[10.1002/2015JA021272](https://doi.org/10.1002/2015JA021272), 2016

(70) Tao, C. et al., Variation of Jupiter's aurora observed by Hisaki/EXCEED: 1. Observed characteristics of the auroral electron energies compared with observations performed using HST/STIS, Journal of Geophysical Research: Space Physics, Volume 121, Issue 5, pp. 4041-4054, doi:[10.1002/2015JA021271](https://doi.org/10.1002/2015JA021271), 2016

(69) Arridge, C.S., et al., Cassini in situ observations of long-duration magnetic reconnection in Saturn's magnetotail, Nature Physics, Volume 12, Issue 3, pp. 268-271, 2016

2015

(68) Steckiewicz, M. et al., Altitude dependence of nightside Martian suprathermal electron depletions as revealed by MAVEN observations, Geophysical Research Letters, Volume 42, Issue 21, pp. 8877-8884, doi:[10.1002/2015GL065257](https://doi.org/10.1002/2015GL065257), 2015

(67) Schippers, P. et al., Nanodust Detection between 1 and 5 AU Using Cassini Wave Measurements, The Astrophysical Journal, Volume 806, Issue 1, article id. 77, 7 pp., 2015

2014

(66) Mousis, O. et al., Scientific rationale for Saturn's in situ exploration, Planetary and Space Science, Volume 104, p. 29-47, 2014

(65) Achilleos, N., N. André, X. Blanco-Cano, P.C. Brandt, P.A. Delamere, and R.M. Winglee, The interchange instability, Space Science Reviews, Online First, 2014

(64) Louarn, P., N. André, C.M. Jackman, S. Kasahara, E.A. Kronberg, and M. Vogt, Magnetic reconnection and associated transient phenomena within the magnetospheres of Jupiter and Saturn, Space Science Reviews, Online First, 2014

(63) Jackman, C. M., Arridge, C. S., André, N., Bagenal, F., Birn, J., Freeman, M. P., Jia, X., Kidder, A., Milan, S. E., Radioti, A., Slavin, J. A., Vogt, M. F., Volwerk, M., Walsh, A. P., Large-Scale

Structure and Dynamics of the Magnetotails of Mercury, Earth, Jupiter and Saturn, *Space Science Reviews*, Volume 182, Issue 1-4, pp. 85-154, 2014

(62) Génot, V., N. André, B. Cecconi, M. Bouchemit, E. Budnik, N. Bourrel, M. Gangloff, N. Dufourg, S. Hess, R. Modolo, B. Renard, N. Lormant, L. Beigbeder, D. Popescu, J.-P. Toniutti, Joining the yellow hub: implementations of the Simple Application Messaging Protocol in Space Physics analysis tools, *Astronomy and Computing*, 2014

(61) Erard S., P. Le Sidaner, B. Cecconi, J. Berthier, F. Henry, N. André, V. Génot, C. Jacquy, M. Gangloff, N. Bourrel, B. Schmitt, Planetary Science Virtual Observatory architecture, *Astronomy & Computing*, 2014

(60) Erard S., P. Le Sidaner, B. Cecconi, J. Berthier, F. Henry, M. Molinaro, M. Giardino, N. Bourrel, N. André, M. Gangloff, C. Jacquy, F. Topf, The EPN-TAP protocol for the Planetary Science Virtual Observatory, *Astronomy & Computing*, 2014

(59) Arridge, C.S., N. Achilleos, J. Agarwal, C.B. Agnor, R. Ambrosi, N. André, S.V. Badman, K. Baines, D. Banfield, M. Barthélémy, M. Bisi, J. Blum, T. Bocanegra-Bahamon, B. Bonfond, C. Bracken, P. Brandt, C. Briand, C. Briois, S. Brooks, J. Castillo-Rogez, T. Cavalié, et al., The science case for an orbital mission to Uranus: Exploring the origins and evolution of ice giant planets, *Planetary and Space Sciences*, Planetary and Space Science, Volume 104, p. 122-140, 2014

(58) Masters, A., N. Achilleos, C.B. Agnor, S. Campagnola, S. Charnoz, B. Christophe, A.J. Coates, L.N. Fletcher, G.H. Jones, L. Lamy, F. Marzari, N. Nettelmann, J. Ruiz, R. Ambrosi, N. André, A. Bhardwaj, J.J. Fortney, C.J. Hansen, R. Helled, G. Moragas-Klostermeyer, G. Orton, et al., Neptune and Triton: Essential pieces of the Solar System puzzle, *Planetary and Space Science*, Volume 104, p. 108-121, 2014

(57) Collinson, G.A., A. Fedorov, Y. Futaana, K. Masunaga, R. Hartle, G. Stenberg, J. Grebowsky, M. Holstrom, N. André, S. Barabash, and T. Zhang, The extension of ionospheric holes in the ionosphere of Venus, *Journal of Geophysical Research*, 2014

2013

(56) Volwerk, M., **André, N.**, Arridge, C.S., Jackman, C.M., Jia, X., Milan, S.E., Radioti, A., Vogt, M.F., Walsh, A.P., Nakamura, R., Masters, A., Forsyth, C., Comparative magnetotail flapping: an overview of selected events at Earth, Jupiter and Saturn, *Annales Geophysicae*, 31, 817, 2013

(55) Sittler, E., Cooper, J. F., Hartle, R. E., Paterson, W. R., Christian, E. R., Lipatov, A. S., Mahaffy, P. R., Paschalidis, N., Coplan, M. A., Cassidy, T. A., Richardson, J. D., Fegley, B., **André, N.**, Plasma Ion Composition Measurements for Europa, *Planetary Space Sciences*, doi:10.1016/j.pss.2013.01.013, 2013

(54) Allioux, R., Louarn, P., **André, N.**, Model of energetic populations at Ganymede, implications for an orbiter, *Advances in Space Research*, 51, 1204-1212, 2013

(53) Schippers, P., **André, N.**, Gurnett, D.A., Lewis, G.R., Persoon, A.M., Coates, A.J., Identification of field-aligned current systems in Saturn's magnetosphere, *Journal of Geophysical Research*, 117, 10.1029/2011JA017352, 2012

(52) Lamy, L., Prangé, R., Hansen, K. C., Clarke, J. T., Zarka, P., Cecconi, B., Abouadarham, J., **André, N.**, Branduardi-Raymont, G., Gladstone, R., Barthélémy, M., Achilleos, N., Guio, P., Dougherty, M. K., Melin, H., Cowley, S. W. H., Stallard, T. S., Nichols, J. D., Ballester, G., Earth-based detection of Uranus' aurorae, *Geophysical Research Letters*, 10.1029/2012GL051312, 2012

(51) Arridge, C.S., **André, N.**, Khurana, K. K., Russell, C. T., Cowley, S. W. H., Provan, G., Andrews, D. J., Jackman, C. M., Coates, A. J., Sittler, E. C., Periodic motion of Saturn's nightside plasma sheet, *Journal of Geophysical Research*, 116, A11205, 2012

(50) Arridge, C.S., Agnor, C. B., **André, N.**, Baines, K. H., Fletcher, L. N., Gautier, D., Hofstadter, M. D., Jones, G. H., Lamy, L., Langevin, Y., Mousis, O., Nettelmann, N., Russell, C. T., Stallard, T., Tiscareno, M. S., Tobie, G., Bacon, A., Chaloner, C., Guest, M., Kemble, S., Peacocke, L., Achilleos, N., Andert, T. P., Banfield, D., Barabash, S., Barthelemy, M., Bertucci, C., Brandt, P., Cecconi, B., Chakrabarti, S., Cheng, A. F., Christensen, U., Christou, A., Coates, A. J., Collinson, G., Cooper, J. F., Courtin, R., Dougherty, M. K., Ebert, R. W., Entradas, M., Fazakerley, A. N., Fortney, J. J., Galand, M., Gustin, J., Hedman, M., Helled, R., Henri, P., Hess, S., Holme, Richard, Karatekin, Ö., Krupp, N., Leisner, J., Martin-Torres, J., Masters, A., Melin, H., Miller, S., Müller-Wodarg, I., Noyelles, B., Paranicas, C., de Pater, I., Pätzold, M., Prangé, R., Quémerais, E., Roussos, E., Rymer, A. M., Sánchez-Lavega, A., Saur, J., Sayanagi, K. M., Schenk, P., Schubert, G., Sergis, N., Sohl, F., Sittler, E. C., Teanby, N. A., Tellmann, S., Turtle, E. P., Vinatier, S., Wahlund, J.-E., Zarka, P., Uranus Pathfinder : exploring the origins and evolution of Ice Giant Planets, *Experimental Astronomy*, 33, 753-791, 2012

(49) Christophe, B., Spilker, L. J., Anderson, J. D., **André, N.**, Asmar, S. W., Aurnou, J., Banfield, D., Barucci, A., Bertolami, O., Bingham, R., Brown, P., Cecconi, B., Courty, J.-M., Dittus, H., Fletcher, L. N., Foulon, B., Francisco, F., Gil, P. J. S., Glassmeier, K. H., Grundy, W., Hansen, C., Helbert, J., Helled, R., Hussmann, H., Lamine, B., Lämmerzahl, C., Lamy, L., Lehoucq, R., Lenoir, B., Levy, A., Orton, G., Páramos, J., Poncy, J., Postberg, F., Progrebenko, S. V., Reh, K. R., Reynaud, S., Robert, C., Samain, E., Saur, J., Sayanagi, K. M., Schmitz, N., Selig, H., Sohl, F., Spilker, T. R., Srama, R., Stephan, K., Touboul, P., Wolf, P., OSS (Outer Solar System) : a fundamental and planetary physics mission to Neptune, Triton and the Kuiper Belt, *Experimental Astronomy*, 34, 203-242, 2012

(48) Arridge, C.S., **André, N.**, McAndrews, H., Bunce, E., Burger, M., Hansen, K.C., Hsu, H.-W., Johnson, R.E., Jones, G.H., Kempf, S., Khurana, K.K., Krupp, N., Kurth, W.S., Leisner, J.S., Paranicas, C., Roussos, E., Russell, C.T., Schippers, P., Sittler, E.C., Smith, H.T., Thomsen, M.F., Dougherty, M.K., Mapping magnetospheric equatorial regions at Saturn from Cassini Prime Mission Observations, *Space Science Reviews*, 164, 1-83, 2011

(47) Kurth, W.S., D.A. Gurnett, J.D. Menietti, R.L. Mutel, M.G. Kivelson, E.J. Bunce, S.W.H. Cowley, D.L. Talboys, M.K. Dougherty, C. Arridge, A. Coates, S. Grimald, L. Lamy, P. Zarka, B. Cecconi, P.

Schippers, N. **André**, P. Louarn, D. Mitchell, J.S. Leisner, and M. Morooka, A close encounter with a SKR source region, *Planetary Radio Emissions*, 2011

(46) Schippers, P., C. S. Arridge, J. D. Menietti, D. A. Gurnett, L. Lamy, B. Cecconi, D. G. Mitchell, N. **André**, W. S. Kurth, S. Grimald, M. K. Dougherty, A. J. Coates, N. Krupp, and D. T. Young, Auroral electron distributions within and close to the Saturn Kilometric Radiation source region, *J. Geophys. Res.*, doi:10.1029/2011JA016461, 2011

(45) Arridge, C.S., **André**, N., Bertucci, C. L., Garnier, P., Jackman, C. M., Németh, Z., Rymer, A. M., Sergis, N., Szego, K., Coates, A. J., Crary, F. J., Upstream of Saturn and Titan, *Space Science Reviews*, 162, 25-83, 2011

2010

(44) Lamy, L., Schippers, P., Zarka, P., Cecconi, B., Arridge, C. S., Dougherty, M. K., Louarn, P., **André**, N., Kurth, W. S., Mutel, R. L., and 2 coauthors, Properties of Saturn kilometric radiation measured within its source region, *Geophysical Research Letters*, Volume 37, Issue 12, CiteID L12104, 2010

(43) Kopf, A.J., Gurnett, D. A., Menietti, J. D., Schippers, P., Arridge, C. S., Hospodarsky, G. B., Kurth, W. S., Grimald, S., **André**, N., Coates, A. J., Dougherty, M. K., Electron beams as the source

2009

(42) Génot, V., C. Jacquy, M. Bouchemit, M. Gangloff, A. Fedorov, B. Lavraud, N. **André**, L. Broussillou, C. Harvey, E. Pallier, E. Penou, E. Budnik, R. Hitier, B. Cecconi, D. Heulet, J.-L. Pinçon, Space Weather applications with CDPP/AMDA, *Advances in Space Research*, 2009

(41) G. Lewis, D. Linder, L. Gilbert, D. Kataria, A. Coates, C. arridge, N. **André**, A. Rymer, G. Jones, A. Persoon, D. Gurnett, N. Krupp, D. Young, S. Krimigis, In flight calibration of the Cassini-Huygens CAPS Electron Spectrometer, *Planetary and Space Science*, 2009

(40) P. Schippers, N. **André**, M. Blanc, I. Dandouras, R. E. Johnson, A. J. Coates, and D. T. Young, Identification of Photoelectrons Energy Peaks in Saturn's Inner Neutral Torus, in press in *Journal of Geophysical Research*, 2009

(39) N. **André**, B. Foing, C. Cockell, Special issue with papers from the ESLAB 2008 Symposium on 'Cosmic Cataclysms and Life', *International Journal of Astrobiology*, Volume 8, Issue 3, p. 145-146, 2009

(38) A. Rymer, B. Mauk, T. Hill, N. **André**, D.G. Mitchell, C. Paranicas, D.T. Young, H.T. Smith, A.M. Persoon, J.D. Menietti, G.B. Hospodarsky, A.J. Coates, M.K. Dougherty, Cassini evidence for rapid interchange transport at Saturn, in press in *Planetary and Space Science*, 2009

(37) M. Blanc, M. Fujimoto, R. Pappalardo, S. Sasaki, L. Zelenyi, Y. Alibert, N. **André**, S. Atreya, R. Beebe, W. Benz, A. Coradini, A. Coustenis, V. Dehant, M. Dougherty, P. Drossart, O. Grasset, L. Gurvits, P. Hartogh, H. Hussmann, Y. Kasaba, M. Kivelson, K. Khurana, N. Krupp, P. Louarn, J. Lunine, M. McGrath, D. Mimoun, O. Moussis, J. Oberst, T. Okada, O. Prieto-Ballesteros, D. Prieur, P.

Regnier, M. Roos-Serote, J. Schubert, C. Sotin, T. Spilker, Y. Takahaschi, T. Takashima, F. Tosi, D. Turini, and T. Van Hoolst, LAPLACE, a mission to Europa and the Jupiter System for ESA's Cosmic Vision Programme, *Experimental Astronomy*, Volume 23, Issue 3, 849-892, 2009

(36) C. Jacquy, V. Génot, E. Budnik, R. Hitier, M. Bouchemit, M. Gangloff, A. Fedorov, B. Cecconi, **N. André**, B. Lavraud, C. Harvey, F. Deriot, D. Heulet, E. Pallier, E. Penou, and J.-L. Pinc con, AMDA, Automated Multi-Dataset Analysis : A web-based service provided by the CDPP, *Astrophysics and Space Science Proceedings*, 2009

(35) F. Darrouzet, D. Gallagher, **N. André**, D. L. Carpenter, I. Dandouras, P. Decreau, J. De Keyser, R. Denton, J. Foster, J. Goldstein, M. B. Mldwin, B. W. Reinisch, B. Sandel, and J. Tu, Plasmaspheric Density Structures and Dynamics: Properties observed by the CLUSTER and IMAGE missions, *Space Science Reviews*, Volume 145, Issue 1-2, 55-106, 2009

(34) V. Pierrard, J. Goldstein, **N. André**, V. Jordanova, G. Kotova, J. F. Lemaire, M. Liemohn, and H. Matsui, Physics-based models of the plasmasphere, *Space Science Reviews*, 145, 1-2, 193-229, 2009

2008

(33) **N. André**, M. Blanc, S. Maurice, P. Schippers, E. Pallier, T. Gombosi, K. Hansen, D. Young, F. Crary, S. Bolton, E. Sittler, H. Smith, R. Johnson, R. Baragiola, A. Rymer, A. Coates, M. Dougherty, W. Kurth, D. Gurnett, S. Krimigis, D. Mitchell, N. Krupp, D. Hamilton, I. Dandouras, R. Srama, S. Kempf, H. Waite, L. Esposito, J. Clarke, Identification of Saturn's magnetospheric regions and associated plasma processes: Synopsis of Cassini observations during Orbit Insertion, *Reviews of Geophysics*, 46, Issue 4, RG4008, 2008

(32) **N. André** and K. M. Ferrière, Stratification-driven instabilities in a kinetic Io plasma torus with bi-kappa distribution functions, *Journal of Geophysical Research*, 113, doi:10.1029/2008JA013179, 2008

(31) J. L. Burch, J. Goldstein, P. Mokashi, W. S. Lewis, C. Paty, D. T. Young, A. J. Coates, M. K. Dougherty, and **N. André**, On the cause of Saturn's plasma periodicity, *Geophysical Research Letters* (**2.959**), 35, L14105, doi:10.1029/2008GL034951, 2008

(30) P. Schippers, M. Blanc, **N. André**, I. Dandouras, L. Gilbert, G. Lewis, N. Krupp, M. Thomsen, A. Coates, S. Krimigis, D. Young, and M. Dougherty, Multi-instrument analysis of electrons in Saturn's magnetosphere, *Journal of Geophysical Research* (**3.147**), 113, doi:10.1029/2008JA013098, 2008

(29) C. Arridge, **N. André**, K. Khurana, C. Bertucci, L. Gilbert, G. Lewis, A. Coates, and M. Dougherty, Thermal electron periodicities at 20 R_S in Saturn's magnetosphere, *Geophysical Research Letters*, 35, 15107, doi:10.1029/2008GL034132, 2008

(28) G. R. Lewis, **N. André**, C. S. Arridge, A. J. Coates, L. K. Gilbert, D. R. Linder, and A. M. Rymer, Derivation of density and temperature from the Cassini-Huygens CAPS Electron Spectrometer, *Planetary and Space Science*, 56, 901-912, 2008

(27) E. C. Sittler, **N. André**, M. Blanc, M. Burger, R. E. Johnson, A. Coates, A. Rymer, D. Reisenfeld, M. F. Thomsen, A. Persoon, M. Dougherty, H. Smith, R. Baragiola, R. E. Hartle, D. Chornay, M. D. Shappirio, D. Simpson, D. McComas, and D. T. Young, Ion and neutral sources and sinks within Saturn's inner magnetosphere: Cassini result, *Planetary and Space Science*, 54, 1, doi:10.1016/j.pss.2007.06.006,

2007

(26) P. Louarn, W. Kurth, D. Gurnett, G. Hospodarski, A. Persoon, B. Cecconi, A. Lecacheux, P. Zarka, P. Canu, A. Roux, H. Rucker, W. Farrel, M. Kaiser, **N. André**, C. Harvey, M. Blanc, Observations of similar radio signatures at Saturn and Jupiter: implications for the magnetospheric dynamics, *Geophysical Research Letters*, 34, L24S07, doi:10.1029/2007GL030368, 2007

(25) **N. André** and K. M. Ferrière, Comments on Vasyliunas' and Pontius' Studies of the effects of the planetary ionosphere and of the Coriolis force on the interchange instability, *Journal of Geophysical Research*, 112, A10203, doi:10.1029/2006JA011732, 2007

(24) J. L. Burch, J. Goldstein, W. S. Lewis, D. T. Young, A. J. Coates, M. K. Dougherty, and **N. André**, Tethys and Dione: Sources of outward flowing plasma in Saturn's magnetosphere, *Nature*, 447, 7146, doi:10.1038/nature05906, 2007

(23) **N. André**, A. Persoon, J. Goldstein, J. Burch, G. Lewis, A. Coates, A. Rymer, E. Sittler, M. Thomsen, W. Kurth, M. Dougherty, D. Gurnett, and D. Young, Magnetic signatures of plasma-depleted flux tubes in the inner magnetosphere of Saturn, *Geophysical Research Letters*, 34, L14108, doi:10.1029/2007GL030374, 2007

(22) C. S. Arridge, C. Russell, K. Khurana, N. Achilleos, **N. André**, A. Rymer, M. Dougherty, and A. Coates, The mass of Saturn's magnetodisc, *Geophysical Research Letters*, 34, 2007

(21) M. F. Thomsen, J. P. DiLorenzo, D. J. McComas, D. T. Young, F. J. Crary, D. Delapp, D. B. Reisenfeld, and **N. André**, Assessment of the magnetospheric contribution to the suprathermal ions in Saturn's foreshock, *Journal of Geophysical Research*, 112, 2007

(20) Rymer, A. M., B. H. Mauk, T. W. Hill, C. Paranicas, **N. André**, E. C. Sittler, D. G. Mitchell, H. T. Smith, R. E. Johnson, A. J. Coates, D. T. Young, S. J. Bolton, M. F. Thomsen, and M. K. Dougherty, Electron sources in Saturn's magnetosphere, *Journal of Geophysical Research*, 112, A02201, 2007

2006

(19) Clarke, K, **N. André**, D. J. Andrews, A. J. Coates, S. W. H. Cowley, M. K. Dougherty, H. J. McAndrews, J. D. Nichols, T. R. Robinson, and D. M. Wright, Cassini observations of planetary-period oscillations in Saturn's magnetopause, *Geophysical Research Letters*, 33, L23104, 2006

(18) F. M. Neubauer, H. Backes, M. Dougherty, A. Wennmacher, C. Russell, A. Coates, D. Young, N. Achilleos, **N. André**, C. Arridge, C. Bertucci, G. Jones, K. Khurana, T. Knetter, A. Law, G. Lewis, and J. Saur, Titan's magnetospheric interaction observed by the Cassini Magnetometer experiment: Flybys TA, TB, T3, *Journal of Geophysical Research*, 111, A10220, 2006

(17) R. Hartle, E. Sittler, F. Neubauer, R. Johnson, H. Smith, F. Crary, D. McComas, D. Young, A. Coates, D. Simpson, S. Bolton, D. Reisenfeld, K. Szego, J. Berthelier, A. Rymer, J. Vilppola, J. Steinberg, **N. André**, Initial interpretation of Titan plasma interaction as observed by the Cassini Plasma Spectrometer: Comparison with Voyager 1, *Planetary and Space Science*, 54, 2006

(16) E. Sittler, M. Thomsen, D. Chornay, M. Shappirio, D. Simpson, R. Johnson, H. Smith, A. Coates, A. Rymer, F. Crary, D. McComas, D. Young, D. Reisenfeld, M. Dougherty, **N. André**, J. Connerney, and J. Richardson, Initial results on Saturn's inner plasmasphere as observed by Cassini: Comparison with Voyager, *Planetary and Space Science*, 54, 1197-1210, 2006

(15) R. Hartle, E. Sittler, F. Neubauer, R. Johnson, H. Smith, F. Crary, D. McComas, D. Young, A. Coates, D. Simpson, S. Bolton, D. Reisenfeld, K. Szego, J. Berthelier, A. Rymer, J. Vilppola, J. Steinberg, and **N. André**, Preliminary interpretation of Titan plasma interaction as observed by the the Cassini Plasma Spectrometer: Comparison with Voyager 1, *Geophysical Research Letters*, 33, L08201, 2006

(14) **N. André** and J. Lemaire, Convective instabilities in the plasmasphere, *Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics*, 68, 213-227, 2006

2005

(13) Ferrière, K.M. and **N. André**, Low-frequency waves and instabilities in stratified, gyrotropic plasmas with arbitrary distribution functions, *Journal of Geophysical Research*, 110, A12201, 2005

(12) **N. André**, M. Dougherty, C. Russell, J. Leisner, and K. Khurana, Dynamics of the Saturnian inner magnetosphere: First inferences from the Cassini magnetometers about small-scale plasma transport in the magnetosphere, *Geophysical Research Letters*, 32, L14S06, 2005

(11) T. W. Hill, A. M. Rymer, J. L. Burch, F. J. Crary, D. T. Young, M. F. Thomsen, D. Delapp, **N. André**, A. J. Coates, and G. R. Lewis, Evidence for rotationally-driven plasma transport in Saturn's magnetosphere, *Geophysical Research Letters*, 32, L14S10, 2005

(10) J. L. Burch, J. Goldstein, T. W. Hill, D. T. Young, F. J. Crary, A. J. Coates, **N. André**, W. S. Kurth, and E. C. Sittler, Properties of local plasma injections in Saturn's magnetosphere, *Geophysical Research Letters*, 32, L14S02, 2005

(9) J. S. Leisner, C. T. Russell, K. K. Khurana, M. K. Dougherty, and **N. André**, Warm flux tubes in the E-ring plasma torus: Initial Cassini magnetometer observations, *Geophysical Research Letters*, 32, L14S08, 2005

(8) E. C. Sittler Jr., M. Thomsen, D. Chornay, M. Shappirio, D. Simpson, R. Johnson, H. Smith, A. Coates, A. Rymer, F. Crary, D. McComas, D. Young, D. Reisenfeld, M. Dougherty, **N. André**, J. Connerney, and J. Richardson, Preliminary results on Saturn's inner plasmasphere as observed by Cassini: Comparison with Voyager, *Geophysical Research Letters*, 32, L14S07, 2005

(7) K. Szego, Z. Bebesi, G. Erdos, L. Foldy, F. Crary, D. McComas, D. Young, S. Bolton, A. Coates, A. Rymer, J. Bethelier, R. Hartle, E. Sittler, D. Reisenfeld, R. Johnson, H. Smith, T. Hill, J. Vippola, J. Steinberg, and **N. André**, The global plasma environment of Titan as observed by Cassini Plasma Spectrometer during the first two close encounters with Titan, *Geophysical Research Letters*, 32, L20S05, 2005

(6) H. Backles, F. Neubauer, M. Dougherty, N. Achilleos, **N. André**, C. Bertucci, G. Jones, K. Khurana, C. Russell, and A. Wennmacher, Titan's magnetic field signature during the TA encounter of Cassini, *Science*, 308, 5724, 992, 2005

(5) M. K. Dougherty, N. Achilleos, **N. André**, C. Arridge, A. Balogh, C. Bertucci, M. Burton, S. Cowley, G. Erdos, G. Giampieri, K.-H. Glassmeier, K. Khurana, J. Leisner, F. Neubauer, C. Russell, E. Smith, D. Southwood, B. Tsurutani, Cassini magnetometer observations during Saturn orbit insertion, *Science*, 307, 5713, 1266, 2005

2004

(4) **N. André** and K. M. Ferrière, Low-frequency waves and instabilities in stratified, gyrotropic, multicomponent plasmas: Theory and application to the plasma transport in the Io torus, *Journal of Geophysical Research*, 109, A12225, 1-21, 2004

2003

(3) K. M. Ferrière and **N. André**, A mixed magnetohydrodynamic-kinetic theory of low-frequency waves and instabilities in stratified, gyrotropic, two-component plasmas, *Journal of Geophysical Research*, 108, SMP 24, 1-21, 2003

2002

(2) K. M. Ferrière and **N. André**, A mixed magnetohydrodynamic-kinetic theory of low-frequency waves and instabilities in homogeneous, gyrotropic plasmas, *Journal of Geophysical Research*, 107, SMP 7, 1-17, 2002

(1) **N. André**, G. Erdos, M. K. Dougherty, Overview of mirror mode fluctuations in the jovian dusk magnetosheath: Cassini magnetometer observations, *Geophysical Research Letters*, 29, 20, 2002

Conférences invitées dans des congrès (1^{er} auteur)

- 2013 Interaction between Outer Planets and the surrounding Space Plasma, Solar System Formation and Observation Conference, octobre 2013, Bern, Suisse
- 2013 How to populate a magnetosphere, ISSI workshop on Plasma sources for Solar System magnetospheres, Bern, Suisse
- 2012 Missions to Uranus Exploring the origins and evolution of Ice giant planets, International Planetary Probe Workshop 9, juin 2012, Toulouse, France
- 2012 The interaction of the Galilean moons with their space environment: Lessons learnt from previous missions and prospects for JUICE, American Geophysical Union, décembre 2012, San Francisco, USA
- 2012 The Interchange instability, ISSI workshop on Giant Planet *magnetodisc* and aurorae, novembre 2012, Bern, Suisse
- 2012 Access and scientific exploitation of planetary plasma datasets with CDPP/AMDA web-based facility in relation to the Europlanet-RI IDIS plasma node activities, COSPAR, juillet 2012, Mysore, India
- 2012 Fast rotating magnetospheres of giant planets, congrès de la SFP – Division Plasmas, mai 2012, Orléans, France
- 2012 The ESA-led JUpiter Icy moon Explorer (JUICE) mission: a sophisticated instrumentation in a very intense radiation environment, Japanese Geophysical Union, mai 2012, Chiba, Japon
- 2012 Access and scientific exploitation of planetary plasma datasets with CDPP/AMDA web-based facility in relation to the Europlanet-RI IDIS plasma node activities, Japanese Geophysical Union, mai 2012, Chiba, Japon
- 2012 Access to planetary plasma data enabled by the CDPP AMDA tool : A service to the scientific community by the IWF/CDPP Plasma Physics node of Europlanet-RI IDIS, Europlanet-RI Sustainability workshop, janvier 2012, Vienne, Autriche
- 2011 Access and scientific exploitation of planetary plasma datasets with CDPP/AMDA web-based facility in relation to the Europlanet-RI IDIS plasma node activities, réunion annuelle du nœud plasma du PDS, décembre 2011, San Francisco, USA
- 2011 Galileo Europa Flybys: Lessons learnt and (possible) recommendations, Europa workshop, mai 2011, Helsinki, Finlande
- 2011 Mesures et instruments électrons avec EJSM, Atelier Jupiter, mars 2011, Meudon, France
- 2009 The interchange instability, Magnetospheres of the Outer Planets conference, juin 2009, Cologne, Allemagne

Actes de colloque à comité de lecture

N. André, Fast rotating magnetospheres of giant planets, congrès de la SFP, Division Plasmas, Orléans, 2012 (4 pages)

Publications dans des revues sans comité de lecture

N. André, et al., HST Auroral Campaign Observations of Jupiter and Saturn enabled by the CDPP/AMDA and IVOA/Aladin tools, proceedings of PV 2011 (11 pages)

N. André, et al., Connecting the CDPP/AMDA service to planetary plasma data: Venus, Earth, Mars, Saturn (Jupiter and Comets), proceedings of Sf2a 2009, published in 2010 (4 pages)